

Daten für die Umsetzung des Bundesraumordnungsplans für den Hochwasserschutz

Raumbezüge und -kategorien,
Datenverfügbarkeit,
Nutzungshinweise

Zusammengestellt durch:

Sandra Pennekamp, Virginia Falkenburg
(INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner, Darmstadt)

Matthias Furkert, Michael Mertens
(Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
Referat RS 9 – Raumordnung, raumbezogene Fachpolitiken)

Artem Korzhenevych, Naufal Alimov
(Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR))

Bundesinstitut
für Bau-, Stadt- und
Raumforschung

im Bundesamt für Bauwesen
und Raumordnung

Arbeitspapier: Daten für die
Umsetzung des BRPH

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10941130>

Stand der Redaktion: 29.02.2024

Dieses Dokument wurde als Produkt des ARL-Arbeitskreises „Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz – Weiterführung in der Landes- und Regionalplanung“ von den auf der Titelseite genannten Personen erstellt.

Leitung des Arbeitskreises: Petra Ilona Schmidt-Kaden

Geschäftsführung des Arbeitskreises: Alexander Pfeffer

Zuständige Referatsleitung in der ARL-Geschäftsstelle: Barbara Warner

Laufzeit: 2022 - 2025

INHALTSVERZEICHNIS

1	Daten- und Prüfanforderungen des BRPH	6
2	Daten der Wasserwirtschaft.....	12
2.1	Raumabgrenzungen gemäß WHG	13
2.1.1	Überschwemmungsgebiete nach § 76 Absatz 1 WHG	13
2.1.2	Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten nach § 78b WHG	21
2.1.3	Einzugsgebiete nach § 3 Nummer 13 WHG	21
2.1.4	Wasserschutzgebiete nach § 51 WHG.....	23
2.2	Daten aus Hochwassergefahrenkarten gemäß HWRM-RL.....	24
2.3	Weitere Datengrundlagen der Wasserwirtschaft	32
2.3.1	Vergangene extreme Hochwasserereignisse.....	32
2.3.2	Starkregen	35
2.3.3	Nationales Hochwasserschutzprogramm	40
2.3.4	Maßnahmenplanungen der Wasserwirtschaft - Oberflächengewässer	40
2.3.5	Maßnahmenplanungen der Wasserwirtschaft – Küstenschutz	41
3	Daten zum Klimawandel	44
3.1	Generelle Datenquellen zum Klimawandel.....	44
3.2	Auswirkungen des Klimawandels auf Hochwasser durch oberirdische Gewässer	44
3.3	Auswirkungen des Klimawandels auf Hochwasser durch Starkregen	47
3.4	Auswirkungen des Klimawandels auf Hochwasser in Küstengebieten	47
4	Daten zu volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Hochwasserereignissen und Maßnahmen zum Hochwasserschutz	49
4.1	Volkswirtschaftliche Auswirkungen von Hochwasserereignissen (I.1.2 (G)).....	49
4.2	Kosten(effizienz) von Flächen- und Objektschutz (II.2.2 (G))	55
4.3	Rechenbeispiel: Bewertung volkswirtschaftlicher Auswirkungen von Hochwasserereignissen.....	57
5	Daten zu weiteren Regelungsinhalten	63
5.1	Daten zur Wasserversickerungsfähigkeit und zum Wasserrückhaltevermögen von Böden (Retentionsfähigkeit).....	63
5.2	Daten zu Schutzwürdigkeiten und Kritischen Infrastrukturen	69
6	Umgang mit Datenlücken sowie Empfehlungen zur Anwendung wasserwirtschaftlicher und weiterer Daten in der Raumordnung	78
6.1	Allgemeine Konklusionen	78
6.2	Risikobasierter Ansatz und vergangene Hochwasserereignisse	79
6.3	Wasserwirtschaftliche Fachdaten	80

6.4	Daten zum Klimawandel	81
6.5	Daten für eine volkswirtschaftliche Bewertung	81
6.6	Retentionsfähigkeit	82
6.7	Schutzwürdigkeiten und kritische Infrastrukturen	83
7	Literaturverzeichnis	84

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1:	Übersicht der Flussgebiete in Deutschland	22
Abbildung 2:	Schadensentwicklungskurve für unterschiedliche Szenarien	62
Abbildung 3:	Speicherfähigkeit des Bodens	
Abbildung 4:	Raumordnerischer Risikoansatz in der Hochwasservorsorge – Systemskizze zur Risikoeinstufung beim Gefahrenkomplex Flusshochwasser	74

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1:	Übersicht zu den Datenanforderungen der Plansätze des BRPH	8
Tabelle 2:	Übersicht Länderregelungen zu Überschwemmungsgebieten nach § 76 WHG	14
Tabelle 3:	Datenquelle zu den festgesetzten Wasserschutzgebieten der Bundesländer	23
Tabelle 4:	Übersicht Hochwassergefahrenkarten der Bundesländer	27
Tabelle 5:	Übersicht Daten der Bundesländer für Küstenhochwasser	30
Tabelle 6:	Beispiele für die Aufarbeitung vergangener sowie Rekonstruktionen historischer Hochwasser	34
Tabelle 7:	Datengrundlagen zum Thema Starkregen in den Bundesländern	36
Tabelle 8:	Küstenschutzkonzepte der Bundesländer und enthaltene Maßnahmen	43
Tabelle 9:	Klimawandelfaktoren und -zuschläge in den verschiedenen Bundesländern	45
Tabelle 10:	Klimawandelfaktoren und -zuschläge in den verschiedenen Bundesländern beim Küstenhochwasserschutz	47
Tabelle 11:	Ansätze und Datenquellen für die Schätzung von volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Hochwasserereignissen	53
Tabelle 12:	Datenquellen für Kosten von Hochwasseranpassungsmaßnahmen	56
Tabelle 13:	Schadensfunktionen für Hochwasserschäden	57

Arbeitspapier: Daten für die
Umsetzung des BRPH

Tabelle 14:	Durch Hochwasser gefährdete Fläche im Beispiellandkreis.	59
Tabelle 15:	Vermögenswerte nach Art und Landnutzungskategorie in Euro/m ²	59
Tabelle 16:	Schadensanteile nach Vermögensart und Überflutungshöhe	60
Tabelle 17:	Gesamtschäden	61
Tabelle 18:	Datenzugänge zum Thema Retentionsfähigkeit von Böden auf Bundes- und Landesebene	65

1 **Daten- und Prüfanforderungen des BRPH**

Der Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz (BRPH) enthält ausschließlich textliche Festlegungen zur Verbesserung und Vereinheitlichung einer länderübergreifend koordinierten Hochwasservorsorge. Er ist in weiten Bereichen auf die Konkretisierung durch die nachgelagerte Landes- und Regionalplanung sowie durch die kommunale Bauleitplanung angelegt. Durch dieses Abstraktionsniveau auf der Ebene der Bundesraumordnungsplanung und insbesondere durch Regel-Ausnahme-Festlegungen sowie als Prüfpflicht formulierte Festlegungen lassen die Ziele und Grundsätze des Plans ausreichend Spielraum für passgenaue Planungen und Maßnahmen für den Hochwasserschutz in den Ländern, Regionen und Kommunen.

Für die Anwendung bzw. Umsetzung der Erfordernisse des BRPH sind verschiedene Datengrundlagen erforderlich. Die Festlegungen des Plans beziehen sich vielfach auf im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) normierte Gebietskulissen. Hierzu zählen im Wesentlichen Überschwemmungsgebiete, Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten oder Einzugsgebiete. Hinzu kommen weitere wasserwirtschaftliche bzw. hydrologisch ermittelte und definierte Daten zur Einschätzung des Gefahrenpotenzials bei Überschwemmungen. Zu den Prüfpflichten gehört beispielsweise die Betrachtung von verschiedenen Überschwemmungswahrscheinlichkeiten und der damit verbundenen Gefährdungsintensität. Diese stehen in der Regel in Verbindung mit Parametern, wie dem räumlichen und zeitlichen Ausmaß, Einstautiefen und der Fließgeschwindigkeit von Gewässern im Hochwasserfall.

Zusätzlich sind aber auch weniger konkret definierte Datenbereiche für die Umsetzung des BRPH erforderlich. Datenanalysen zu den zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels oder die Gegenüberstellungen von volkswirtschaftlichen Effekten von Überschwemmungen zu Kosten diverser Hochwasserschutzmaßnahmen bieten einen deutlich größeren Ermessens- und Konkretisierungsspielraum für die Anwenderinnen und Anwender des BRPH. Verfügbarkeit, Beschaffung und Auswahl von geeigneten Daten können daher mitunter zur Herausforderung bei der konkretisierenden Umsetzung des Plans werden.

Der Plan fordert nicht nur in Bezug auf die Risikoeinschätzung und -bewertung neue Wege ein. Er fordert die Träger der Raumordnungsplanung auch konkret auf, sich intensiver mit der räumlichen Sicherung und dem Schutz von Standorten von vulnerablen Infrastrukturen oder der Sicherung von Flächen für Hochwasserschutzmaßnahmen auseinanderzusetzen. Risiken und Schutzwürdigkeiten müssen insbesondere bei zukünftigen raumbedeutsamen Planungen umfassender bewertet werden. Für diese Bewertung müssen die Anwenderinnen und Anwender des BRPH befähigt werden, die kritischen Infrastrukturen (KRITIS) genau verorten zu können.

Ziel dieser Arbeitshilfe ist es, den umsetzenden Institutionen eine Hilfestellung bei der Anwendung des BRPH zu bieten. Besondere Schwerpunkte werden auf Fragen zur Verfügbarkeit und zu Beschaffungsmöglichkeiten der relevanten Daten sowie Nutzungs- und Anwendungshinweise gelegt. Aufgrund der starken Heterogenität verfügbarer Daten wird insbesondere auch auf weiterführende Fachinformationen verwiesen, welche der Umsetzung der Erfordernisse des BRPH zuträglich sind. Die Anwendungshinweise für die unterschiedlichen Planungsebenen sind indes als fachliche Anregungen zu verstehen und beinhalten keinen normativen Charakter. Einige Erläuterungen – etwa zum Einbezug von historischen Hochwasserereignissen – können zudem nur beispielhaft gegeben werden, da die Datengrundlagen regional unterschiedlich ausgestaltet und umfangreich sind. Auch vor diesem Hintergrund haben die Autorinnen und Autoren des Arbeitspapiers den Anspruch, Datenlücken zu identifizieren und fachliche Vorschläge für den Umgang damit zu unterbreiten.

Die nachfolgende Tabelle listet die Datenbedarfe und -anforderungen zu den einzelnen Plansätzen auf. In der letzten Spalte sind die Kapitel aufgeführt, die sich vertiefend mit den jeweiligen Datenbereichen befassen. Einige Plansätze tangieren Datenbereiche aus mehreren Kapiteln.

Tabelle 1: Übersicht zu den Datenanforderungen der Plansätze des BRPH

Quelle: Eigene Erstellung

Gliederung / Nummer Plansatz	Kurztext Plansatz	Datenanforderung	Kapitel
I. Allgemeines			
1. Hochwasserrisikomanagement			
I.1.1 (Z)	Prüfung der Risiken von Hochwassern bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen einschließlich Siedlungsentwicklung	- Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines HW - räumliches und zeitliches Ausmaß der HW - Wassertiefe - Fließgeschwindigkeit	2.2
		Empfindlichkeit u. Schutzwürdigkeit der Raumnutzungen/-funktionen	5.2
I.1.2 (G)	Berücksichtigung wasserwirtschaftlicher Erkenntnisse aus vergangenen extremen Hochwasserereignissen und volkswirtschaftliche Auswirkungen dieser Ereignisse bei raumbedeutsamen Maßnahmen zum Hochwasserschutz	Wasserwirtschaftliche Auswertung vergangener extremer HW-Ereignisse	2.3
		Volkswirtschaftliche Auswertung von Schäden vergangener HW-Ereignisse inkl. Kosten-Nutzen-Analysen	4
2. Klimawandel und -anpassung			
I.2.1 (Z)	Prüfung der Auswirkungen des Klimawandels im Hinblick auf Hochwasserereignisse durch oberirdische Gewässer, Starkregen oder in Küstengebiete eindringendes Meerwasser bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen einschließlich der Siedlungsentwicklung	- Auswirkungen Klimawandel auf HW durch oberirdische Gewässer - Auswirkungen Klimawandel auf HW durch Starkregen - Auswirkungen Klimawandel auf HW in Küstengebieten - Informationen und Szenarien zum Klimawandel	3 2.3
I.2.2 (G)	Prüfung und ggf. Anpassung von raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zum Hochwasserschutz in mittelfristigen Zeiträumen hinsichtlich der Auswirkungen des Klimawandels	- (regionale) Prognosen/Projektionen zum Klimawandel - Neuberechnungen zu den Maßnahmen zum Hochwasserschutz	3
3. Grenzüberschreitende Koordinierung			
I.3 (G)	Flussgebietseinheitsbezogenes Koordinieren von raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zum Hochwasserschutz; angemessen zu ihrem Inhalt und Detaillierungsgrad. Rückhaltung hat Vorrang vor Hochwasserschutzanlagen (Deichen)	Abgrenzung der Flussgebietseinheiten Maßnahmenplanung der Wasserwirtschaft (insbesondere Daten zu Retentionsaumgrößen in den Flussgebietseinheiten)	2.1 2.3

Gliederung / Nummer Plansatz	Kurztext Plansatz	Datenanforderung	Kapitel
II. Schutz vor Hochwasser ausgenommen Meeresüberflutungen			
1. Einzugsgebiete nach § 3 Nummer 13 WHG	Raumbezug für alle Plansätze unter II.1	Einzugsgebiete nach § 3 Nummer 13 WHG	2.1
II.1.1 (G)	Berücksichtigung von hochwasserminimierenden Aspekten bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in Einzugsgebieten, Hinwirkung auf Verringerung der Schadenspotenziale (auch wenn technische HWS-Schutzanlagen vorhanden sind)	Darstellung der durch techn. HWS geschützten Bereiche	2.2
		Daten zu Schadenspotenzialen	4
		Daten zur Art der landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Flächennutzung in Bezug auf die Retentionsfähigkeit	5.1
II.1.2 (Z)	Freihaltung von Räumen hinter Hochwasserschutzanlagen für wasserwirtschaftlich erforderliche Verstärkungsmaßnahmen sowie für erforderliche Deichrückverlegungen	Notwendige Flächen für spätere Verstärkung der Hochwasserschutzanlagen	2.3
II.1.3 (Z)	Erhaltung des natürlichen Wasserversickerungs- und Wasserhaltevermögens des Bodens bei raumbedeutsamer Planung und Maßnahmen in Einzugsgebieten	Daten über Retentionsfähigkeit des Bodens	5.1
II.1.4 (G)	Erhaltung, Freihaltung und Zurückgewinnung der Funktionsfähigkeit von als Abfluss- und Retentionsraum wirksamen Bereichen in und an Gewässern in Einzugsgebieten	Als Abfluss- und Retentionsraum wirksame Flächen und potentielle Retentionsflächen	2.3 + 5.1
II.1.5 (G)	Räumliche Sicherung von geplanten raumbedeutsamen Renaturierungsmaßnahmen infolge des Ausbaus von Gewässern sowie des Ausbaus, des Neubaus oder der Beseitigung von Bundeswasserstraßen	Geplante Renaturierungsmaßnahmen zur Steigerung der Retentionsleistung (HWRM)	2.3
II.1.6 (G)	Räumliche Sicherung von raumbedeutsamen Maßnahmen des Hochwasserschutzes (noch nicht in Bau oder Betrieb)	Maßnahmenliste des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	2.3
II.1.7 (G)	Vermeidung von negativen Auswirkungen von Hochwassern auf die Trinkwasserversorgung, insbesondere auf Anlagen der Trinkwasserversorgung	Lage / Abgrenzung der Wasserschutzgebiete nach § 51 WHG	2.1

Gliederung / Nummer Plansatz	Kurztext Plansatz	Datenanforderung	Kapitel
2. Ergänzende Festlegungen für Überschwemmungsgebiete nach § 76 Absatz 1 WHG	Raumbezug für alle Plansätze unter II.2	ÜSG nach § 76 Absatz 1 WHG	2.1
II.2.1 (G)	Räumliche Sicherung von Überschwemmungsgebieten, die noch nicht wasserrechtlich vorläufig gesichert wurden	Lage der noch nicht wasserrechtlich vorläufig gesicherten ÜSG	2.1
II.2.2 (G)	Keine Erweiterung oder Neuplanung von Siedlungen und raumbedeutsamen baulichen Anlagen in Überschwemmungsgebieten; Rücknahme von in FNP für Bebauung dargestellte Flächen; Umplanung/Umbau vorhandener Siedlungen	Fließgeschwindigkeit und Wassertiefe	2.2
		Daten über Kosten(effizienz) von Flächen- und Objektschutz	4
II.2.3 (Z)	Keine Planung oder Zulassung für raumbedeutsame kritische Infrastrukturen und Anlagen in Überschwemmungsgebieten.	<ul style="list-style-type: none"> - Anlagen oder Betriebsbereiche, die unter die Industrieemissionsrichtlinie oder die SEVESO-III-Richtlinie fallen - Standorte von Kritischen Infrastrukturen gemäß KRITIS-VO - Bauliche Anlagen mit erforderlichem komplexem Evakuierungsmanagement 	5.2
3. Ergänzende Festlegung für Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten nach § 78b WHG	Raumbezug für Plansatz unter II.3	Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten nach § 78b WHG	2.1
II.3 (G)	Keine Planung oder Zulassung für raumbedeutsame kritische Infrastrukturen und Anlagen in Risikogebieten außerhalb von Überschwemmungsgebieten.	<ul style="list-style-type: none"> - Lage der Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten - Überflutungsszenarien (HWGK HQ_{extrem} oder HQ_{selten}) 	2.2
		<ul style="list-style-type: none"> - Standorte von Kritischen Infrastrukturen gemäß KRITIS-VO 	5.2

Gliederung / Nummer Plansatz	Kurztext Plansatz	Datenanforderung	Kapitel
		- Bauliche Anlagen mit erforderlichem komplexem Evakuierungsmanagement	
III. Schutz vor Meeresüberflutungen			
III.1 (Z)	Freihaltung von Räumen, die zur Verstärkung des Schutzes vor Meeresüberflutungen erforderlich sind	Wasserwirtschaftliche Planungen zur Verstärkung technischer Anlagen (Küstenschutzkonzepte)	2.3
		Prognosen über den Anstieg des Meeresspiegels sowie zukünftige Meeresüberflutungen	3
III.2 (Z)	Freihaltung von seewärts der Schutzanlagen gelegenen Vorland von entgegenstehenden Nutzungen	Vorlandflächen, die Teil des geltenden wasserwirtschaftlichen Überflutungsschutzkonzeptes sind	2.3
III.3 (G)	Räumliche Sicherung der zweiten Deichlinie, von neuem Vorland und Speicherflächen für die Verbesserung des Schutzes vor Meeresüberflutungen und der Binnenentwässerung	- Konzepte zum Schutz von Meeresüberflutungen - Planungen für neues Vorland zum Schutz vor Meeresüberflutungen - Speicherflächen im Binnenland als Rückstauschutz	2.3
III.4 (G)	Grundsätzlich sind Siedlungen nur in geschützten Küstengebieten weiterzuentwickeln, außer die Weiterentwicklung beeinträchtigt nicht den Schutz vor Meeresüberflutungen oder es liegen überwiegende Gründe des öffentlichen Interesses vor	- Flächen mit geschützten Küstengebieten (HWGK Küste) - Überflutungstiefe / hydrodynamische Belastung	2.2 + 2.3
III.5 (G)	Keine Planung oder Zulassung für raumbedeutsame kritische Infrastrukturen und Anlagen sowohl in ausreichend geschützten als auch in nicht ausreichend geschützten Küstengebieten	Überflutungsszenarien (HWGK Küste)	2.2
		- Standorte von Kritischen Infrastrukturen gemäß KRITIS-VO - Bauliche Anlagen mit erforderlichem komplexem Evakuierungsmanagement	5.2

Die nachfolgenden Kapitel sind thematisch gegliedert und orientieren sich nicht an der Gliederung des BRPH. Die Kapitelnummer in der rechten Spalte stellt die Verknüpfung von Datenthemenbereichen zur Gliederung sicher. Dadurch kann das relevante Datenangebot auch für einzelne Plansätze schnell erfasst werden. Die Kapitelnummern sind mit elektronischen Querverweisen hinterlegt, die zu den jeweiligen Kapiteln führen.

2 Daten der Wasserwirtschaft

Der Schutz von Flächen entlang der Gewässer vor Überflutungen ist eine der ältesten Aufgaben der Wasserwirtschaft. Auch der Gedanke, Überschwemmungsbereiche bekannt zu machen und von Bebauung freizuhalten, wurde z. B. schon ab 1905 in den sogenannten „Preußischen Überschwemmungsgebieten“ verfolgt. Diese Gebiete wurden jeweils nach einem Hochwasser in Karten eingetragen.

Mit zunehmenden (bau-)technischen Möglichkeiten wurden Schutzmaßnahmen für schutzwürdige Flächen (insbesondere besiedelte Bereiche) im 20. Jahrhundert sehr technisch, die bauliche Gestaltung der Gewässer zur schnellen Ableitung des Wassers aus den Siedlungsgebieten stand im Vordergrund. Das damit verbundene „Sicherheitsgefühl“ bedingte gleichzeitig eine intensive Besiedelung der ehemaligen Auengebiete. Zahlreiche extreme Hochwasserereignisse ab den 1990er-Jahren in allen großen Flusseinzugsgebieten machten offensichtlich, dass ein vollständiger Schutz vor Überflutungen nicht herstellbar ist und dass auch für Flächen hinter Schutzanlagen ein Überflutungsrisiko besteht. Aufgrund der hohen Siedlungsdichte entlang der Flüsse kam es zu enormen wirtschaftlichen Schäden durch die Hochwasserereignisse. Das ab Ende der 1990er-Jahre entwickelte Konzept eines „vorbeugenden Hochwasserschutzes“ stellt die Rückgewinnung von Retentionsflächen, den natürlichen Wasserrückhalt im Einzugsgebiet sowie die Vermeidung neuer Siedlungsentwicklungen in überschwemmungsgefährdeten Bereichen in den Vordergrund. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Wasserwirtschaftsverwaltungen in einzelnen Bundesländern bereits begonnen, mit Hilfe von Modellierungen Grundlagen für die Darstellung von Hochwassergefahren zu schaffen und Hochwasseraktionspläne aufzustellen. Im WHG wurde 2005 das Instrument des Hochwasserschutzplans eingeführt.

Diese Ansätze wurden mit der EU-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie 2007 aufgegriffen und europaweit verbindlich geregelt. Mit der Richtlinie, deren Bestimmungen 2009 in das WHG aufgenommen wurden, änderte sich die Herangehensweise zum Umgang mit Hochwasser: weg vom technisch definierten Schutz – hin zu einem risikoorientierten Management. Die Darstellung der Hochwassergefahren sowie der betroffenen Nutzungen erfolgt seitdem für alle Gewässerabschnitte, für die ein signifikantes Risiko gem. § 73 Absatz 1 WHG festgestellt wird.

Die Folgen des Klimawandels zeigen sich unter anderem in der zu beobachtenden Zunahme von Starkregenereignissen. Da Starkregenereignisse in der Regel lokal und kleinräumig auftreten, fällt den Kommunen eine Schlüsselrolle im Management von Starkregenrisiken zu. In den Bundesländern wurden dazu in den vergangenen Jahren unterschiedliche Instrumente (Leitfäden, Checklisten, Bereitstellung von Grundlagendaten etc.) zur Unterstützung der Arbeiten der Kommunen entwickelt.

2.1 Raumabgrenzungen gemäß WHG

2.1.1 Überschwemmungsgebiete nach § 76 Absatz 1 WHG

„Überschwemmungsgebiete sind Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen oder Hochufern und sonstige Gebiete, die bei Hochwasser eines oberirdischen Gewässers überschwemmt oder durchflossen oder die für Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden. Dies gilt nicht für Gebiete, die überwiegend von den Gezeiten beeinflusst sind, soweit durch Landesrecht nichts anderes bestimmt ist.“ (§ 76 Absatz 1 WHG)

Die Festsetzung als Überschwemmungsgebiet (ÜSG) erfolgt per Rechtsverordnung durch die Landesregierungen, die diese Ermächtigung auf andere Landesbehörden übertragen können. Das heißt die konkrete Zuständigkeit und Durchführung der Ausweisung von Überschwemmungsgebieten ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt (vgl. Tabelle 2). In § 76 Absatz 3 WHG wird ergänzend die wasserrechtliche vorläufige Sicherung gefordert: „noch nicht [...] festgesetzte Überschwemmungsgebiete sind zu ermitteln, in Kartenform darzustellen und vorläufig zu sichern.“

Hierbei gelten für vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete die gleichen Schutzbestimmungen (nach §§ 78, 78a, 78c WHG) wie bei den amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebieten, so dass von Überschwemmungen bedrohte Gebiete, die noch nicht formal festgesetzt sind, bereits geschützt werden.

Der BRPH geht in Plansatz II.2.1 (G) noch einen Schritt weiter und eröffnet die Möglichkeit, dass für Fälle, in denen selbst die vorläufige Sicherung wasserrechtlich noch nicht umgesetzt wurde, eine räumliche Sicherung von Überschwemmungsgebieten erfolgen kann, „um die Gefahren eines Hochwassers zu minimieren.“ (siehe Planbegründung zu II.2.1 im BRPH). Für diese Gebiete greifen die Regelungen des WHG nicht, durch die räumliche Sicherung wird aber auf die Gefahren hingewiesen bzw. über die räumlichen Instrumente eine Sicherung erzielt. Ob es in einem Bundesland Datensätze zu bekannten Überschwemmungsgebieten gibt, die noch nicht vorläufig gesichert sind, muss jeweils bei der Wasserwirtschaft angefragt werden. In den meisten Bundesländern sind Gebiete, die in Arbeitskarten veröffentlicht werden, per Gesetz mindestens vorläufig gesichert. Daher kann es sich hier überwiegend nur um noch nicht veröffentlichte interne Arbeitskarten der Wasserwirtschaft handeln. In manchen Bundesländern gibt es darüber hinaus Überschwemmungsgebiete nach früherem Recht.

Tabelle 2: Übersicht Länderregelungen zu Überschwemmungsgebieten nach § 76 WHG

Quelle: Eigene Zusammenstellung

Bundesland	Rechtsgrundlage	Kategorien	Datenquelle
Baden-Württemberg	<p>§ 65 WG Baden-Württemberg</p> <p>1) Als festgesetzte Überschwemmungsgebiete gelten, ohne dass es einer weiteren Festsetzung bedarf,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Dämmen oder Hochufern, 2. Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist, und 3. Gebiete, die auf der Grundlage einer Planfeststellung oder Plan-genehmigung für die Hochwasserentlastung oder Rückhaltung be-ansprucht werden. <p>Die Überschwemmungsgebiete werden in Karten mit deklaratorischer Bedeutung eingetragen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ÜSG nach WG a.V. - ÜSG nach § 65 WG (HQ₁₀₀-Gebiete) 	<p>Umwelt-Daten und -Karten Online (UDO) der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)</p>
Bayern	<p>Art. 46 BayWG: Überschwemmungsgebiete an oberirdischen Gewässern:</p> <p>(2) Für die Ermittlung ist ein Hochwasserereignis zugrunde zu legen, das statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist (Bemessungshochwasser);</p> <p>(3) Überschwemmungsgebiete im Sinn des § 76 Abs. 2 WHG und Wildbachgefährdungsbereiche müssen, die sonstigen Überschwemmungsgebiete können durch Rechtsverordnung festgesetzt werden.</p> <p>Artikel 47 BayWG: Vorläufige Sicherung</p> <p>(2) Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Abs. 2 WHG und Wildbachgefährdungsbereiche, die von den wasserwirtschaftlichen Fachbehörden oder von den Gemeinden ermittelt und kartiert wurden und noch nicht als Überschwemmungsgebiete festgesetzt sind, gelten als vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete, wenn sie als solche ortsüblich bekannt gemacht sind. [...] Die vorläufige Sicherung nach Satz 1 entfällt, soweit ein Überschwemmungsgebiet bereits in einem für verbindlich erklärten Regionalplan als Vorranggebiet für den Hochwasserschutz ausgewiesen ist; § 78 Abs. 5 und § 78a Abs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Festgesetzte ÜSG - Vorläufig gesicherte ÜSG - Vorläufig gesicherte Gebiete zur HW-Entlastung/-Rückhaltung 	<p>UmweltAtlas Bayern vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU)</p>

Bundesland	Rechtsgrundlage	Kategorien	Datenquelle
	2 WHG gelten im Vorranggebiet entsprechend. Sonstige Überschwemmungsgebiete im Sinn des Art. 46 Abs. 3 können vorläufig gesichert werden; Satz 1 gilt entsprechend.		
Berlin	§ 63 Berliner Wassergesetz (1) Die für die Wasserwirtschaft zuständige Senatsverwaltung als Wasserbehörde stellt das ÜSG durch Rechtsordnung fest.	5 festgesetzte ÜSG (Erpe, Panke, Tegeler Fließ, Müggelspree /Gosener Wiesen, Untere Havel /Untere Spree)	Geoportal Berlin von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin
Brandenburg	§ 100 Abs. 2 des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG): Danach gelten als festgesetzte Überschwemmungsgebiete Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen oder Hochufern (Vorländer). Außerdem werden die Hochwasserschutzräume von Talsperrern und Rückhaltebecken, Flutungspolder sowie Gebiete an den nach § 100 Abs. 1 BbgWG bestimmten Gewässern und Gewässerabschnitten, die bei einem hundertjährigen Hochwasserereignis überschwemmt oder durchflossen werden, als Überschwemmungsgebiete festgesetzt.	- ÜSG im Festsetzungsverfahren, - vorläufig gesicherte ÜSG, - festgesetzte ÜSG	AuskunftsplattformWasser (APW) vom Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU)
Bremen	§ 57 Bremisches WG: Für Gebiete im Sinne des § 76 Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes, die überwiegend von Gezeiten beeinflusst sind, kann die obere Wasserbehörde zum Schutz von Leben oder zur Abwehr von erheblichen Gesundheits- oder Sachschäden eine Rechtsverordnung erlassen. § 58 Absatz 1 Bremisches Wassergesetz (BremWG) Die Rechtsverordnung nach § 76 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes bestimmt das Überschwemmungsgebiet in Text und Karte. Absatz 3: Die obere Wasserbehörde ermittelt die noch nicht nach § 76 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes festgesetzten Überschwemmungsgebiete, stellt sie in Kartenform dar und macht diese öffentlich bekannt (einstweilige Sicherstellung).	Überschwemmungsgebiete und hochwassergefährdete Gebiet	Überschwemmungsgebiete – Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft, Freie Hansestadt Bremen

Bundesland	Rechtsgrundlage	Kategorien	Datenquelle
Hamburg	<p>§ 54 Absatz 2 Hamburger WG Gebiete an Gewässern und Gewässerabschnitten nach Absatz 1, die bei Hochwasser überschwemmt, durchflossen oder für die Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden, werden ermittelt und durch Rechtsverordnung des Senats als Überschwemmungsgebiete festgesetzt; dabei ist mindestens ein Hochwasserereignis zu Grunde zu legen, das statistisch einmal in hundert Jahren zu erwarten ist (Bemessungshochwasser).</p> <p>Absatz 3: Gebiete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer künftigen Festsetzung nach Absatz 2 erfasst werden, gelten als festgesetzte Überschwemmungsgebiete, wenn die Wasserbehörde die Gebiete in Karten ausweist und dies öffentlich bekannt macht (vorläufige Sicherung).</p>	15 festgesetzte ÜSG	Interaktive Karte der Hamburger Überschwemmungsgebiete des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung
Hessen	<p>§ 45 Absatz 1 Hessisches WG Durch Rechtsverordnungen der oberen Wasserbehörden (Regierungspräsidien) sind in Hessen Überschwemmungsgebiete gem. § 45 Hessisches Wassergesetz (HWG) festgesetzt worden. Als festgesetzte Überschwemmungsgebiete gelten auch die Gebiete zwischen Gewässern und Deichen sowie Beckenräume (Gesamtstauräume zuzüglich Freiräume) von Talsperren und Hochwasserrückhaltebecken.</p> <p>Bis zu einer Festsetzung gelten auch die in den Arbeitskarten der Wasserbehörden dargestellten und im Staatsanzeiger für das Land Hessen veröffentlichten Gebiete als festgesetzte Überschwemmungsgebiete, höchstens jedoch für zehn Jahre ab Veröffentlichung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Festgesetzte ÜSG - ÜSG in Arbeitskarten 	Geoportal Hessen des Hessischen Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation
Mecklenburg-Vorpommern	<p>§ 107 WG Mecklenburg-Vorpommern Die oberste Wasserbehörde ist zuständig für den Erlass von Rechtsverordnungen zur Festsetzung von Überschwemmungsgebieten nach § 76 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes</p>	Festgesetzte ÜSG	Überschwemmungsgebiete in Mecklenburg-Vorpommern des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland	Rechtsgrundlage	Kategorien	Datenquelle
Niedersachsen	<p>§ 115 Absatz 2 Niedersächsisches WG</p> <p>Für die Gewässer oder Gewässerabschnitte nach Absatz 1 sind durch Verordnung als Überschwemmungsgebiete die Gebiete festzusetzen, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren (Bemessungshochwasser) zu erwarten ist. Die Festsetzung erfolgt durch die Wasserbehörden auf der Grundlage der vom gewässerkundlichen Landesdienst erstellten Arbeitskarten.</p> <p>Absatz 4: Der gewässerkundliche Landesdienst hat die in Absatz 1 und § 76 Abs. 2 WHG bezeichneten Gebiete, die noch nicht festgesetzt sind, im Benehmen mit der Wasserbehörde zu ermitteln, in Arbeitskarten darzustellen und durch Bekanntmachung der Arbeitskarten im Niedersächsischen Ministerialblatt vorläufig zu sichern (§ 76 Abs. 3 WHG).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - vorläufig gesicherte ÜSG, - ÜSG Verordnungsflächen 	<p>Umweltkarten Niedersachsen vom Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz</p>
Nordrhein-Westfalen	<p>§ 83 Absatz 2 WG Nordrhein-Westfalen</p> <p>Als festgesetzte Überschwemmungsgebiete gelten, ohne dass es einer weiteren Festsetzung bedarf,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen oder Hochufern und 2. Gebiete, die auf der Grundlage einer Planfeststellung oder Plan genehmigung für die Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden. <p>Die Überschwemmungsgebiete nach Satz 1 werden in Karten mit deklaratorischer Bedeutung eingetragen. Die zuständige Behörde legt die Karten des Überschwemmungsgebiets für die Dauer von zwei Monaten zur Einsicht durch jedermann öffentlich aus und weist auf die Auslegung durch ortsübliche Bekanntmachung hin.</p> <p>§ 83 Absatz 3 WG Nordrhein-Westfalen</p> <p>Die zuständige Behörde legt die Karte eines Überschwemmungsgebiets, das bereits ermittelt, aber noch nicht festgesetzt ist, zur vorläufigen Sicherung für die Dauer von vier Wochen öffentlich aus und weist auf die Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung hin. Die vorläufige Sicherung endet mit Inkrafttreten der förmlichen Festset-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - festgesetzte ÜSG - vorläufig gesicherte ÜSG - ÜSG preußischer Aufnahme 	<p>Überschwemmungsgebiete NRW von Geobasis.NRW</p>

Bundesland	Rechtsgrundlage	Kategorien	Datenquelle
	zung des Überschwemmungsgebietes oder Einstellung des Festsetzungsverfahrens, spätestens jedoch fünf Jahre nach der öffentlichen Bekanntmachung.		
Rheinland-Pfalz	<p>§ 83 Absatz 1 WG Rheinland-Pfalz Für Gewässer erster und zweiter Ordnung setzt die obere Wasserbehörde, für Gewässer dritter Ordnung die untere Wasserbehörde die Überschwemmungsgebiete durch Rechtsverordnung gemäß § 76 Abs. 2 WHG fest.</p> <p>§ 83 Absatz 4 WG Rheinland-Pfalz Ohne dass es einer Festsetzung bedarf, gilt das Gelände zwischen Uferlinie und Hauptdeichen sowie baulichen Anlagen, die die Funktion von Hauptdeichen erfüllen, als festgesetztes Überschwemmungsgebiet.</p> <p>§ 83 Absatz 1 WG Rheinland-Pfalz Zur vorläufigen Sicherung von Überschwemmungsgebieten gemäß § 76 Abs. 3 WHG wird eine Information über die in Kartenform dargestellten Gebiete, die bei einem Hochwasserereignis überschwemmt werden, das im Regelfall statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist, von der nach Absatz 1 zuständigen Wasserbehörde öffentlich bekannt gemacht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - festgesetzte ÜSG - ÜSG per Gesetz - vorläufig sichergestelltes ÜSG 	Gesetzliche Überschwemmungsgebiete vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz
Saarland	<p>§ 79 Absatz 2 Saarländisches WG Gebiete gemäß § 76 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 WHG, die in Karten der Wasserbehörde dargestellt sind, gelten mit Bekanntmachung ihrer Verbindlichkeit im Amtsblatt des Saarlandes als festgesetzte Überschwemmungsgebiete.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Festgesetzte ÜSG - Im Verfahren befindliche ÜSG 	GeoPortal.Saarland vom Saarländischen Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL)
Sachsen	<p>§ 72 Absatz 2 Sächsisches WG Als Überschwemmungsgebiete gelten kraft Gesetzes auch die Gelände zwischen Ufern und Deichen, die Hochwasserrückhalteräume von Talsperren und Hochwasserrückhaltebecken sowie Flutungspolder, Gebiete, die bis zu einem Hochwasserereignis, wie es statistisch</p>	<ul style="list-style-type: none"> - festgesetzte ÜSG 	interdisziplinäre Daten und Auswertungen vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Sachsen

Bundesland	Rechtsgrundlage	Kategorien	Datenquelle
	einmal in 100 Jahren zu erwarten ist, überschwemmt werden, soweit diese Gebiete in Karten der Wasserbehörden dargestellt sind.		
Sachsen-Anhalt	<p>§ 99 WG Sachsen-Anhalt Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes müssen, die sonstigen Überschwemmungsgebiete können von der Wasserbehörde durch Verordnung festgesetzt werden. Nach früherem Recht festgesetzte Überschwemmungsgebiete gelten fort.</p> <p>Als festgesetzt gelten auch die dem Hochwasserschutz dienenden Gebiete zwischen der Uferlinie und dem Hauptdeich oder dem Hochufer sowie Flutungspolder.</p> <p>§ 100 Absatz 1 WG Sachsen-Anhalt Überschwemmungsgebiete im Sinn des § 76 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes, die noch nicht als Überschwemmungsgebiete festgesetzt worden sind, gelten als vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete, wenn diese Gebiete in Arbeitskarten der zuständigen Wasserbehörden, die auf der Grundlage der Ermittlungen des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt erstellt wurden, dargestellt und öffentlich bekannt gemacht worden sind.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Festgesetze ÜSG - Vorläufig gesicherte ÜSG 	interdisziplinäre Daten und Auswertungen vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Sachsen
Schleswig-Holstein	<p>§ 74 Absatz 1 WG Schleswig-Holstein Überschwemmungsgebiete sind die Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Binnendeichen oder sonstigen Hochwasserschutzanlagen sowie die in § 76 Absatz 1 Satz 1 WHG bezeichneten sonstigen Gebiete. Dies gilt auch für Gebiete an oberirdischen Gewässern, die von den Gezeiten beeinflusst werden.</p> <p>§ 74 Absatz 5 WG Schleswig-Holstein Die in den ab dem 22. Dezember 2019 geltenden Gefahrenkarten nach § 74 Absatz 2 WHG dargestellten Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis einmal in 100 Jahren zu erwarten ist oder die zur Hochwasserentlastung und Rückhaltung beansprucht werden (§ 76 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 WHG), gelten bis zu ihrer Festsetzung als Überschwemmungsgebiet als vorläufig gesichert.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Festgesetzte ÜSG - Vorläufig gesicherte ÜSG 	Hochwasserkarten Schleswig-Holstein vom Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein

Bundesland	Rechtsgrundlage	Kategorien	Datenquelle
Thüringen	<p>§ 54 Absatz 1-3 WG Thüringen</p> <p>Überschwemmungsgebiete nach § 76 Abs. 2 WHG sind durch Rechtsverordnung festzusetzen. Überschwemmungsgebiete nach § 76 Abs. 1 WHG können auch außerhalb von Risikogebieten nach § 73 Abs. 1 Satz 1 WHG durch Rechtsverordnung festgesetzt werden, wenn dies zur Sicherung des Hochwasserabflusses oder zur Vermeidung einer Verschlechterung der Abflussverhältnisse erforderlich ist.</p> <p>Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen oder Hochufern und Gebiete, die bei Hochwasser von Stauanlagen für die Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden, gelten als festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Abs. 2 WHG.</p> <p>Auf die nach früherem Recht festgelegten Hochwassergebiete finden die für Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Abs. 2 WHG geltenden Bestimmungen entsprechende Anwendung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Festgesetzte ÜSG - Vorläufig gesicherte ÜSG - ÜSG nach früherem Recht, übergeleiteter Beschluss 	<p>Kartendienst des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz</p>

2.1.2 Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten nach § 78b WHG

„Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten sind Gebiete, für die nach § 74 Absatz 2 Gefahrenkarten zu erstellen sind und die nicht nach § 76 Absatz 2 oder Absatz 3 als Überschwemmungsgebiete festgesetzt sind oder vorläufig gesichert sind; dies gilt nicht für Gebiete, die überwiegend von den Gezeiten beeinflusst sind, soweit durch Landesrecht nichts anderes bestimmt ist.“ (§ 78b WHG)

Mit der Bestimmung wird dem Schutzbedürfnis für überschwemmungsgefährdeten Flächen Rechnung getragen, die nicht als Überschwemmungsgebiet nach § 76 WHG ausgewiesen werden. So können auch für diese Flächen Maßnahmen zur Vorsorge getroffen werden, die an die jeweilige Risikolage angepasst sind. Erfasst sind mit der Regelung die Flächen in den Hochwassergefahrenkarten, die nach Abzug der Überschwemmungsgebiete (Flächen mit HQ_{100} und/oder Flächen zur Hochwasserentlastung und Rückhaltung) verbleiben (i. d. R. die Flächen des HQ_{extrem} ohne die Flächen des HQ_{100}). Der Status der Überschwemmungsgebiete (festgesetzt, vorläufig gesichert) ist dabei nicht relevant.

Die relevante Datenquelle für diese Flächen sind die Hochwassergefahrenkarten nach § 74 Absatz 2 WHG, vgl. Tabelle 4.

2.1.3 Einzugsgebiete nach § 3 Nummer 13 WHG

Das Einzugsgebiet ist nach § 3 Nummer 13 WHG „ein Gebiet, aus dem über oberirdische Gewässer der gesamte Oberflächenabfluss an einer einzigen Flussmündung, einem Ästuar oder einem Delta ins Meer gelangt.“

Die Definition des Einzugsgebietes wurde mit der Umsetzung der WRRL ins WHG eingeführt und im Wesentlichen der WRRL entnommen. Die HWRM-RL bezieht sich hier auf die gleichen Gebietseinheiten, in denen mit der WRRL seit Beginn an gearbeitet wird.

Mit dem Einzugsgebiet ist nicht nur der Gewässerverlauf erfasst, sondern alle Flächen, von denen Wasser über verschiedenste Nebengewässer und dem Hauptgewässer ins Meer gelangt. Die Einzugsgebiete sind formal zur Bearbeitung der WRRL und der HWRM-RL einem Flussgebiet gem. § 3 Nummer 15 WHG zugeordnet, insgesamt gibt es im Bundesgebiet zehn Flussgebiete: Donau, Rhein, Maas, Ems, Weser, Elbe, Eider, Oder, Schlei/Trave, Warnow/Peene.

Abbildung 1: Übersicht der Flussgebiete in Deutschland

Quelle: LAWA 2019

Die Einzugsgebiete sind nicht an administrativen Grenzen orientiert. Die zuständigen Landesbehörden haben alle Einzugsgebiete innerhalb ihrer Landesgrenzen jeweils einer Flussgebietseinheit zugeordnet. Die Abgrenzung der Einzugsgebiete liegt dementsprechend bei den zuständigen Wasserwirtschaftsbehörden des Landes vor.

2.1.4 Wasserschutzgebiete nach § 51 WHG

Wasserschutzgebiete zur Trinkwasserversorgung werden durch die Landesregierungen durch Rechtsverordnung festgesetzt. Die Trinkwasserschutzgebiete sind i. d. R. in unterschiedliche Schutzzonen unterteilt, verbunden mit differenzierten Bestimmungen zum Schutz der Wasserversorgung. Die entsprechenden Gebiete sind in den Bundesländern auf den digitalen Plattformen der Wasserwirtschaft verfügbar.

Tabelle 3: Datenquelle zu den festgesetzten Wasserschutzgebieten der Bundesländer

Quelle: Eigene Zusammenstellung

Bundesland	Wasserschutzgebiet	Datenquelle
Baden-Württemberg	WSG Zone I und II (zusammengefasst) und Zone III	Umwelt-Daten und -Karten Online (UDO) der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)
Bayern	Trinkwasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete	UmweltAtlas Bayern vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) Wasserschutzgebiete in Bayern - Downloaddienst
Berlin	Wasserschutzgebiete	Geoportal Berlin von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin
Brandenburg	Wasserschutzgebiete	AuskunftsplattformWasser (APW) vom Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU)
Bremen	Wasserschutzgebiete	Grundwasser, Trinkwasserversorgung, Wasserschutzgebiete – Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft, Freie Hansestadt Bremen
Hamburg	WSG Zone II und Zone III	Geoportal Hamburg des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung Hamburg
Hessen	Trinkwasserschutzgebiete (Zone I, II, III bzw. IIIA und IIIB)	Geoportal Hessen des Hessischen Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation
Mecklenburg-Vorpommern	Trinkwasserschutzgebiete	GeoPortal.MV vom Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern Koordinierungsstelle für Geoinformationswesen (KGeo)
Niedersachsen	Schutzgebiete Trinkwasser, Trinkwassergewinnungsgebiete, Heilquellenschutzgebiete	Umweltkarten Niedersachsen vom Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz
Nordrhein-Westfalen	WSG (Kartendarstellung nicht rechtsverbindlich)	Fachinformationssystem EL-WAS vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)
Rheinland-Pfalz	Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete	WMS-Dienst Wasserschutzgebiete vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz
Saarland	Wasserschutzgebiete	Informations- und Interaktionsplattform der Geodateninfrastruktur Saarland (GDI-SL) vom Landesamt für

Bundesland	Wasserschutzgebiet	Datenquelle
		Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL)
Sachsen	Wasserschutzgebiete und Heilquellenschutzgebiete	interdisziplinäre Daten und Auswertungen vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Sachsen
Sachsen-Anhalt	Wasserschutzgebiete	Energieatlas Sachsen-Anhalt von der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH (LENA)
Schleswig-Holstein	Trinkwassergewinnungsgebiete, Trinkwasserschutzgebiete	Umweltportal Schleswig-Holstein vom Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur des Landes Schleswig-Holstein
Thüringen	Wasser- und Heilquellenschutzgebiete (WSG Schutzzone I, II, III) (HQSG qualitative Schutzzone I, II, III und quantitative Schutzzone A und B)	Kartendienst des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz

2.2 Daten aus Hochwassergefahrenkarten gemäß HWRM-RL

Nach § 74 Absatz 1 WHG sind durch die zuständigen Behörden der Länder aufbauend auf der Bewertung des Hochwasserrisikos (§ 73 WHG) Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten zu erstellen. Die Inhalte der Karten müssen gemäß § 74 Absätze 2 bis 4 WHG den Anforderungen nach Artikel 6 Absatz 5 der HWRM-RL entsprechen.

Eine bundesweit gemeinsame Darstellung der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten auf Basis der Empfehlungen zur Aufstellung von Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten (LAWA 2018a) wurde ab 2017 mit dem zentralen Web-Kartendienst „Nationale HWGK/HWRK“ über das Berichtportal „WasserBLICK“ umgesetzt (siehe [Geoportal der Bundesanstalt für Gewässerkunde](#)).

Die aktuellen Daten und Karten zum Thema Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten liegen in den einzelnen Bundesländern vor. Diese Daten und Karten können dabei weitere Informationen enthalten, die das jeweilige Bundesland als nützlich erachtet. In Tabelle 4 sind daher die Inhalte der Hochwassergefahrenkarten für jedes Bundesland dargestellt, diese sind im Detail unterschiedlich zueinander.

Die Mindestanforderungen an Hochwassergefahrenkarten sind überall erfüllt:

- Hochwassergefahrenkarten erfassen die Überflutungsgebiete bei folgenden Hochwasserszenarien (§ 74 Abs. 2 WHG):
 - Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit oder Szenarien für Extremereignisse (Wahl der Szenarien in den Bundesländern unterschiedlich, Wiederkehrintervall mindestens 200 Jahre),

- Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit (Ereignisse, die im statistischen Mittel einmal in 100 Jahren auftreten),
- gegebenenfalls Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit (Wahl der Szenarien in den Bundesländern unterschiedlich).
- In den Hochwassergefahrenkarten sind für die einzelnen Szenarien anzugeben (§ 74 Abs. 3 WHG):
 - Ausmaß der Überflutung (Fläche),
 - Wassertiefe bzw. gegebenenfalls Wasserstand,
 - gegebenenfalls die Fließgeschwindigkeit oder der relevante Wasserabfluss (nur in NRW veröffentlicht).

Als zusätzliche Information werden - soweit erhoben - in gelblichen bis rötlichen Farbtönen die Bereiche dargestellt, die bei einem Versagen der entsprechenden Hochwasserschutzeinrichtung (z. B. eines Deichs) zusätzlich überflutet wären. Diese Information ist nicht für alle Bundesländer erhoben.

In den Bundesländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein werden außerdem Überflutungen durch Küstenhochwasser berücksichtigt.

Kennzeichnend für die Küstengebiete ist ein über Jahrhunderte entstandenes, teil- bzw. abschnittsweise mehrfach gestaffeltes Deichsystem, durch das die Küstengebiete vor eindringendem Meerwasser geschützt werden. Überflutungen sind hier nur nach einem Versagen der Seedeiche bei extremeren Ereignissen zu erwarten.

Für bereits ausreichend geschützte Küstengebiete (§ 74 Abs. 2 WHG) (siehe Glossar BRPH) kann die Erstellung von Hochwassergefahrenkarten auf ein Ereignis mit niedriger Wahrscheinlichkeit oder das Extremereignis beschränkt werden.

In Überlagerungsbereichen, in denen potenzielle Gefahren aus Sturmflutereignissen oder/und Binnenhochwasserereignissen bestehen, wird für alle Szenarien eine getrennte Ermittlung und eine abgestimmte Darstellung der Überflutungsgebiete empfohlen. In Tabelle 5 sind die Informationen aus den HWGK für Küstenhochwasser zusammengetragen.

Die Hochwasserrisikokarten (HWRK) basieren auf den gleichen Hochwasserszenarien und Flächen wie die HWGK. In ihnen werden die durch Hochwasser betroffenen Flächennutzungen und ausgewählte Anlagen dargestellt. Gemäß der HWRM-RL sind damit

die hochwasserbedingten nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter der Richtlinie dokumentiert. Nach § 74 Absatz 4 WHG müssen sie die folgenden Angaben enthalten:

- Anzahl der potenziell betroffenen Einwohner (Orientierungswert).
- Art der wirtschaftlichen Tätigkeiten im potenziell betroffenen Gebiet.
- Anlagen gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung), die im Falle der Überflutung unbeabsichtigte Umweltverschmutzungen verursachen könnten.
- Potenziell betroffene Schutzgebiete gemäß Anhang IV Nummer 1 Ziffern i, iii und v der Richtlinie 2000/60/EG, (Gebiete zur Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch, Erholungs- und Badegewässer sowie Vogelschutz- und FFH-Gebiete (NATURA 2000)).
- Die in der vorläufigen Bewertung und in den HWRM-Plänen genannten nachteiligen Auswirkungen auf das Kulturerbe sind im Art. 6 Abs. 5 der EG-HWRM-RL nicht aufgeführt. Da diese jedoch im HWRM-Plan behandelt werden, wurde es als nützlich erachtet, dies bereits in die HWRK aufzunehmen.

Tabelle 4: Übersicht Hochwassergefahrenkarten der Bundesländer

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Länderumfrage LAWA-KG HWGK/HWRK 2018

Bundesland	Szenarien			Geschützte Bereiche	Wassertiefen	Fließgeschwindigkeit	Weitere Informationen / Besonderheiten	Datenquelle/Kartendienst
	Häufig	Mittel	Selten/extrem					
Baden-Württemberg	HQ ₁₀	HQ ₁₀₀	HQ ₁₀₀₀	Ja	10	Nein	auch HQ ₅₀ wird dargestellt	Umwelt-Daten und -Karten Online (UDO) der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)
Bayern	HQ ₁₀	HQ ₁₀₀	1,5 x HQ ₁₀₀ (ca. HQ ₁₀₀₀)	Ja	5	Nein	an manchen Gewässern auch HQ ₅ -HQ ₂₀	UmweltAtlas Bayern vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU)
Berlin	Für FGG Elbe: HQ ₁₀ bzw. HQ ₂₀	HQ ₁₀₀	HQ ₂₀₀	Nein	5	Nein	Für manche Gewässer kein Szenario HQ _{häufig} .	Geoportal Berlin von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin
Brandenburg	HQ ₁₀ FGG Elbe: HQ ₂₀	HQ ₁₀₀	HQ ₂₀₀	Nein	5	Nein		Auskunftsplattform Wasser (APW) vom Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU)
Bremen Flusshochwasser	HQ ₂₀ Mittelwasser HQ ₂₅	HQ ₁₀₀	1,3 x HQ ₁₀₀ Mittelwasser: 1,4 x HQ ₁₀₀	Ja	5	Nein		Hochwasserrisikomanagement – Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft der Freien Hansestadt Bremen
Hamburg	HQ ₁₀	HQ ₁₀₀	HQ ₂₀₀	Nein	5	Nein		Hochwassergefahrenkarten vom Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung Hamburg

Arbeitspapier: Daten für die
Umsetzung des BRPH

Bundesland	Szenarien			Geschützte Bereiche	Wassertiefen	Fließgeschwindigkeit	Weitere Informationen / Besonderheiten	Datenquelle/Kartendienst
	Häufig	Mittel	Selten/extrem					
Flusshochwasser								
Hessen	HQ ₁₀	HQ ₁₀₀	1,3 x HQ ₁₀₀	Ja	5	Nein		HWRM-Viewer des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG)
Mecklenburg-Vorpommern Flusshochwasser	HQ ₁₀ FGG Elbe HQ ₂₀	HQ ₁₀₀	HQ ₂₀₀	Nein	5	Nein		Kartenportal Umwelt vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen Flusshochwasser	HQ ₂₀	HQ ₁₀₀	1,3 x HQ ₁₀₀ Weser 1,4 x HQ ₁₀₀	Ja	5	Nein	HQextrem für einzelne Gewässer auch HQ ₂₀₀	Umweltkarten Niedersachsen vom Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz
Nordrhein-Westfalen	HQ ₁₀ - HQ ₂₅	HQ ₁₀₀	Rhein HQ ₁₀₀₀ Andere untersch.	Ja	5	Ja, 3 Klassen	HQextrem je nach Ausbauzustand und Größe der Gewässer, z. B. Lippe, Ems mit HQ ₂₅₀	Fachinformationssystem EL-WAS vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)
Rheinland-Pfalz	HQ ₁₀	HQ ₁₀₀	Seltener als HQ ₂₀₀	Ja	6	Nein		Hochwassergefahrenkarten vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz
Saarland	HQ ₁₀	HQ ₁₀₀	1,3 x HQ ₁₀₀	Ja	5	Nein	In HWGK zwei Szenarien: HQ ₁₀₀ und HQ _{extrem}	GeoPortal.Saarland vom Saarländischen Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL)

Arbeitspapier: Daten für die
Umsetzung des BRPH

Bundesland	Szenarien			Geschützte Bereiche	Wassertiefen	Fließgeschwindigkeit	Weitere Informationen / Besonderheiten	Datenquelle/Kartendienst
	Häufig	Mittel	Selten/extrem					
Sachsen	HQ ₂₀	HQ ₁₀₀	HQ ₂₀₀ / HQ ₃₀₀	Ja	5	Nein	HQ ₂₀₀ / HQ ₃₀₀ bzw. HQ ₂₀₀ und Versagen von HWS-Anlagen = HQ ₃₀₀ -HQ ₅₀₀	interdisziplinäre Daten und Auswertungen vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Sachsen
Sachsen-Anhalt	HQ10 FGG Elbe HQ20	HQ ₁₀₀	HQ ₂₀₀	Nein	5	Nein		Hochwassergefahrenkarten vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein Flusshochwasser	HQ10 FGG Elbe HQ20	HQ ₁₀₀	HQ ₂₀₀	Ja	6	Nein		Hochwasserkarten Schleswig-Holstein vom Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein
Thüringen	HQ20	HQ ₁₀₀	HQ ₂₀₀	Nein	5	Nein		Kartendienst des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz

Tabelle 5: Übersicht Daten der Bundesländer für Küstenhochwasser

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Länderumfrage LAWA-KG HWGK/HWRK 2018

Bundesland	Szenarien			Geschützte Bereiche	Wassertiefen	Fließgeschwindigkeit	Weitere Informationen / Besonderheiten	Datenquelle/Kartendienst
	Häufig	Mittel	Selten/extrem					
Bremen Küstenhochwasser	Kein HW _{häufig}	HW ₁₀₀	HW _{sonst}	Ja	5	/	Deichvorland: Wassertiefen nach Bemessungswasserstand (Einzelwertverfahren). Binnen: Versagen von Hochwasserschutzanlagen Klimavorsorgemaß von 1,0 m; konstruktiv wird bereits eine Erhöhung um weitere 1,0 m berücksichtigt	Hochwasserrisikomanagement – Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft der Freien Hansestadt Bremen
Hamburg Küstenhochwasser	HW ₂₀	HW ₁₀₀	HW _{sonst}	Ja	5	/	HW _{sonst} : örtl. Bemessungsstand der vorh. öffentl. HWS-Anlage + 50cm (Sicherheitsaufschlag) bzw. Versagen von Hochwasserschutzanlagen	Hochwassergefahrenkarten vom Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern Küstenhochwasser	HW ₂₀	HW ₁₀₀	HW ₂₀₀ und Versagen HWS-Anlagen, Kli-	Ja	5	/		Hochwasserrisikogebietskarten vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland	Szenarien			Geschützte Bereiche	Wassertiefen	Fließgeschwindigkeit	Weitere Informationen / Besonderheiten	Datenquelle/Kartendienst
	Häufig	Mittel	Selten/extrem					
			mazu-schlag +50cm					
Niedersachsen Küstenhochwasser	Kein HW _{häufig}	HW ₁₀₀	HW _{sonst}	Ja	5	/	Deichvorland: Wassertiefen nach Bemessungswasserstand entsprechend dem Einzelwertverfahren ermittelt (keine Eintrittswahrscheinlichkeit). Binnenseits werden für den Lastfall die geschützten Gebiete mit dargestellt (nicht hydraulisch berechnet).	Umweltkarten Niedersachsen vom Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz
Schleswig-Holstein Küstenhochwasser	HW ₂₀	HW ₁₀₀	HW ₂₀₀	Ja	6	/	HW ₂₀₀ einschließlich eines definierten Deichbruchs	Hochwasserkarten Schleswig-Holstein vom Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein

2.3 Weitere Datengrundlagen der Wasserwirtschaft

Neben den Daten aus den HWGK und HWRK der Wasserwirtschaft gibt es weitere Datengrundlagen der Wasserwirtschaft, die bei der Umsetzung des BRPH unterstützen können.

2.3.1 Vergangene extreme Hochwasserereignisse

Vergangene Hochwasserereignisse dienen unter anderem als Grundlage für die Ermittlung der Risikogewässer und werden – soweit signifikant – auch an die EU gemeldet. Die entsprechenden Daten und Informationen liegen bei den zuständigen Wasserwirtschaftsbehörden vor und können dort angefragt werden. Eine Beschreibung der relevanten Ereignisse ist i. d. R. in Kapitel 2 der Hochwasserrisikomanagementpläne zu finden.

Vergangene Hochwasserereignisse sind auch solche mit historischem Charakter, zu denen häufig keine exakten Wasserstandserfassungen und Pegelmessungen vorliegen. Anhand von Rekonstruktionen dieser Ereignisse, die auf Berichten, Fotos, Flutmarkern etc. beruhen, können wertvolle Informationen zu Flutereignissen aus der Vergangenheit gewonnen werden. Dies kann insbesondere im Kontext kurzer Pegelmessreihen mit hohen Unsicherheitsbereichen bei der Berechnung der Hochwasserwahrscheinlichkeiten relevant sein. Rekonstruktionen von Hochwasserereignissen erlauben es aufgrund der Auswertung verschiedenster Quellen neben den Einstautiefen auch Abflussberechnungen durchzuführen, sodass die Erkenntnisse auch auf die heute vorherrschenden Flussgebietseigenschaften übertragen werden und ggf. Pegelmessreihen komplementieren können. Derartige Erkenntnisse sind insbesondere in wissenschaftlichen Aufbereitungen vertreten, wie beispielsweise für das Ahrtal (vgl. Roggenkamp/Herget, 2014). Die hohe Relevanz der Einbeziehung historischer Hochwasserereignisse zur adäquaten Abschätzung und Berechnung von Hochwasserstatistiken zeigen Vorogushyn et al. (2021) ebenfalls eindrücklich für die Ahr.

Der Adressatenkreis hinsichtlich der Berücksichtigung dieser Ereignisse ist somit nicht alleine auf den unterschiedlichen Ebenen der räumlichen Planung zu verorten, sondern zielt zudem explizit auf die wasserwirtschaftliche Fachplanung ab. Dies wird auch in der Präambel des BRPH betont. Aus diesem Grund ist eine koordinierte und komplementäre Zusammenarbeit von Fachplanung und räumlicher Planung zur Umsetzung des Einbezugs vergangener extremer Hochwasserereignisse anzuraten.

Neben historischen Hochwasserereignissen sind aber auch Schadensberichte und -erfahrungen von Hochwasserereignissen aus jüngerer Vergangenheit von großer Relevanz und sollten durch die räumliche Planung berücksichtigt werden. Ein aktuelles Beispiel stellt hier die geplante räumliche Verlegung der Kläranlage Sinzig im Einzugsgebiet der Ahr in ein benachbartes außerhalb des Risikogebiet gelegenes Gebiet dar. Die räumliche Planung auf Ebene der Bauleitplanung reagiert in diesem Fall auf die extremen Hochwasserereignisse der Flutkatastrophe 2021 und zieht Konsequenzen für gefährdete Standorte im Sinne einer Verlagerung zur Schadensvermeidung bei zukünftigen Hochwasserereignissen. Ein weiteres Beispiel stellt die Verlagerung des Siedlungsbereichs Röderau-Süd an der Elbe dar, welcher nach dem extremen Hochwasserereignis im Jahr 2002 zurückgenommen und verlagert wurde. Die Schadenskulissen extremer vergangener Hochwasserereignisse können somit bei Planungen und Maßnahmen mit in die Abwägung einbezogen werden und ggf. planerisch einen reaktiven Rückzug hervorrufen. Die rechtliche Legitimierung der Raumordnung zum Siedlungsrückzug ist implizit durch die Regelungen des § 13 Abs. 5 Nr. 1d ROG herleitbar, wonach die Siedlungsstruktur und Siedlungsentwicklung durch Raumordnungspläne festgelegt werden sollen. Die Siedlungsentwicklung kann auch den Siedlungsrückzug umfassen (vgl. BMVI 2017; Greiving et al. 2017; Janssen et al. 2016).

Neben den Datenrundlagen der zuständigen Wasserwirtschaftsbehörden sollten somit auch wissenschaftliche Aufbereitungen für das jeweilige Einzugsgebiet durch entsprechende Recherchen miteinbezogen werden. Derartige Rekonstruktionen können im Rahmen dieser Ausarbeitung nur beispielhaft dargestellt werden, weil die Daten für bzw. in den Regionen in unterschiedlichen Umfängen und Arten vorliegen.

In nachfolgender Tabelle sind hilfreiche Datenquellen zu vergangenen Hochwassern dargestellt. Dabei handelt es sich um überregionale Informationsplattformen, Aufbereitungen einiger Landesbehörden und Beispiele wissenschaftlicher Arbeiten.

Tabelle 6: Beispiele für die Aufarbeitung vergangener sowie Rekonstruktionen historischer Hochwasser

Quelle: Eigene Zusammenstellung

Projekt, Forschungsarbeit	Quelle, Zugang
<p>Undine Undine ist ein Informationsportal der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) auf Ebene der Einzugsgebiete der großen Ströme Deutschlands und liefert kompakte Beschreibungen und Daten zu aktuellen als auch historischen Extremereignissen.</p>	<p>BMU-Projekt "Verbesserung der Datengrundlage zur Bewertung hydrologischer Extreme" (Projektleiter: Dr. Daniel Schwandt) Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) https://undine.bafg.de/</p>
<p>Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology (CEDIM) Internationale Betrachtung und Aufbereitung von Katastrophen, darunter auch von Hochwasserereignissen. Die Aufbereitungen werden anhand von „Forensischen Katastrophenanalysen“ zur Verfügung gestellt.</p>	<p>CEDIM Karlsruher Institut für Technologie (KIT) https://www.cedim.kit.edu/2863.php</p>
<p>Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU) Aufbereitung vergangener Hochwasserereignisse auf der Website des LfU</p>	<p>https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/wasser/hochwasserschutz/hochwasser-risikomanagement/hochwasserereignisse/#</p>
<p>Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Sachsen (LfULG) Ereignisanalysen zu vergangenen großen Hochwasserereignissen seit der Jahrtausendwende</p>	<p>https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/lhwz/ereignisanalysen.html</p>
<p>Bayrisches Landesamt für Umwelt (LfU) Hochwassernachrichtendienst Bayern</p>	<p>https://www.hnd.bayern.de/ereignisse</p>
<p>Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) Dokumentation und Berichte von Hochwasserereignissen</p>	<p>https://www.nlwkn.niedersachsen.de/hochwasserschutz/hintergrundinformationen/dokumentation-von-hochwasserereignissen/dokumentationen-von-hochwasserereignissen-43556.html</p>
<p>Forschungsprojekt RIMAX: Risikomanagement extremer Hochwasserereignisse Förderaktivität des BMBF zum Risikomanagement extremer Hochwasserereignisse. Unter den Projekten finden sich mehrere Rekonstruktionen von historischen Hochwassern</p>	<p>Koordinationsbüro RIMAX http://www.rimax-hochwasser.de/projekte.html</p>
<p>Rekonstruktion des Hochwasserereignisses am Neckar 1824 Innerhalb des RIMAX-Projekt Xfloods „Analyse historischer Hochwasserereignisse für ein integratives Konzept zum vorbeugenden Hochwasserschutz“</p>	<p>Bürger et al. 2006</p>
<p>Rekonstruktion der Scheitelabflüsse historischer Hochwasser an der Ahr</p>	<p>Roggenkamp/Herget 2014</p>
<p>Historische Hochwasserereignisse an der deutschen Mosel</p>	<p>Sartor et al. 2010</p>
<p>Historische Hochwasser im Osterzgebirge</p>	<p>Walther/Pohl 2003</p>

2.3.2 Starkregen

Auf LAWA-Ebene gibt es eine gemeinsame Strategie zum effektiven Starkregenrisikomanagement (vgl. LAWA 2018b), die aktuell in Fortschreibung ist.

Der Schwerpunkt für die Ausarbeitung und Umsetzung gezielter Maßnahmen liegt auf der lokalen Ebene. Dabei nehmen die Kommunen eine Schlüsselrolle in den Bereichen Vorsorge, Bewältigung und Wiederaufbau im Starkregenrisikomanagement ein.

Entsprechend wird in den HWRM-Plänen mit dem strategisch-konzeptionellen Maßnahmentyp 511 „Starkregenrisikomanagement“ diese Aufgabe grundsätzlich erfasst. Der Maßnahmentyp 511 „Starkregenrisikomanagement“ ist in dem LAWA-BLANO Maßnahmenkatalog (WRRL, HWRML, MSRL) aufgeführt, der unter anderem Maßnahmen der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie enthält und tabellarisch aufführt.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Bundesländern auf unterschiedliche Art und Weise. Viele Bundesländer haben inzwischen Leitfäden für Kommunen, stellen Datengrundlagen bereit oder halten Starkregenhinweiskarten bzw. Fließwegeanalysen bereit. Eine konkrete Analyse und Konzeption findet jedoch immer auf der lokalen Ebene statt. In Tabelle 7 sind die Informationen zu Fließpfadkarten, Starkregenhinweiskarten und kommunalen Starkregengefahrenkarten in den verschiedenen Bundesländern dokumentiert. Die Inhalte basieren auf den Ergebnissen einer Abfrage 2023 zu vorhandenen Kartenprodukten bei den Bundesländern im Zuge der Arbeiten in der LAWA-KG Starkregenrisikomanagement.

Die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Sachsen haben keine Rückmeldung gegeben. Die Angaben zu diesen Bundesländern in Tabelle 7 basieren auf eigenen Recherchen.

Das BKG erstellt bundesweit eine sogenannte „Hinweiskarte Starkregengefahren“. Seit Oktober 2021 ist die erste Starkregengefahrenhinweiskarte für NRW veröffentlicht. Die Starkregengefahrenhinweiskarten des BKG ersetzen nicht die kommunalen Starkregengefahrenkarten (SRGK), da die SRGK über einen höheren Detaillierungsgrad verfügen.

Tabelle 7: Datengrundlagen zum Thema Starkregen in den Bundesländern

Quelle: LAWA 2023

Bundesland	Fließpfadkarten			Starkregenhinweiskarten/ Starkregenkarten			Kommunale Starkregengefahrenkarten		
	Ja/Nein	Informationen	Datenquelle	Ja/Nein	Informationen	Datenquelle	Ja/Nein	Informationen	Datenquelle /Veröffentli- chung
Baden- Württemberg	Ja		landesintern	Ja	Abflussbildung pro Fläche; landesweit	landesintern	Ja	Überflutungsaus- dehnung, Überflu- tungstiefen (4 Klas- sen), Fließge- schwindigkeit (4 Klassen), Überflu- tungsanimation; Leitfaden	Keine zent- rale Veröf- fentlichung – Aufgabe der Kommunen
Bayern	Ja	Landesweit; siehe Hinweis- karte		Ja	Fließpfade, Sen- ken, Aufstauberei- che, „wassersens- ible Bereiche“	Veröffentli- chung als WMS- Dienst ge- plant; Kom- munen ha- ben Karten zur Einsicht	Ja	Überflutungsaus- dehnung, Überflu- tungstiefen (4 Klas- sen), Fließge- schwindigkeit (3 Klassen), objektba- sierte Bewertung der Überflutungsge- fährdung	Veröffentli- chung ist Entschei- dung der Kommune
Berlin	Nein			Ja	Überflutungsaus- dehnung (nur Sen- kenanalyse)	Behördenin- tern bzw. auf Anfrage berechtigter Interessen- ten	Ja	Überflutungsaus- dehnung, Überflu- tungstiefen (4 Klas- sen), Fließge- schwindigkeit (3 Klassen)	Behördenin- tern bzw. auf Anfrage be- rechtigter In- teressenten

Arbeitspapier: Daten für die
Umsetzung des BRPH

Brandenburg	Nein			Ja	Überflutungsausdehnung, Überflutungstiefen, Fließgeschwindigkeit; in Zusammenarbeit mit BKG	Veröffentlichung nach Fertigstellung	Ja	In Eigeninitiative der Kommunen	In Eigeninitiative der Kommunen
Bremen	Ja	Grundstücksgenaue Auskunft auf Antrag der Grundstückseigentümer*innen (aktuell nur Bremen Stadt)	Starkregenvorsorge – Auskunfts- und Informationssystem, Bremen	Ja	Starkregenkarte Bremen stellt max. Wasserstand während eines zweistündigen SR-Ereignis dar	Starkregenvorsorge - Auskunfts- und Informationssystem Starkregenvorsorge, Bremen	Ja	Starkregenkarte Bremen stellt max. Wasserstand während eines zweistündigen SR-Ereignisses dar. <i>Bemerkung: Bremen Stadt ist hier gleichzeitig Kommune. Für Bremerhaven sind Karten in Arbeit.</i>	Starkregenvorsorge – Auskunfts- und Informationssystem, Bremen
Hamburg	Ja	Siehe Starkregenhinweiskarte		Ja	Fließpfad-Senkenkarte; Überflutungsausdehnung, Überflutungstiefen (4 Klassen), Fließwege und Fließpfeile	Veröffentlicht im Geoportal Hamburg ; ab 2024 die BKG Karte	Ja	Detaillierte (1D/2D) SRGK für ganz Hamburg bis Anfang 2024; Überflutungsausdehnung, Überflutungstiefen (6 Klassen), Fließgeschwindigkeit (4 Klassen)	Veröffentlichung geplant in Abschnitten ab Q3 2023
Hessen	Ja	Auf Antrag von Kommunen	Teilweise durch Kommunen veröffentlicht	Ja	Starkregen-Gefahrenpotenzial (4 SR-Klassen) aus SR-Index und Vulnerabilitäts-Index (2 Vulnerabilitätsklassen)	veröffentlicht als PDF auf der Website des HLNUGs	Ja	Überflutungsausdehnung, Überflutungstiefen (4 Klassen), max. Fließgeschwindigkeiten in kritischen Bereichen (optional)	Teilweise, z. B. Frankfurt am Main

Arbeitspapier: Daten für die
Umsetzung des BRPH

Mecklenburg-Vorpommern	Nein			Nein			Ja	Überflutungsausdehnung, Risiko, hoch anstehendes Grundwasser, Sturmflut, Leistungsfähigkeit Schöpfwerke, Gefährdung durch Abflussbahnen und Senkenlagen	Bisher nur für Rostock
Niedersachsen	Ja	kommunal	Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)	Ja		In Bearbeitung beim BKG	Ja	Überflutungsausdehnung, Überflutungstiefen (4 Klassen), in Diskussion ob Fließgeschwindigkeit oder Strömungsdruck	Ja
Nordrhein-Westfalen				Ja	Starkregengefahrenhinweiskarte vom BKG	Geoport.tal.de	Ja	Kommunale SRGK auf Basis einer Arbeitshilfe	Arbeitshilfe kommunales Starkregenrisikomanagement
Rheinland-Pfalz	Ja	Abflusskonzentrationen in Senken- und Muldenstrukturen sowie potenziell überflutete Bereiche – wird 2023 durch neue Hinweiskarten abgelöst	Veröffentlicht im Geoportal Wasser RLP	Ja	Derzeit werden neue Starkregengefährdungskarten erstellt; Überflutungsausdehnung, Darstellung der max. Wassertiefe (6 Klassen) und Fließgeschwindigkeit	Werden voraussichtlich vollständig veröffentlicht	Ja		

Arbeitspapier: Daten für die
Umsetzung des BRPH

Saarland	Nein			Ja	Bodenerosions- und Sedimentationskarten bei Extremniederschlägen; Überflutungsausdehnung, Überflutungstiefe (6 Klassen), Fließgeschwindigkeit (6 Klassen)	Projekt SERSL läuft seit Mai 2022	Ja	Überflutungsausdehnung, Überflutungstiefen (ca. 5 Klassen), Fließgeschwindigkeit (ca. 5 Klassen); Handlungsempfehlung	Veröffentlichung als Fördervoraussetzung
Sachsen							Ja	Bspw. Starkregengefahrenkarte für Leipzig liegt vor	Starkregengefahrenkarte Leipzig
Sachsen-Anhalt	Nein			Nein			Ja	Daten aus Pilotprojekt	In den Projektberichten auf der Website der Verbandsgemeinde Weida-Land enthalten
Schleswig-Holstein	Nein			Nein			Ja	Keine landesweit einheitlichen Vorgaben; vorhanden in Kiel, Lübeck und Neumünster	
Thüringen	Nein			Ja	vrs. ab II. Quartal 2024 vom BKG		Nein	Einzelne auf kommunaler Ebene	

2.3.3 Nationales Hochwasserschutzprogramm

Infolge der extremen Hochwasserereignisse von 2013 wurde auf einer Sondersitzung der Umweltministerkonferenz (UMK) die Erarbeitung eines Nationalen Hochwasserschutzprogramms (NHWSP) beschlossen. Das Bundesumweltministerium hat daraufhin gemeinsam mit den Ländern eine Liste mit prioritären, überregional wirksamen Hochwasserschutzmaßnahmen erarbeitet, die das Kernstück des NHWSP bildet. Der Bund unterstützt die Länder bei der Umsetzung der Maßnahmen finanziell.

Das NHWSP enthält präventive Schutzmaßnahmen aus den drei folgenden Kategorien, für deren Priorisierung die Kriterien „Wirksamkeit“, „Synergien“ und „Umsetzbarkeit“ sowie - nur für die Kategorie „Beseitigung von Schwachstellen“ - das Kriterium „nationale Bedeutung“ festgelegt wurden.

- Deichrückverlegung/Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen
- Gesteuerte Hochwasserrückhaltung
- Beseitigung von Schwachstellen

Die Maßnahmenliste des NHWSP wird jährlich unter Einbeziehung der Flussgebietsgemeinschaft (FGG) anhand der festgelegten Kriterien fortgeschrieben und aktualisiert. Mit der Fortschreibung der Maßnahmenliste können sowohl neue Maßnahmen als auch Verschiebungen von Umsetzungszeiträumen einzelner Maßnahmen berücksichtigt werden. Auf dieser Grundlage werden anschließend die förderfähigen Maßnahmen priorisiert und der voraussichtliche Mittelbedarf für das Folgejahr ermittelt.

Die jeweils aktuellen Informationen zum Umsetzungsstand der Maßnahmen aus dem NHWSP können bei der jeweiligen Wasserwirtschaftsbehörde abgerufen bzw. erfragt werden. Die großräumigen, überregionalen Wirkungen des NHWSP in den Flussgebieten Donau, Elbe und Rhein wurden in einem mehrjährigen FuE-Vorhaben durch die BfG in Zusammenarbeit mit den Bundesländern untersucht (vgl. Hatz et al. 2021).

2.3.4 Maßnahmenplanungen der Wasserwirtschaft - Oberflächengewässer

Strukturelle Maßnahmen an Oberflächengewässern, die einen Beitrag zur Retention leisten können, sind i. d. R. im Zuge der Maßnahmenprogramme zum Bewirtschaftungsplan erfasst. Hier ist insbesondere die LAWA-Maßnahme Nr. 65 aus dem LAWA-BLANO Maßnahmenkatalog (vgl. LAWA 2020b):

„Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Wasserrückhalts, z. B. durch Bereitstellung von Überflutungsräumen durch Rückverlegung von Deichen, Wiedervernässung von Feuchtgebieten, Moorschutzprojekte, Wiederaufforstung im EZG.“

Auch Maßnahmen zur Auenentwicklung, wie in der LAWA-Maßnahme Nr. 74 können unter Umständen dazu beitragen, die Retentionsleistung zu erhöhen:

„Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von Habitaten in der Aue, z. B. Reaktivierung der Primäraue (u. a. durch Wiederherstellung einer natürlichen Sohllage), eigendynamische Entwicklung einer Sekundäraue, Anlage einer Sekundäraue (u. a. durch Absenkung von Flussufern), Entwicklung und Erhalt von Altstrukturen bzw. Altwassern in der Aue, Extensivierung der Auennutzung oder Freihalten der Auen von Bebauung und Infrastrukturmaßnahmen.“

Da für diese Maßnahmen i. d. R. Flächen in großem Umfang benötigt werden, kann eine Sicherung im Zuge der Raumordnung wertvolle Beiträge zur Umsetzung der Maßnahmen leisten.

Ob und wo solche Maßnahmen geplant sind, ist über die jeweils zuständige Wasserwirtschaftsbehörde zu erfragen, da die veröffentlichten Maßnahmenprogramme der Bewirtschaftungspläne i. d. R. keine Einzelmaßnahmen dokumentieren.

2.3.5 Maßnahmenplanungen der Wasserwirtschaft – Küstenschutz

Zu den Maßnahmenplanungen der Wasserwirtschaft zum Küstenschutz zählen Konzepte zum Schutz vor Meeresüberflutungen oder auch wasserwirtschaftliche Planungen zur Verstärkung technischer Anlagen. Diese Maßnahmen müssen bei der jeweils zuständigen Wasserwirtschaftsbehörde erfragt werden.

In Küstenschutzkonzepten der Bundesländer werden verschiedene Maßnahmen zum Küstenschutz oder auch Küsten- und Vorlandmanagement aufgeführt.

Tabelle 8 gibt einen Überblick über die verschiedenen Küstenkonzepte in den Bundesländern Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein und eine Auswahl von Maßnahmen, die darin enthalten sind.

Tabelle 8: Küstenschutzkonzepte der Bundesländer und enthaltene Maßnahmen

Quelle: Eigene Zusammenstellung

Bundesland	Küstenschutzkonzept	Methode
Niedersachsen/ Bremen	Generalplan Küstenschutz Niedersachsen/ Bremen (NLWKN 2021; Freie Hanse- stadt Bremen 2020)	- Küstenschutz: Haupt- und Landesschutz- deiche, Sperrwerke, Schutzdeiche, zweite Deichlinie, Deichsicherungswerke, Schutzwerke, Deichvorland - Küstenmanagement: Küstenzonenma- nagement, Deichvorlandmanagement
Mecklenburg- Vorpommern	Regelwerk Küstenschutz Mecklenburg-Vorpommern (MLUV 2022)	- Landesküstenschutzdeiche, Landesküs- tenschutzdünen, Bühnen, Wellenbrecher, Längswerke, Absperrbauwerke, Ingeni- eurbiologische Bauweisen
Schleswig-Holstein	Generalplan Küstenschutz des Landes Schleswig-Hol- stein Fortschreibung 2022 (MEKUN 2022)	- Küstenschutz: Landesschutzdeiche und Verstärkungen, Regionaldeiche, kon- struktive Bauwerke und Wegebau - Küstensicherung: Vorlandmanagement (Sicherung des Deichvorlands), Siche- rung von Inselküste und Festlandküste

3 Daten zum Klimawandel

3.1 Generelle Datenquellen zum Klimawandel

Der IPCC ist eine Institution der Vereinten Nationen, in deren Auftrag regelmäßig der aktuelle Kenntnisstand zum Klimawandel zusammengetragen und bewertet wird. Hierbei werden durch den IPCC die Sachstandsberichte erstellt, welche die Ergebnisse ihrer Untersuchungen zusammentragen. Der zuletzt veröffentlichte Sachstandsbericht stammt aus dem Jahr 2022 und kann als 6. Sachstandsbericht des IPCC online eingesehen werden (siehe [IPCC-Deutsche Koordinierungsstelle](#)).

Der DWD veröffentlicht auf Basis von Ensembleauswertungen von Klimaprojektionen den Deutschen Klimaatlas, in dem mögliche Szenarien für zukünftige Klimaentwicklungen sowie frühere und derzeitige Klima aufgeführt werden (siehe [Deutscher Klimaatlas](#)).

Die entsprechenden Daten können für meteorologische und weitere Größen (s. u.) über den DAS-Basisdienst "Klima und Wasser" bezogen werden ([DAS-Basisdienst](#)). Der DAS-Basisdienst "Klima und Wasser" ist ein operationeller Daten- und Beratungsdienst, der zentrale Informationen im Kontext der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS) liefert. Der durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) ins Leben gerufene Dienst wird gemeinsam durch DWD, BfG, BSH und BAW betrieben.

3.2 Auswirkungen des Klimawandels auf Hochwasser durch oberirdische Gewässer

Der Klimawandel wirkt sich auf verschiedene wasserwirtschaftliche Zustandsvariablen und Kenngrößen aus. Durch die mögliche Zunahme von Starkregenereignissen wird der Binnenhochwasserschutz beeinflusst. Durch die Zunahme von Häufigkeit, Höhe und Dauer von Hochwassern kann es dazu kommen, dass Bemessungshochwasser zukünftig häufiger erreicht werden. Solche durch den Klimawandel bedingten Veränderungen sind bei der Neuerrichtung sowie der Anpassung bestehender Anlagen zu berücksichtigen, damit angestrebte Schutzniveaus einzuhalten sind (vgl. LAWA 2020a).

Auf Bundesebene liefert der DAS-Basisdienst „Klima und Wasser“ (vgl. 3.1) Daten und Beratung zu möglichen Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland, u. a. bezogen auf eine Vielzahl von Abflusskennwerten und weitere Wasserhaushaltsgrößen ([WS-Klimaportal](#)).

In den Bundesländern gibt es verschiedene Projekte und Datenquellen zum Thema Klimawandel und Wasserwirtschaft. Überwiegend fließen die Erkenntnisse aber noch nicht in die in Kapitel 2 genannten wasserwirtschaftlichen Daten (HWGK, ÜSG, Starkregenkarten) ein, lediglich bei der Bemessung der einzelnen Hochwasserschutzanlagen wird inzwischen in einigen Bundesländern mit Klimazuschlägen gearbeitet.

Im Rahmen der Kooperation „Klimaveränderung und Konsequenzen für die Wasserwirtschaft“ (KLIWA) untersuchen die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz gemeinsam mit dem Deutschen Wetterdienst die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse sollen nachhaltige Handlungskonzepte entwickelt werden. In Folge der Erkenntnisse aus KLIWA haben Baden-Württemberg und Bayern Klimawandelzuschläge eingeführt, welche bei der Bemessung von Hochwasserschutzanlagen berücksichtigt werden.

Seit Juni 2008 läuft in Niedersachsen das Forschungsprojekt KliBiW (Globaler Klimawandel – Wasserwirtschaftliche Folgenabschätzung für das Binnenland). Im Rahmen des Projektes werden die möglichen Folgen des Klimawandels für die Binnengewässer in Niedersachsen abgeschätzt (vgl. NLWKN 2022).

In Sachsen gibt es das Projekt KliWES (Klimawandel und Wasserhaushalt in Sachsen), das von 2019 bis 2021 als KliWES 2.0 fortgeschrieben wurde. Im Rahmen des Projektes wird der Einfluss des Klimawandels auf verschiedene Wasserhaushaltsgrößen, mithilfe von modellgestützten Abbildungen, betrachtet (vgl. Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft o. J.).

Bei der Bemessung von Hochwasserschutzanlagen werden die Auswirkungen des Klimawandels je nach Flussgebiet/Bundesland in unterschiedlichem Umfang berücksichtigt (vgl. Tabelle 9) Die Informationen basieren auf einer LAWA-Umfrage (2014) und wurden durch eigene Recherchen sowie Rückmeldungen der Bundesländer ergänzt.

Tabelle 9: Klimawandelfaktoren und -zuschläge in den verschiedenen Bundesländern

Quelle: Eigene Zusammenstellung

Bundesland	Information zu Berücksichtigung Klimawandel	Quellen
Baden-Württemberg	„Lastfall Klimaänderung“ bei der Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen; Klimaänderungsfaktoren liegen für unterschiedliche Regionen in Abhängigkeit der Hochwasser-Jährlichkeit vor – für Klimaänderungsfaktoren.	Klimaänderungsfaktoren in Baden-Württemberg vom Arbeitskreis KLIWA

Bundesland	Information zu Berücksichtigung Klimawandel	Quellen
Bayern	„Lastfall Klimaänderung“ bei Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen; pauschaler Zuschlag von 15% auf den statistischen Erwartungswert des HQ ₁₀₀ und geringerer Jährlichkeiten gegeben; für HQ ₂₀₀ wird der Faktor auf 7,5% halbiert, ab HQ ₅₀₀ und darüber wird auf einen Zuschlag verzichtet.	Klimaänderungsfaktoren bei Planungen für den Hochwasserschutz vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU)
Berlin	<i>Keine Info</i>	
Brandenburg	<i>Keine Klimazuschläge an der Elbe</i>	LAWA 2014
Bremen	<i>Bisher keine Klimazuschläge für Binnengewässer (für Klimazuschlag beim Küstenschutz siehe Tabelle 10)</i>	
Hamburg	Im Oktober 2012 hat der Senat eine Erhöhung der Bemessungswasserstände beschlossen: Hochwasserschutzbauwerke für den Betrachtungshorizont 2050 werden mit einem Klimazuschlag von 20cm bemessen	Freie und Hansestadt Hamburg 2018
Hessen	Inwiefern und in welchem Umfang zukünftig ein Klimaänderungsfaktor in Hessen eingeführt werden wird, befindet sich derzeit in der Prüfung.	Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2023
Mecklenburg-Vorpommern	<i>keine Info (für Klimazuschlag beim Küstenschutz siehe Tabelle 10)</i>	
Niedersachsen	<i>keine Info (für Klimazuschlag beim Küstenschutz siehe Tabelle 10)</i>	
Nordrhein-Westfalen	Im Arbeitsplan Hochwasserschutz kündigt NRW an, einen Klimazuschlag bei der Festsetzung von Überschwemmungsgebieten zu prüfen	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 2022
Rheinland-Pfalz	Bemessung von Hochwasserschutzmaßnahmen richtet sich nach den Randbedingungen des Einzelfalls.	KLIWA 2023
Saarland	<i>Keine Info</i>	
Sachsen	<i>Keine Info</i>	
Sachsen-Anhalt	<i>Keine Info</i>	
Schleswig-Holstein	<i>keine Info (für Klimazuschlag beim Küstenschutz siehe Tabelle 10)</i>	
Thüringen	„So kann bei der Sanierung oder dem Neubau von Deichen ein auf der Basis von WW01 zu ermittelnder Klimazuschlag auf die Deichhöhe erfolgen (WW08).“	TMLFUN 2013

3.3 Auswirkungen des Klimawandels auf Hochwasser durch Starkregen

Aufgrund des Klimawandels ist es wahrscheinlich, dass Starkregenereignisse häufiger bzw. intensiver auftreten. Die in den Bundesländern vorliegenden Karten zur Starkregengefährdung zeigen die möglichen betroffenen Flächen nach aktuellen Erkenntnissen auf. Eine Veränderung dieser räumlichen Betroffenheit durch den Klimawandel ist nicht dergestalt abschätzbar, dass es in Form von wasserwirtschaftlichen Daten oder Karten darstellbar wäre (vgl. LAWA 2020a).

3.4 Auswirkungen des Klimawandels auf Hochwasser in Küstengebieten

In Küstengebieten kann der Klimawandel Veränderungen beim Meeresspiegel, der Tidedynamik, Sturmfluten oder auch dem Seegang verursachen.

Die fünf Küstenbundesländer Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben sich 2020 darauf verständigt, ein auf den Klimawandel bezogenes Vorsorgemaß von 1,0 m (Betrachtungszeitraum 100 Jahre bezogen auf das Jahr 2000 bzw. den aktuellen Überprüfungszeitpunkt in den Bundesländern) im Küstenschutz zu verwenden.

In den Küstenschutzplänen ist teilweise dargestellt, wie in den Bundesländern auf die möglichen Auswirkungen des Klimawandels reagiert wird. Im Rahmen der Berücksichtigung des Klimawandels beim Küstenschutz werden verschiedene Klimawandelschläge oder Klimafaktoren gewählt - ein erster Überblick ist in Tabelle 10 zusammengestellt.

Tabelle 10: Klimawandelfaktoren und -zuschläge in den verschiedenen Bundesländern beim Küstenhochwasserschutz

Quelle: Eigene Zusammenstellung

Bundesland	Information zu Berücksichtigung Klimawandel	Quelle	Küstenschutzkonzept
Bremen	Vorsorgemaß von 100 cm für die potenziellen Auswirkungen des Klimawandels bei der Ermittlung des jeweiligen Bemessungswasserstandes für Küstenschutzanlagen Konstruktive Klimavorsorgemaß: bei allen Baumaßnahmen wird bereits konstruktiv eine eventuell später notwendige Erhöhung um 100 cm eingeplant	Freie Hansestadt Bremen, Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft 2020	Generalplan Küstenschutz Niedersachsen/Bremen

Bun- desland	Information zu Berücksichtigung Klimawandel	Quelle	Küstenschutzkonzept
Hamburg	Im Oktober 2012 hat der Senat eine Erhöhung der Bemessungswasserstände beschlossen: Hochwasserschutzbauwerke für den Betrachtungshorizont 2050 mit einem Klimazuschlag von 20cm bemessen	Freie und Hansestadt Hamburg 2018	
Mecklenburg-Vorpommern	Statistisches Wiederkehrintervall Küste (für HWextrem): 200 + Klimazuschlag + Versagen der Hochwasserschutzanlagen	LUNG o. J.	Regelwerk Küstenschutz Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen	Vorsorgemaß von 100cm für die potenziellen Auswirkungen des Klimawandels bei der Ermittlung des jeweiligen Bemessungswasserstands für Küstenschutzanlagen neuer niedersächsischer Klimadeich ermöglicht für den Fall ungünstiger Entwicklung eine Deicherhöhung um einen weiteren Meter	NLWKN 2021	Generalplan Küstenschutz Niedersachsen/Bremen
Schleswig-Holstein	Bei der Verstärkung von Deichen wird ein Vorsorgemaß für den künftigen Meeresspiegelanstieg von 1,0 m berücksichtigt. In der Verstärkung sind Baureserven implementiert, wodurch insgesamt (nach der späteren Umsetzung) einem Meeresspiegelanstieg von etwa 2,0 m begegnet werden kann.	Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein 2022	Generalplan Küstenschutz des Landes Schleswig-Holstein Fortschreibung 2022

4 Daten zu volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Hochwasserereignissen und Maßnahmen zum Hochwasserschutz

Die Betrachtung volkswirtschaftlicher Schäden von Hochwasserereignissen wird im BRPH an mehreren Stellen aber insbesondere in Grundsatzfestlegung I.1.2 aufgegriffen und erfordert eine prüfende Berücksichtigung durch den Adressatenkreis. Da die prüfende Betrachtung der volkswirtschaftlichen Aspekte von Hochwasserschäden – anders als in der wasserwirtschaftlichen Fachplanung – für die Raumordnung noch nicht zum Standard gehört und Datenbeschaffungs- sowie Berechnungsfragen nicht trivial sind, greift diese Arbeitshilfe das Thema erläuternd auf. Je nach Planungsfall ist die Einbindung von externem Sachverstand zudem angezeigt. Nach Empfehlung der Autoren sollten die volkswirtschaftlichen Analysen gemäß BRPH nicht zu kleinräumig vorgenommen werden. Die Landkreise werden als Betrachtungsebene empfohlen, da auf dieser Ebene in der Regel die meisten relevanten Daten verfügbar sind.

4.1 Volkswirtschaftliche Auswirkungen von Hochwasserereignissen (I.1.2 (G))

Grundsätzlich kann man zwischen marktbewerteten (materiellen) und nicht marktbewerteten (immateriellen) Kosten von Hochwasserschäden unterscheiden (Meyer et al., 2013). Die materiellen Kosten können weiterhin in folgende Kategorien unterteilt werden: direkte Kosten, Kosten von Betriebsunterbrechungen und indirekte Kosten.

Direkte Kosten umfassen die physischen Schäden an Gebäuden, Inventar und Infrastruktur, während indirekte Kosten die Auswirkungen in verbundenen Sektoren bezeichnen. Kosten aufgrund von Betriebsunterbrechungen in verschiedenen Sektoren (vgl. Thieken et al. 2016; Kreibich et al. 2007) können ebenfalls als direkte Kosten betrachtet werden. Allerdings folgen wir im Weiteren Meyer et al. (2013) und betrachten sie als eine separate Kategorie. Zusätzlich zu den materiellen Kosten gibt es auch nicht-marktbewertete Kosten wie den Verlust von Umweltgütern, gesundheitliche Auswirkungen, gestörte Ökosystemleistungen usw.

Die meisten Informationen über Kosten von Naturgefahren beziehen sich auf direkte Kosten. Der Umfang der durch Hochwasser in Deutschland (vor allem nach großen Überschwemmungen wie in den Jahren 2002 und 2013) entstandenen direkten Kosten wird beispielsweise in Thieken et al. (2016), DKKV (2015), Freistaat Sachsen (2013), Sachsen-Anhalt (2014) sowie in Thieken et al. (2008) berechnet. Informationen zu indirekten und immateriellen Kosten sind in der Regel begrenzt verfügbar. Darüber hinaus gibt es große Unterschiede bei der Bewertung der Kosten aufgrund unterschiedlich angewandter Schätzansätze.

Die Bewertung von Hochwasserschäden kann auf Mikroebene (detaillierte Gebäude-Profile), Mesoebene (Aggregation über Landnutzungseinheiten) und Makroebene (Aggregation von Einheiten wie Regionen, Gemeinden usw.) durchgeführt werden (vgl. Merz et al. 2013). Vergleichende Analysen der Schätzmethoden für jede Kostenart wurden von verschiedenen Expertengruppen durchgeführt. Beispielsweise werden Methoden für direkte Kosten in Kreibich/Bubeck (2013), indirekte Kosten in Przulski/Halle-gatte (2011) und Kosten für Risikominderung in Bouwer et al. (2014) beschrieben. Die Anwendung makroökonomischer Ansätze wie beispielsweise allgemeiner Gleichgewichtsmodelle (AG), Input-Output (IO)-Analysen, sowie ökonometrischen Methoden zur Bewertung von Naturgefahrenereignissen (mit resultierenden direkten und indirekten Kosten) wird in Botzen et al. (2019) beschrieben. In diesen Quellen können weitere Details zu den im Folgenden vorgestellten Ansätzen abgerufen werden.

Bei der Bewertung der **direkten Kosten** von Hochwasserereignissen werden in der Regel drei wesentliche Schritte unternommen (vgl. Merz et al. 2010; Kreibich/Bubeck 2013).

1. Klassifizierung der gefährdeten Elemente

Da die Schätzung der Schäden für jedes einzelne Objekt im Überschwemmungsgebiet einen enormen Informationsbedarf und Aufwand erfordern würde, werden Objekte in der Regel in Gruppen eingeteilt, die gemeinsame Merkmale aufweisen. Folglich werden Bewertungen für jede Gruppe (Objekttyp) durchgeführt. Wie detailliert die Klassifizierungen sein sollen, hängt von der Verfügbarkeit der Daten, der Verteilung der Objekttypen im Gebiet und der Bedeutung der Klassen für die weiteren Analysen ab (Merz et al. 2010). Die Gruppierung von Objekten hängt auch von den Schadensfunktionstypen ab, die in der Anfälligkeitsanalyse (Schritt 3 unten) angewendet werden sollen. Darüber hinaus können die Kategorien verwendet werden, die in Landbedeckungs- und Überschwemmungskarten angegeben sind. Typische Klassifizierungen sind Wohngebäude privater Haushalte, Industrieobjekte, Objekte öffentlicher Einrichtungen, Infrastruktur, Landwirtschaft usw.

2. Identifizierung der gefährdeten Wirtschaftsgüter/Vermögen und ihrer ursprünglichen Werte

Bei der sog. Expositionsanalyse werden die Objekte, wie sie in den Landbedeckungsdaten verzeichnet sind, mit dem überfluteten Gebiet überlagert, um somit die betroffenen Objekte (in jeder Kategorie aus Schritt 1) zu identifizieren. Dies kann für verschiedene Hochwasserszenarien durchgeführt werden. Wichtige Datenquellen, die in dieser Phase verwendet werden, sind frei zugängliche Landbedeckungsdaten (z. B. CORINE Land

Cover (<https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-flaeche/flaechensparen-boden-landschaften-erhalten/corine-land-cover-clc>), IÖR Monitor (<https://www.ioer-monitor.de/>) und Karten der überschwemmungsgefährdeten Gebiete (z. B. von unteren Wasserbehörden).

Der nächste Schritt in dieser Phase ist die Bewertung gefährdeter Objekte oder Objekttypen. Sobald die räumliche Verteilung der gefährdeten Wirtschaftsgüter für jede Kategorie aus Schritt 1 ermittelt wurde, wäre es möglich, den Wert der betroffenen Objekte zu beschreiben. Beispiele für die Bewertung von Anlagevermögen finden sich in MURL (2000; Bestand an Anlagevermögen pro m² in Wirtschaftssektoren), Kleist et al. (2006; Wiederbeschaffungskosten von Gebäuden in Deutschland) und Seifert et al. (2010; Vermögenswert pro Wirtschaftssektor). Der neueste Copernicus-Datensatz mit einer Vermögenskarte ist BEAM (<https://emergency.copernicus.eu/mapping/ems/basic-european-assets-map-germany>).

Falls Daten zu Vermögenswerten nur aggregiert vorhanden sind (z. B. auf Gemeinde- oder Kreisebene), müssen diese Gesamtwerte zuerst aufgeteilt werden, so dass ein Wert für das überflutete Gebiet entsteht. Grundlage dafür können detaillierte Bevölkerungs- oder Flächendaten liefern. Daten zu Bevölkerung und Fläche sowie zahlreiche weitere Merkmale und Indikatoren stehen für die Gemeinde- und Landkreisebene beispielsweise auf der Internetseite INKAR.de, die durch das BBSR im Rahmen des räumlichen Informationssystems betrieben wird, zum Download zur Verfügung.

3. Anfälligkeitsanalyse

Nach der Identifizierung der gefährdeten Wirtschaftsgüter erfolgt im nächsten Schritt die Anfälligkeitsanalyse (Susceptibility Analysis). Der Schaden für jede Kategorie der Objekte wird über Schadensfunktionen geschätzt. Die häufigsten Parameter in Schadensfunktionen sind beispielsweise die Wassertiefe, die Dauer der Überschwemmung, oder die Fließgeschwindigkeit. Schadensfunktionen können unter Verwendung von Daten über beobachtete Hochwasserschäden empirisch abgeleitet werden. Solche Daten über die vorherigen Schadensfälle sind beispielsweise in der Datenbank HOWAS 21 (<https://howas21.gfz-potsdam.de/howas21/>) enthalten. Alternativ kann Expertenwissen für die Schätzung von möglichen Schäden eingesetzt werden.

Der Schadenswert für jede Kategorie der Wirtschaftsgüter ergibt sich aus der Multiplikation der Gesamtmenge der geschädigten Wirtschaftsgüter mit ihren ursprünglichen Werten und dann mit den jeweiligen Schadensquoten. Die Summe über alle Kategorien ergibt dann den Gesamtschadenswert. Das kann für nur ein oder für mehrere Hochwasserszenarien gemacht werden. Dies sind die Schritte, die unternommen werden, wenn

die direkten Kosten ohne die Hilfe ökonomischer Modelle geschätzt werden, wie beispielsweise AG Modelle und Input-Output-Analysen.

Monetäre **Betriebsunterbrechungskosten** werden als Umsatzverluste für einen bestimmten Zeitraum modelliert. Bei der Bewertung von Betriebsunterbrechungskosten können sektorspezifische Referenzwerte herangezogen werden, um die Reduktion von Wertschöpfung, Produktion, Exporten usw. zu bewerten. Referenzwerte können durch Expertenschätzungen und Unternehmensbefragungen ermittelt werden (vgl. MURL 2000). Verluste durch Hochwasser können auch durch Ereignisstudien (vgl. Kreibich et al. 2007) abgeschätzt werden. Dabei wird in ex-post-Studien die Produktion während und vor Überschwemmungen verglichen. Die Grundlage dafür liefern unternehmensspezifische Daten für unterschiedliche Jahre, die außer fallabhängigen Umfragen auch in Datenbanken wie dem IAB-Betriebspanel (<https://iab.de/das-iab/befragungen/iab-betriebspanel/>) zu finden sind.

Direkte und indirekte Hochwasserkosten können mit multisektoralen ökonomischen Modellen wie Input-Output-Modellen (vgl. Oosterhaven/Többen 2017) und AG-Modellen (vgl. Jahn 2014; Hoffmann/Stephan 2017) geschätzt werden. Vor allem können damit indirekte Kosten, die entlang der ökonomischen Produktions- und Konsumketten entstehen, berechnet werden. Diese Arten von Analysen erfordern umfangreiche statistische Daten, die in der Regel nicht alle auf regionaler Ebene verfügbar sind. Der erste Schritt ist daher die Regionalisierung nationaler Statistiken unter Berücksichtigung regional verfügbarer Daten, wie z. B. sektoraler Wertschöpfung und Beschäftigung. Informationen zu Überschwemmungsgebieten, Anfälligkeit der Vermögenswerte und Betriebsunterbrechungskosten werden bei der Kalibrierung von diesen Modellen beachtet. Aufgrund des großen Aufwandes für die Erstellung solcher Modelle werden sie für Analysen auf größeren Maßstabsebenen (Landkreis, Bundesland, Nationalstaat) eingesetzt. Solche Modelle sind normalerweise nicht frei zugänglich. Nützliche Online-Tools entstehen derzeit im Rahmen von ReglKlim-Projekten (z. B. im Projekt KlimaKonform <https://klimakonform.uw.tu-dresden.de/>).

Monetäre Werte geschädigter **immaterieller Güter** wie Umweltgüter (Nutzung eines Parks, Schönheit einer Landschaft, intakte Ökosystemleistungen) können mithilfe von Methoden zur Untersuchung von Konsumverhalten bewertet werden. Die Bereitschaft, für Umweltgüter zu zahlen, kann entweder aus dem tatsächlichen Marktverhalten der Individuen abgeleitet, zum Beispiel durch Beobachtung des Konsums von Umweltgütern (z. B. Immobilienpreise in der Nähe von Stadtparks, Ausgaben für Reisen in die Natur) oder durch Umfragen ermittelt werden. Umfragebasierte Analysen können wiederum in

die Kategorie der kontingenten Bewertung – Menschen werden direkt nach ihrer Zahlungsbereitschaft für Umweltgüter gefragt, der Wahlexperimente – Zahlungsbereitschaft wird in einem experimentellen Rahmen ermittelt, in dem Menschen zwischen verschiedenen Szenarien wählen, und der Lebenszufriedenheitsanalyse – Umfragen zur Lebenszufriedenheit fallen. Die so ermittelten Werte für Zahlungsbereitschaft (vgl. z. B. Rogers et al. 2019) können mit der Anzahl der Betroffenen oder der Größe vom betroffenen Gebiet multipliziert werden, um einen Gesamtschadenswert der immateriellen Güter zu ermittelt. Für Details zur Anwendung von diesen Methoden zur Schätzung der Zahlungsbereitschaft für Umweltgüter im Allgemeinen siehe Endalew et al. (2018) und in Bezug auf Naturgefahren siehe Meyer et al. (2013).

In der folgenden Tabelle 11 beschreiben wir die Hauptansätze zur Bewertung der materiellen und immateriellen Kosten von Hochwasserereignissen. Für jede Methode beschreiben wir auch die Arten von notwendigen Daten und schlagen Quellen vor, die für diese Bewertungen verwendet werden können.

Tabelle 11: Ansätze und Datenquellen für die Schätzung von volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Hochwasserereignissen

Quelle: Eigene Darstellung

Art der Kosten	Analyse-schritt (falls zutreffend)	Methoden in diesem Schritt (falls zutreffend)	Art der eingesetzten Daten	Datenquellen
Direkte Kosten (materiell)	1. Klassifizierung gefährdeter Elemente	Dokumentenanalyse	Kategorien von Objekten (Schadensfunktionstypen, Landnutzungstypen)	Dokumentation, Expertenwissen
	2a. Expositionsanalyse	GIS-Analysen	Landbedeckungsdaten und Karten der überschwemmungsgefährdeten Gebiete	CORINE Land Cover; IÖR Monitor Daten der unteren Wasserbehörden
	2b. Wertermittlung	Berechnung von Baukosten, Wiederbeschaffungskosten, Kapitalwerten	Bruttoanlagevermögen pro m ² in Wirtschaftszweigen	MURL 2000
			Wert von unterschiedlichen Vermögensarten in Polygonen, € pro m ²	BEAM (Basic European Assets Map)
			Gesamt- und Pro-Kopf-Wiederbeschaffungskosten von Gebäuden in Gemeinden in Deutschland	Kleist et al. 2006
Branchenspezifische Vermögenswerte			Seifert et al. 2010	

Art der Kosten	Analyse-schritt (falls zutreffend)	Methoden in diesem Schritt (falls zutreffend)	Art der eingesetzten Daten	Datenquellen
	3. Anfälligkeitsanalyse		Schadensfunktionen	IKSR 2016 Kreibich et al. 2010 Huizinga et al. 2017 Pistrika et al. 2014
			Wassertiefe / Wassergeschwindigkeit bei Überschwemmung (Input in Schadensfunktionen)	Daten der unteren Wasserbehörden; Expertenwissen; Hydrologische Modellierung; Informationsplattform Undine (https://undine.bafg.de)
Kosten für Betriebsunterbrechungen (materiell)		Experteneinschätzungen Befragung von Unternehmen	Branchenspezifische Referenzwerte	MURL 2000 Kreibich et al. 2007; DKKV 2015; Thieken et al. 2016
		Ereignisstudien	Mikrodaten zur Unternehmensleistung	IAB-Betriebspanel
Direkte und indirekte Kosten (materiell)	Schätzung der Effekte in den Produktion- und Konsumketten	Computer-gestützte ökonomische Modellierung (AG Modelle, IO-Modelle)	Regionale Wirtschaftsstatistik	Regionaldatenbank (https://www.destatis.de/Externe-Links/DE/genesis-online-regional.html)
			Regionale Beschäftigung	IAB
			Nationale Input-Output-Tabellen	Nationale Input-Output-Konten, Statistisches Bundesamt
Immaterielle Kosten	Untersuchung von Konsumverhalten	Hedonic pricing	Daten zum Marktverhalten von Umweltgutkonsumenten (z. B. Reisekosten; Immobilienpreise)	Fallspezifische Daten
	Umfragen / Experimente zur Zahlungsbereitschaft	Kontingente Bewertung	Zahlungsbereitschaft	Rogers et al. 2019
		Diskrete Entscheidungsexperimente		
Lebenszufriedenheitsanalysen				

4.2 Kosten(effizienz) von Flächen- und Objektschutz (II.2.2 (G))

Die Hauptkategorien von Hochwasseranpassungsmaßnahmen am Gebäude sind trockene Vorsorge (verhindern, dass Wasser in ein Gebäude eindringt durch Abschirmen, Abdichten, Verstärken), nasse Vorsorge (Begrenzung der Schäden durch in ein Gebäude eindringendes Wasser durch angepasste Gebäudenutzung und Ausstattung) und bautechnische Gebäudeerhebung. Deiche, Dämme und Wassersperren sind Hochwasserschutzmaßnahmen, die größere Flächen schützen können. Für Arten von Hochwasserschutzmaßnahmen mit ihren technischen Merkmalen und ihrer Wirksamkeit siehe zum Beispiel IKSR (2016).

Die Durchführung von Kosten- und Nutzenanalysen von Hochwasseranpassungsmaßnahmen ähnelt den oben beschriebenen Schritten für die Analyse von Kosten vom Hochwasserereignissen. Zur Abschätzung von Kosten und Nutzen einer Hochwasseranpassungsmaßnahme können insbesondere folgende Schritte erforderlich sein:

1. Schätzung der direkten Kosten einer Anpassungsmaßnahme pro Objekttyp (Wohngebäude, Industriegebäude usw.) und Maßeinheit.
2. Schätzung der Effizienz der Anpassungsmaßnahme (Reduzierung der Schäden bei Überschwemmungen).
3. Aggregation und Aufschlüsselung (räumliche Verteilung) der Kosten und Nutzen der Anpassungsmaßnahme

Im ersten Schritt ist eine detaillierte Kostenstruktur der Anpassungsmaßnahmen erforderlich. Kosten von Anpassungsmaßnahmen werden in Deutschland und anderen Ländern meist sehr aggregiert angegeben und beinhalten keine Details über deren Komponenten wie Materialkosten, Personalkosten, usw. Wenn keine lokalen Informationen zur Kostenstruktur verfügbar sind, können Daten aus den durchgeführten nationalen oder internationalen Projekten genutzt und an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden, unter Berücksichtigung von Unterschieden in der Kaufkraftparität und der Preisentwicklung. Zum Beispiel werden von Aerts et al. (2013) detaillierte Kostenstrukturen für verschiedene Arten von Anpassungsmaßnahmen in den USA beschrieben.

Eine wichtige Information zur Bewertung einer Anpassungsmaßnahme ist ihre Wirksamkeit, d. h. wie hoch der potenzielle Schaden ist, der durch die Umsetzung der Anpassungsmaßnahme reduziert wird. Die Reduzierung des Schadens pro Objekttyp kann über eine Wirksamkeitsfunktion ausgedrückt werden, wie sie in IKSR (2016) beschrieben ist. Zum Beispiel kann die trockene Vorsorge als Anpassungsmaßnahme den Schaden durch Überschwemmungen um bis zu 40% reduzieren, wenn die Wassertiefe unter

2 m liegt. Daten zu Schäden müssen der Analyse von Auswirkungen von Hochwasserereignissen entnommen werden.

Sobald Kosten und Nutzen pro Objekttyp in €/m² geschätzt wurden, kann die Skalierung der Maßnahme definiert werden. Falls ähnliche Maßnahmen für viele Objekte durchgeführt werden, können alle betroffenen Objekte unter Verwendung von Überschwemmungskarten räumlich verortet werden. Die Kosten und Nutzen (Schadensreduktion) können dann entsprechend hochskaliert werden.

Die Kosten und Effizienz von Anpassungsmaßnahmen können auch in ein wirtschaftliches Modell integriert werden, wie z. B. die Kalibrierung eines AG-Modells. Dieser Ansatz ermöglicht eine Bewertung sowohl der direkten als auch der indirekten Auswirkungen von Hochwasseranpassungsmaßnahmen auf regionale Volkswirtschaften.

In der Tabelle 12 listen wir die wichtigsten Arten von Hochwasseranpassungsmaßnahmen und Quellen auf, die bei der Schätzung der damit verbundenen Kosten hilfreich sein könnten.

Tabelle 12: Datenquellen für Kosten von Hochwasseranpassungsmaßnahmen

Quelle: Eigene Darstellung

Typ	Quelle	Länder
Trockene und nasse Vorsorge (dry and wet proofing)	Aerts 2018	international
	Aerts et al. 2013	USA
	Kreibich et al. 2015	international
	Kreibich et al. 2011	Deutschland
	Dottori et al. 2023	europäische Länder
	Attems et al. 2020	international
	Gersonius et al. 2008	Niederlande
Gebäudeerhebung	Aerts 2018	international
	Aerts et al. 2013	USA
	Kreibich et al. 2015	international
	Attems et al. 2020	international
	Gersonius et al. 2008	Niederlande
Deiche und Wasser- sperren	Aerts 2018	international
	Aerts et al. 2013	USA
	Kreibich et al. 2015	international
	Dottori et al. 2023	europäische Länder

4.3 Rechenbeispiel: Bewertung volkswirtschaftlicher Auswirkungen von Hochwasserereignissen

In diesem Abschnitt wird eine Berechnung von direkten Hochwasserkosten im Falle eines HQ100 Ereignisses für einen Beispiellandkreis durchgeführt. Die Berechnung folgt den Schritten aus dem Abschnitt 4.1: Klassifizierung der gefährdeten Elemente, Identifizierung der gefährdeten Wirtschaftsgüter/Vermögen und ihrer ursprünglichen Werte, Anfälligkeitsanalyse und der Zusammenfassung.

1. Klassifizierung der gefährdeten Elemente

Hochwasserschäden werden üblicherweise mit Hilfe von Schadensfunktionen bewertet. Die in IKSR (2001) und IKSR (2016) beschriebenen Funktionen werden häufig bei der Schätzung von Hochwasserschäden in Deutschland verwendet. Sie berechnen den Schadensanteil (Y, in %) in dem ursprünglichen Wert von unterschiedlichen Wirtschaftsgütern in Abhängigkeit von der Überflutungshöhe (X, in Meter). Tabelle 13 listet Schadensfunktionen auf, die in diesem Rechenbeispiel eingesetzt werden.

Tabelle 13: Schadensfunktionen für Hochwasserschäden

Quelle: IKSR 2001; Berlekamp et al. 2005

Wirtschaftsgüter	Schadensfunktion
Siedlung (Bauten, Infrastruktur)	$Y=2 \cdot X^2+2 \cdot X$
Siedlung (Ausrüstung)	$Y=12 \cdot X+16.25$ für $1 \leq x \leq 7$
Industrie (Bauten, Infrastruktur)	$Y=2 \cdot X^2+2 \cdot X$
Industrie (Ausrüstung)	$Y=11 \cdot X+7.5$
Verkehr (Bauten, Infrastruktur)	$Y=10 \cdot X$ für $x \leq 1$; $Y=10$ für $x > 1$
Landwirtschaft (Ertrag)	$Y=50$
Forstwirtschaft (Ertrag)	$Y=1$

Die Kategorien von Wirtschaftsgütern, für die Schadensfunktionen zur Verfügung stehen, definieren in diesem Beispiel auch die Kategorien, in die die gefährdeten Objekte eingruppiert werden sollen. Für die Analysen auf Landkreisebene werden dabei nicht einzelne Objekte untersucht, sondern es wird die gesamte gefährdete Fläche von unterschiedlichen Nutzungsarten im Überflutungsgebiet betrachtet.

Neben der Wassertiefe gibt es weitere Faktoren, die Hochwasserschäden beeinflussen. Ein solcher Faktor ist beispielsweise die Fließgeschwindigkeit. Falls Informationen zur Fließgeschwindigkeit verfügbar sind, ist es möglich, diese bei der Berechnung der Hochwasserschäden zu berücksichtigen. Das Ergebnis kann zumindest zur Überprüfung der Robustheit der aus Formeln mit alleiniger Berücksichtigung der Wassertiefe erhaltenen

Ergebnisse verwendet werden. Jonkman (2010) zeigt eine starke Beziehung zwischen Durchflussintensität und Hochwasserschäden an Wohngebäuden in US-Daten (Hochwasser von New Orleans nach dem Hurrikan Katrina). Zum Beispiel erhalten sie für die Gruppe von Häuserblocks folgendes Regressions-Schätzergebnis:

$$Y = 0.0633 \cdot q + 0.4618.$$

Hierbei steht Y für den Schadensanteil und q für den Durchfluss pro Breitereinheit (Fließgeschwindigkeit mal Wassertiefe). Das Bestimmtheitsmaß (R-Quadrat) für diese Schätzung liegt über 60 Prozent, was auf eine hohe Anpassung des Datenmodells hindeutet. Somit wäre es bei vorhandenen Informationen sowohl zur Wassertiefe als auch zur Fließgeschwindigkeit möglich, den wirtschaftlichen Schaden an Wohngebäuden anhand dieser Formel abzuschätzen.

In diesem Rechenbeispiel liegen Informationen sowohl über die Gesamtfläche unterschiedlicher Nutzung als auch über die Flächenanteile, die in einem HQ100 Szenario überflutet werden vor. Die Quelle dieser Daten ist der IÖR-Monitor, der eine offene Forschungsdateninfrastruktur des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung (IÖR) ist (<https://www.ioer-monitor.de/>). Für das Rechenbeispiel werden die Landbedeckungsklassen des IÖR-Monitors in Kategorien eingruppiert, die für die Verwendung der Schadensfunktionen geeignet sind, und zwar: Siedlung, Industrie, Verkehr, Landwirtschaft und Forstwirtschaft.

2. Identifizierung der gefährdeten Wirtschaftsgüter / Vermögen und ihrer ursprünglichen Werte

Nachdem wir die gewünschten Kategorien gebildet haben, führen wir die sog. Expositionsanalyse durch und rufen Informationen über die durch Hochwasser gefährdete Fläche (in Quadratmetern) für jede Kategorie der Bodennutzung im Beispiellandkreis ab. Diese Informationen werden in der folgenden Tabelle 14 wiedergegeben, die den Anteil jeder Kategorie im überfluteten Gebiet angibt.

Tabelle 14: Durch Hochwasser gefährdete Fläche im Beispiellandkreis.

Quelle: Eigene Berechnungen basierend auf dem IÖR-Monitor

Überflutete Fläche in m ²						
Kategorie	Überflutungshöhe					Gesamt
	0–0,5 Meter	0,5–1 Meter	1–2 Meter	2–4 Meter	> 4 Meter	
Siedlung	1127023	697157	507980	72344	3671	2408175
Industrie	656528	453178	315258	52264	4869	1482097
Verkehr	413307	270945	191559	34582	14895	925288
Landwirtschaft	12867073	13001750	25464330	3698714	92371	55124238
Forstwirtschaft	1156527	1185319	1329794	587025	61286	4319951
Gesamt	16220458	15608349	27808921	4444929	177092	64259749

Um die Schäden in Euro zu berechnen, werden die Werte der Wirtschaftsgüter für jede Kategorie in Euro pro Quadratmeter benötigt. Für Regionen entlang der Elbe sind verallgemeinerte Vermögenswerte für das Jahr 2003 in IKSE (2003) angegeben. Diese Werte wurden von Berlekamp et al. (2005) weiterbearbeitet. Die Daten aus dieser Quelle, die den Schadensfunktionen aus der Tabelle 13 entsprechen, sind in der folgenden Tabelle 15 aufgeführt.

Tabelle 15: Vermögenswerte nach Art und Landnutzungskategorie in Euro/m²

Quelle: Berlekamp et al. 2005 und eigene Berechnungen

Kategorie	2003			2021		
	Bauten + Infrastruktur	Ausrüstung	Ertrag	Bauten + Infrastruktur	Ausrüstung	Ertrag
Siedlung	152	12	-	298	23.5	
Industrie	32	2	-	63	4	
Verkehr	32	-	-	63		
Landwirtschaft	-	-	0.1			0.2
Forstwirtschaft	-	-	0.025			0.05

Da diese Vermögenswerte für das Jahr 2003 geschätzt wurden, muss ein Werttransfer in die Gegenwart erfolgen. Mithilfe von Daten über das monetäre Bruttoanlagevermögen in Deutschland vom Statistischen Bundesamt (<https://www-genesis.destatis.de/>) kann die etwa zweifache Steigerung (Faktor 1,962) vom nominalen Wert zwischen den Jahren 2003 und 2021 festgestellt werden, was auch Veränderungen in der Inflation berücksichtigt. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 3,9 %. Mit dem abgeleiteten

Vermögenswert-Wachstumsverhältnis können wir die Werte aus der Tabelle 15 aktualisieren.

3. Anfälligkeitsanalyse

Der Schritt der Anfälligkeitsanalyse besteht darin, dass wir Schadensfunktionen auf den Vermögenswert in jeder Kategorie anwenden. Der Anteil der Schäden, der sich aus den entsprechenden Schadensfunktionen ergibt, kann der nächsten Tabelle entnommen werden.

Tabelle 16: Schadensanteile nach Vermögensart und Überflutungshöhe

Quelle: Eigene Berechnungen

Kategorie	Schadensfunktion	Schadensanteil, % vom ursprünglichen Wert				
		Wassertiefe 0–0,5 m	Wassertiefe 0,5–1 m	Wassertiefe 1–2 m	Wassertiefe 2–4 m	Wassertiefe > 4 m
		X=0.25	X=0.75	X=1.5	X=3	X=5
Siedlung (Bauten, Infrastruktur)	$Y=2 \cdot X^2 + 2 \cdot X$	0.625	2.625	7.5	24	60
Siedlung (Ausrüstung)	$y=12 \cdot X + 16.25$	19.25	25.25	34.25	52.25	76.25
Industrie (Bauten, Infrastruktur)	$Y=2 \cdot X^2 + 2 \cdot X$	0.625	2.625	7.5	24	60
Industrie (Ausrüstung)	$y=11 \cdot X + 7.5$	10.25	15.75	24	40.5	62.5
Verkehr (Bauten, Infrastruktur)	$Y=10 \cdot X$ für $X \leq 1$; $Y=10$ für $X > 1$	2.5	7.5	10	10	10
Landwirtschaft (Ertrag)	$Y=50$	50	50	50	50	50
Forstwirtschaft (Ertrag)	$Y=1$	1	1	1	1	1

Als letzter Schritt wird die durch Hochwasser gefährdete Fläche (Tabelle 14) mit dem entsprechenden aktualisierten Vermögenswert pro Flächeneinheit (Tabelle 15) und dem Schadensanteil (Tabelle 16) multipliziert. Das Ergebnis steht in Tabelle 17.

Tabelle 17: Gesamtschäden

Quelle: Eigene Berechnungen

Schäden, Tsd. Euro						
Kategorie	Überflutungshöhe					Gesamt
	0–0,5 m	0,5–1 m	1–2 m	2–4 m	> 4 m	
Siedlung	7197.5	9590.3	15442.0	6062.3	722.2	39014.3
Industrie	527.7	1034.9	1792.2	874.9	196.2	4425.9
Verkehr	651.0	1280.2	1206.8	217.9	93.8	3449.7
Landwirtschaft	1286.7	1300.2	2546.4	369.9	9.2	5512.4
Forstwirtschaft	0.6	0.6	0.7	0.3	0.0	2.2
Gesamt	9663.5	13206.2	20988.1	7525.3	1021.4	52404.5

Das schließt die Berechnung von direkten Hochwasserkosten ab.

4. Mögliche Analyserweiterungen

Um indirekte Kosten abzuschätzen, wird ein Modellierungsrahmen wie ein Input-Output-Modell oder ein allgemeines Gleichgewichtsmodell benötigt. Abhängig von Modellierungsannahmen, die ihrerseits auf Daten basieren, die wirtschaftliche Interaktionen innerhalb und außerhalb der betroffenen Region beschreiben, können unterschiedliche Multiplikator-Werte aus den Simulationen resultieren. Die Berechnungen für einige Beispielregionen im Projekt KlimaKonform (<https://klimakonform.uw.tu-dresden.de/index.php/links>) zeigen für den Fall der HQ₁₀₀ Szenarien ein Verhältnis von 1.5-2.5 zu 1 zwischen Gesamtkosten und direkten Kosten.

Im vorangegangenen Beispiel wurden die Hochwasserkosten für ein HQ₁₀₀-Hochwasserereignis berechnet, d.h. für ein Ereignis, das statistisch einmal in 100 Jahren oder mit einer Wahrscheinlichkeit von 1% pro Jahr eintritt. Im Falle der Verfügbarkeit von Überschwemmungsdaten (Fläche mit Wassertiefe für jede Nutzungskategorie) für andere Hochwasserereignisse, wie HQ₁, HQ₅, HQ₁₀, HQ₅₀ usw., ist es sinnvoll, die Kosten von Überschwemmungen und die Auswirkungen von Anpassungsmaßnahmen für jedes Ereignis zu berechnen. Darüber hinaus kann man einen Schritt weiter gehen und Informationen über alle Hochwasserereignisse zusammenaddieren um die gesamten erwarteten Kosten von Hochwasser zu beschreiben (vgl. Zeisler & Pflügner (2022)). Das folgende Diagramm visualisiert diese Herangehensweise. Die Gesamtkosten können als die Fläche unter der blauen Linie in diesem Diagramm berechnet werden.

Abbildung 2: Schadensentwicklungskurve für unterschiedliche Szenarien

Quelle: Eigene Darstellung

5 Daten zu weiteren Regelungsinhalten

5.1 Daten zur Wasserversickerungsfähigkeit und zum Wasserrückhaltevermögen von Böden (Retentionsfähigkeit)

Begriffsbestimmungen: Im Kontext der Zielfestlegung II.1.3 zur Hochwasserminderung durch die natürlichen Bodenfunktionen werden die Begrifflichkeiten „Wasserversickerungsvermögen“ und „Wasserrückhaltevermögen“ aufgegriffen. Die Begriffe beschreiben Kennwerte, welche als wichtiges Maß zur Evaluierung der hochwassermindernden Wirkung in Betracht gezogen und somit zusammengefasst als Retentionsvermögen beschrieben werden können. Das Retentionsvermögen trifft somit Aussage darüber, wie geeignet ein Bodenkörper zum Zwischenspeichern von Wasser in der Fläche geeignet ist und es von dem Eindringen in den Vorfluter hindert. Dieses Vermögen kann beispielsweise bei Starkregenereignissen der Entstehung von Überflutungen und Hochwasser vorbeugen.

Das Wasserversickerungsvermögen beschreibt hierbei die Aufnahmekapazität in zeitlicher Abhängigkeit und somit die Versickerungsrate. Bodenkundlich wird diese i. d. R. auch als gesättigte Wasserleitfähigkeit (kf-Wert) oder Durchlässigkeitsbeiwert angegeben. Die verwendete Maßeinheit ist in der Regel Zentimeter pro Tag (cm/d).

Darüber hinaus wird der Begriff des Wasserrückhaltevermögens verwendet, welcher die Gesamtaufnahmefähigkeit von Wasser durch den Boden beschreibt. Diese Angabe ist unabhängig von dem zuvor genannten, zeitlich bedingten Versickerungsvermögen. Der Begriff der Feldkapazität, welcher das Wasserrückhaltevermögen des Bodens gegen die Schwerkraft beschreibt, ist hierbei zentral (l/m^3 oder Vol.-%). Darüber hinaus ist auch der oberflächliche Rückhalt des Wassers in der Fläche im Retentionsbereich angesprochen.

Bodenkundliche Einordnung: Die Retentionsfähigkeit von Böden hängt von vielen biotischen und abiotischen Faktoren ab. Darunter die Zusammensetzung im Sinne der Bodenart und somit der Korngrößenverteilung (Ton-, Schluff-, Sandanteile) sowie des Bodentyps (z. B. Braunerde), welcher die Pedogenese (Bodenbildung) durch den Aufbau unterschiedlicher Bodenhorizonte beschreibt. Der Anteil organischer Substanz (Humus), die Porenverteilung, -größe und -kontinuität sowie die Landnutzung in Abhängigkeit der vorherrschenden Vegetation als auch die mögliche Bodenverdichtung durch unterschiedliche Bewirtschaftungsformen, können die Retentionsfähigkeit beeinflussen (vgl. UBA 2016; Wagner/Janetschek/Neuwirth 2009; Eckelmann et al. 2005). So ist die Fähigkeit zur Aufnahme von Wasser bei Wald- und Dauergrünlandböden deutlich höher als

bei konventionellem Ackerbau (vgl. Abu-Hashim 2011). Unter anderem durch die abnehmende biologische Aktivität beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist im konventionellen Ackerbau die Versickerungsrate im Vergleich zu ökologisch bewirtschafteten Flächen deutlich verringert (vgl. Schnug/Haneklaus 2002; Schmidt et al. 2002). Eine hohe Versickerungsrate ist insbesondere in der Ausbildung von stabilen Makroporen durch Pflanzenwurzeln und Regenwürmer begründet (vgl. Han et al. 2015), wodurch der Ökolandbau neben dem vorbeugenden Hochwasserschutz auch dem Schutz vor Bodenerosion zweckdienlich ist (vgl. Levin et al. 2017). Der Erhalt des Waldes oder der Waldmehrung kommt in dem Kontext des Wasserrückhalts aufgrund günstiger Bodeneigenschaften sowie dem Interzeptionsvermögen der Vegetation ebenfalls eine große Bedeutung zu (vgl. Hegg et al. 2004; LWF 2003; Hümann et al. 2011). Eine wichtige Angabe und häufige Messgröße ist in diesem Kontext die (gesättigte) Wasserleitfähigkeit (k_f Wert) eines Bodens. Diese wird auch als Durchlässigkeitsbeiwert bezeichnet und beschreibt die Durchlässigkeit von Wasser innerhalb eines porösen Mediums - hier Boden. Diese ist etwa bei sandigen Böden hoch und bei tonigen Böden gering. Zudem ist das Wasserspeichervermögen relevant. In Abhängigkeit der Bodeneigenschaften können mehrere hundert Liter Wasser pro Quadratmeter absorbieren werden (siehe Abbildung 3) (vgl. MUNLV 2007).

Beim Wasserspeichervermögen ist die Angabe der Feldkapazität (FK) von zentraler Bedeutung. Sie gibt an, wie viel Wasser der Boden gegen die Schwerkraft halten kann und diese Wassermenge somit dem Prozess der Versickerung ins Grundwasser und der dem lateralen Abfluss entzogen wird. Diese ist ebenfalls von den zuvor genannten biotischen und abiotischen Faktoren abhängig, wobei dieses Vermögen bei Betrachtung der Korngrößenverteilung invers verläuft: Während Tone eine

Abbildung 3: Speichervermögen des Bodens

Quelle: MUNLV 2007

sehr hohe Feldkapazität haben, ist diese bei Sanden aufgrund der spezifischen Oberfläche sehr gering. Daher kommt der nutzbaren Feldkapazität (nFk) eine große Bedeutung zu. Diese berechnet sich aus der Feldkapazität abzüglich des Totwasseranteils, sprich dem Wasser, welches nicht pflanzenverfügbar ist. Die hierfür verwendeten Maßeinheiten beziehen sich in der Regel auf die Liter pro Quadratmeter (l/m²) oder die Volumenprozent (Vol.-%) (AG Boden, 1994, 2005). Eine geeignete Kategorie, um Versickerungsvermögen und Wasserrückhaltevermögen zu verknüpfen, ist die Bodenfunktion „Ausgleichskörper im Wasserkreislauf“. Diese Methode wird beispielsweise im Umweltatlas Bayerns zur Berechnung des „Wasserrückhaltevermögens bei Starkniederschlägen“ verwendet.

In Folge der beschriebenen Aspekte und Bodeneigenschaften ist die Ökosystemleistung der Retentionsfähigkeit eines Bodens ein Zusammenspiel vieler Faktoren (vgl. LFL 2007). Das potentielle Maß der Hochwasserminderung ist dabei von den Eigenschaften des Ereignisses abhängig. Insbesondere (kurze) Starkregenereignisse, welche auch laut § 78d Absatz 2 WHG potentiell zur Entstehung von Hochwasser beitragen, können von geeigneten Böden maßgeblich zurückgehalten werden. Hingegen ist bei Ereignissen, bei denen bereits eine hohe Bodenwassersättigung vorliegt, die Retentionsfunktion entsprechend eingeschränkt (vgl. Ferber/Eckert/Fischer 2021).

Auf Ebene der Bundesländer werden unterschiedliche Kennzahlen zu Bodeneigenschaften und somit zu ihrem Wasserversickerungs- und Wasserrückhaltepotenzial zur Verfügung gestellt. Diese sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 18: Datenzugänge zum Thema Retentionsfähigkeit von Böden auf Bundes- und Landesebene

Quelle: Eigene Erstellung

Bundesland, Institution	Website und Material	Inhalte und Beispiele	Link zur Datenquelle
Bundesweit Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)	www.bgr.bund.de Bodenübersichtskarte Deutschland (1:20000, WMS) WebGeoViewer	Bodenartengruppen, Bodentypen, Wasserhaushalt, Sickerwasserrate und weitere	https://services.bgr.de/wms/boden/buek200/?service=WMS&version=1.3.0&request=getCapabilities (WMS) https://geoportal.bgr.de/mapapps/resources/apps/geoportal/index.html?lang=de#/geoviewer?metadataId=0f71e68f-8c83-4371-8842-1a26abed1854 (Webviewer)

Bundesland, Institution	Website und Material	Inhalte und Beispiele	Link zur Datenquelle
Schleswig-Holstein Landesamt für Um- welt	https://umweltportal.schleswig-holstein.de Bodenkarte (1:25000, WMS) Webviewer	Bodentyp, Bodenart, Feldkapazität und weitere	https://umweltgeodienste.schleswig-holstein.de/WMS_BodenkundlicheKarten?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities (WMS) https://umweltportal.schleswig-holstein.de/kartendienste (Webviewer)
Niedersachsen Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG)	https://www.lbeg.niedersachsen.de/ Bodenkarte (1:50000, WMS) Webviewer	Bodentypen, Bodenart, Bodenfunktionen, Bodenpotenziale und weitere	https://nibis.lbeg.de/net3/public/ogc.ashx?NodId=989&Service=WMS&Request=GetCapabilities (WMS) https://numis.niedersachsen.de/WebView (NUMIS) https://nibis.lbeg.de/WebView (NIBIS)
Bremen Landesamt für Geoinformation Bremen Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG)	https://www.geo.bremen.de/ Bodenkarte (1:25000, WMS) Webviewer	Bodentypen und weitere	http://geodienste.bremen.de/wms_bodenkarte?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0 (WMS) https://nibis.lbeg.de/WebView (NIBIS)
Nordrhein-Westfalen Geologischer Dienst NRW	https://www.gd.nrw.de/ Bodenkarte (1:50000)	Bodentyp, Bodenart, Bodenfunktionen, Bodenpotenziale und weitere	https://www.wms.nrw.de/gd/bk050? (WMS)
Hessen Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG)	https://www.hlnug.de/ Bodenkarte (1:5000, WMS) Webviewer	Bodentyp, Bodenart, Bodenfunktionen und weitere	https://geodienste-umwelt.hessen.de/arcgis/services/inspire/boden/MapServer/WmsServer?REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS (WMS) https://www.hlnug.de/themen/geografische-informationssysteme/geodienste/boden (Übersicht weiterer WMS)

Bundesland, Institution	Website und Material	Inhalte und Beispiele	Link zur Datenquelle
			https://bodenviewer.hessen.de/mapapps/re-sources/apps/bodenviewer/index.html?lang=de (Webviewer)
Rheinland-Pfalz Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland Pfalz (LGB)	https://www.lgb-rlp.de/ Bodenkarte (1:50000, WMS)	Bodentyp, Bodenart, Bodenfunktionen und weitere	http://mapserver.lgb-rlp.de/cgi-bin/mc_bfd50?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=getcapabilities (WMS) https://www.lgb-rlp.de/karten-und-produkte/ogc-dienste.html (Übersicht weiterer WMS)
Baden-Württemberg Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)	https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/ Bodenkarte (1:50000, WMS) Webviewer	Bodentyp, Bodenart, Bodenfunktionen und weitere	https://services.lgrb-bw.de/index.phtml?SERVICE_NAME=lgrb_geola_bod&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS (WMS) https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/ (Webviewer)
Bayern Bayerisches Landesamt für Umwelt (LFU)	https://www.lfu.bayern.de/ Bodenkarte (1:25000, WMS) Webviewer	Bodentyp, Bodenart, Bodenfunktionen und weitere (Wasserrückhaltevermögen bei Starkniederschlägen, Wasserleitfähigkeit)	https://www.lfu.bayern.de/gdi/wms/boden/uebk25? (WMS) https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/re-sources/apps/umweltatlas/index.html?lang=de (Webviewer)
Saarland Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL)	https://www.saarland.de/lvgl/DE/home/home_node.html Bodenkarte (1:100000, WMS) Webviewer	Bodentyp, Bodenart, Bodenfunktionen und weitere	https://geoportal.saarland.de/mapbender/php/wms.php?inspire=1&layer_id=36137&withChilds=1&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS (WMS) https://geoportal.saarland.de/mapbender/frames/index.php?lang=de&gui_id=Geoportal-SL-2020&WMC=3023 (Webviewer)
Berlin Senatskanzlei Berlin	https://www.berlin.de/	Bodentyp, Bodenart, Bodenfunktionen und weitere	https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/sen-

Bundesland, Institution	Website und Material	Inhalte und Beispiele	Link zur Datenquelle
			stadt/k01_01boges2010?request=getcapabilities&service=wms&version=1.3.0 (WMS) https://daten.berlin.de/tags/bodenkarte (Übersicht weiterer WMS)
Brandenburg Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR)	https://lbgr.brandenburg.de/lbgr/de/ Bodenkarte (1:50000, WFS) Webviewer	Bodentyp, Bodenart, Bodenfunktionen und weitere	https://inspire.brandenburg.de/services/bokarten_wfs?request=GetCapabilities&service=WFS (WFS) https://geoportal.brandenburg.de/de/cms/portal/start/geosearch/36932fde-df15-4ea4-b827-74220c8b229f (Webviewer)
Mecklenburg-Vorpommern Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG)	https://www.lung.mv-regierung.de/ WebViewer	Bodentyp, Bodenart, Bodenfunktionen, Bodenpotenziale und weitere	https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php (Webviewer)
Sachsen Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL)	https://www.smekul.sachsen.de/ Bodenkarte (1:50000, WMS) Webviewer	Bodentyp & Substratart	https://geoportal.umwelt.sachsen.de/arcgis/services/boden/bk50/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (WMS) https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida/ (Webviewer, IDA)
Sachsen-Anhalt Landesamt für Geologie und Bergwesen (LAGB)	https://lagb.sachsen-anhalt.de/ Bodenkarte (WMS)	Bodenarten	https://www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de/wss/service/INSPIRE_LVermGeo_ALKIS_SO/quest?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS (WMS)
Thüringen Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN)	https://tlubn.thueringen.de/ Bodenkarte (1:10000, WMS) Webviewer	Bodenarten, Bodentypen	https://www.geoproxy.geoportal-th.de/geoproxy/services/bodengeologie?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.3.0 (WMS) https://antares.thueringen.de/cadenza (Webviewer, ANTARES)

5.2 Daten zu Schutzwürdigkeiten und Kritischen Infrastrukturen

Die Datenbeschaffung zur Erfüllung der durch den BRPH geforderten Risikoanalyse- und -bewertung bzw. zum Schutz von vulnerablen Raumnutzungen und Raumfunktionen und insbesondere der kritischen Infrastrukturen ist im Vergleich zu den anderen Regelungsbereichen besonders komplex. Der BRPH adressiert den Schutz kritischer Infrastrukturen bei zukünftigen Planungen anhand von Zielfestlegung II.2.3 für den räumlichen Umgriff der Überschwemmungsgebiete (§ 76 WHG) sowie anhand der Grundsatzfestlegungen II.3 für die Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten (§ 78b WHG) und III.5 für ausreichend geschützte als auch nicht ausreichend geschützte Küstengebiete. Die Zielfestlegung I.1.1. zum Risikomanagement hat enge Bezüge zum Schutz kritischer Infrastrukturen und wird deshalb in diesem Kapitel ebenfalls behandelt. Zur Erfüllung der geforderten Risikoanalyse und -bewertung (risikobasierter Ansatz) benötigen die Anwender des BRPH auch Daten zu den unterschiedlichen Empfindlichkeiten und Schutzwürdigkeiten der einzelnen Raumnutzungen und Raumfunktionen. Das Thema Schutzwürdigkeit schwingt insofern immer explizit mit, wenn kritische Infrastrukturen und die von ihnen ausgehende kritische Dienstleistung bewertet werden (sollen).

Hauptgründe für die Komplexität sind die Tatsachen, dass es sich um einen für die Raumplanung neuen Ansatz und insofern um eine noch nicht eingespielte Anforderung handelt sowie die erforderliche hohe Sensibilität im Umgang mit den Daten. Zudem lassen sich kritische Infrastrukturen auf den verschiedenen administrativen Ebenen unterschiedlich definieren bzw. identifizieren. Das heißt das beispielsweise eine kritische Infrastruktur mit regionaler Bedeutung aus Perspektive des Bundes nicht zwingend also kritische Infrastruktur definiert wird, während dies auf kommunaler Ebene jedoch der Fall ist. Hieraus ableitend ergibt sich auch, dass die Raumordnungsträger oft nicht die Aufsichtsbehörden von kritischer Infrastruktur sind, sondern auf Informationen vonseiten der zuständigen Genehmigungsbehörden und Betreiber angewiesen sind. Zuträglich ist aber, dass viele Standortdaten und schützenswerte Gebiete (bspw. Siedlung und Gewerbe) den Planungsträgern ohnehin gut bekannt und bereits in den bestehenden Raumordnungsplänen verzeichnet sind.

Standortdaten und speziell Daten zur Kritikalität von Infrastrukturen und Betrieben, die als kritisch eingestuft sind, dürfen nicht in die falschen Hände geraten, damit Sabotageakte möglichst verhindert werden. Zusätzlich zu den teilweise erforderlichen Maßnahmen beim Umgang mit Informationen zu kritischen Infrastrukturen (z. B. den ggf. erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen des Personals, Regelungen zur verschluss-sachenkonformen Arbeitsweise) handelt es sich bei dem Schutz kritischer Infrastrukturen um einen Themenbereich, der aktuell viele gesetzliche/normative Veränderungen erfährt.

Die Europäische Union hat Ende 2022 die sogenannte CER-Richtlinie (Critical Entities Resilience Directive) erlassen, die in Bezug auf die „Resilienz kritischer Einrichtungen“ (2022/2557/EU) neue Anforderungen stellt und bis Ende 2024 in nationales Recht überführt werden muss. Ziel dieser Richtlinie ist es, einheitliche Mindestverpflichtungen für kritische Einrichtungen festzulegen und deren Umsetzung durch kohärente, gezielte Unterstützungs- und Aufsichtsmaßnahmen zu gewährleisten. Hierzu sind die EU-Mitgliedsstaaten aufgefordert eine Strategie für die Resilienz kritische Einrichtungen zu erstellen, eine nationale Risikoanalyse und -bewertung durchzuführen, kritische Einrichtungen zu ermitteln, zuständige Behörden und zentrale Anlaufstellen zu bestimmen, kritische Einrichtungen bei der Verbesserung der Resilienz zu unterstützen sowie mit anderen Mitgliedsstaaten zusammenzuarbeiten.

Zur Umsetzung der CER-Richtlinie in nationales Recht stellt das Bundesinnenministerium bis Ende 2024 ein „Dachgesetz zur Stärkung der physischen Resilienz von Betreibern kritischer Anlagen“ (kurz: KRITIS-Dachgesetz) auf. Das Gesetz befindet sich noch im Entwurfsstadium und daher können noch keine konkreten Inhalte vorgestellt werden. In der Entwurfsfassung heißt es jedoch, dass alle denkbaren Risiken der Ausgangspunkt für den Regelungsanspruch des Gesetzes sind, die durch die Natur oder den Menschen verursacht werden können ("All-Gefahren-Ansatz") – sei es ein Unwetter, menschliches Versagen oder ein Sabotageakt. Es ist gegenwärtig auch geplant, dass durch das Gesetz u. a. kritische Infrastrukturen auf Bundesebene identifiziert und Mindeststandards für den physischen Schutz für Betreiber Kritischer Infrastrukturen festgelegt werden. Bisher gibt es solche Bundesregelungen nur für die IT-Sicherheit kritischer Infrastrukturen. Die Regelungen des KRITIS-Dachgesetzes, die die physische Resilienz betreffen, sollen die bestehenden IT-Sicherheitsmaßnahmen ergänzen.

Der BRPH legt selbst keine kritischen Infrastrukturen fest, sondern rekurriert in Bezug auf die Definition von KRITIS auf die geeignetsten, zu seiner Aufstellungszeit (2020/21) verfügbaren Regelungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und der Europäischen Union (EU). Die Regelwerke haben teilweise sich überschneidende Inhalte. Daher werden einige kritische Infrastrukturen, wie beispielsweise die Verkehrsinfrastrukturen, durch die aufgeführten Regelungen mehrfach adressiert:

- **BSI-Kritisverordnung:** Die Verordnung definiert Kritische Infrastrukturen als Betriebsstätten und sonstige ortsfeste Einrichtungen, die für die Erbringung einer kritischen Dienstleistung notwendig sind. Die Anhänge enthalten die Anlagenkategorien

und Schwellenwerte für die von der Verordnung erfassten Sektoren Energie, Wasser, Ernährung, Informationstechnik und Telekommunikation, Gesundheit, Finanz- und Versicherungswesen sowie Transport und Verkehr.

- **Industrieemissionsrichtlinie (2010/75/EU)** zur integrierten Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung: Die IE-Richtlinie ist die wichtigste europäische Regelungsgrundlage für die Zulassung und den Betrieb von Industrieanlagen. Im Anhang der Richtlinie werden die Produktions- und Tätigkeitsbereiche (Deponien oder Produktionsstätten) aufgelistet und Schwellenwerte, die sich allgemein auf Produktionskapazitäten oder Leistungen beziehen, definiert.
- **Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EU)** zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen: Die Richtlinie gilt für Betriebe, in denen bestimmte Mengen dieser gefährlichen Stoffe vorhanden sind. Maßgebend ist das Vorhandensein in Mengen oberhalb einer Schwelle, die im Anhang der Richtlinie festgelegt ist. Für diese Betriebe gelten besondere Anforderungen an die Anlagensicherheit.
- **Infrastrukturen des Kernnetzes der europäischen Verkehrsinfrastruktur** gemäß EU-Verordnung Nr. 1315/2013: Die Leitlinien sind ein Orientierungsrahmen für den Auf- und Ausbau der international bedeutsamen Verkehrsinfrastruktur innerhalb der EU und enthalten u. a. gemeinschaftliche Leitideen für den Ausbau von Fernstraßen – insbesondere Europastraßen, Schienenstrecken und Binnenwasserstraßen. Die Verkehrsinfrastrukturnetze sind in der Verordnung in kartenform dargestellt.
- **„Projects of Common Interest“ (PCI, dt. „Vorhaben von gemeinsamem Interesse“)**, die das deutsche Hoheitsgebiet berühren, sind Teil B des Anhangs VII der EU-Verordnung 347/2013, zuletzt geändert durch EU-Verordnung 2020/389, zu entnehmen. Vorhaben von gemeinsamem Interesse sind im Sinne ihrer sachlichen Bestimmtheit solche Vorhaben, die für die Realisierung der neun vorrangigen strategischen geografischen Energieinfrastrukturkorridore in den Bereichen Strom, Gas und Erdöl und der drei unionsweiten vorrangigen Energieinfrastrukturgebiete intelligente Netze, Stromautobahnen und Kohlendioxidtransportnetze erforderlich sind. Weitere Infrastrukturen, die zu den PCI zählen, sind Infrastrukturen von besonderer, länder- oder staatsgrenzenüberschreitender Bedeutung wie Bundesautobahnen und Schienenwege des Fernverkehrs.
- **Bauliche Anlagen, die ein komplexes Evakuierungsmanagement erfordern** sind solche, bei denen eine eigenständige Evakuierung der Ansässigen nicht ohne externe Hilfe gewährleistet werden kann. Diese Anlagen entsprechen etwa Pflege- und Senioreneinrichtungen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Krankenhäusern, Kindergärten, Gefängnissen bzw. trifft insbesondere auf immobile oder Menschen zu, die geistig nicht in der Lage sind den Fluchtweg selbstständig anzutreten. Diese Kategorie der Anlagen mit einer besonderen Empfindlichkeit bzw. einem daraus resultierenden Evakuierungserfordernis von vulnerablen Personengruppen ist nicht (bundes)einheitlich geregelt, wird aber durch die Grundsätze II.3 und III.5 BRPH adressiert. Die Länder adressieren das Evakuierungsmanagement in der Regel in ihren Brand- und Katastrophenschutzgesetzen.

Diese Bezugnahmen und Verweise im BRPH ermöglichen den nachgelagerten Planungsebenen die sachliche Bestimmbarkeit im Einzelfall und verdeutlichen, dass nur solche Infrastrukturen von den Plansätzen im BRPH erfasst werden, von denen im Überflutungsfall ein besonderes Gefährdungspotential ausgeht bzw. die eine kritische Dienstleistung für die Bevölkerung bereitstellen. Durch das KRITIS-Dachgesetz sind auch die genannten Regelungen betroffen, so dass hier eine Anpassung, durch die gemeinsame Betrachtung von IT-Schutz (BSI-Kritisverordnung) und physischen Schutz, zu erwarten sind. So ist im Entwurf des KRITIS-Dachgesetzes vorgesehen, dass das Bundesinnenministerium, eine Verordnung zur Definition des Geltungsbereichs aufzustellen soll. Es ist anzunehmen, dass diese Verordnung gemäß dem zugrundeliegenden All-Gefahren-Ansatz des KRITIS-Dachgesetzes umfassender sein wird, als die BSI-Kritisverordnung.

Die Festlegungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen im BRPH sind ausdrücklich offen für Konkretisierungen durch die nachgelagerten Planungsebenen. Entsprechend der Prämisse, dass jede Planungsebene auf ihre Maßstabsebene regelt bzw. festlegt, sind die Bezüge zu den definierenden Verordnungen nicht abschließend im Sinne von, was unter dem Schwellenwert (auf Bundesebene in der Regel 500.000 Betroffene) liegt, wird nicht von der Regelung erfasst. Der BRPH will vielmehr die nachgelagerten Planungsebenen anregen zu definieren, welche Einrichtungen regional bedeutsamen KRITIS zuzurechnen sind. In diese planerischen Überlegungen zur Raumbedeutsamkeit sollten Fragen der räumlichen Verteilung, der Substituierbarkeit und der Mitversorgungsfunktion der KRITIS für Gemeinden außerhalb der Standortgemeinden eingestellt werden.

Der im Bundesraumordnungsgesetz enthaltene und bereits im Jahr 2008 aufgenommene Grundsatz „dem Schutz kritischer Infrastrukturen ist Rechnung zu tragen“ (§ 2 Abs. 2 Nr. 3, ROG) unterstützt diese oben ausgeführte ebenenadäquate Auslegung von KRITIS. Demnach ist es zunächst die Aufgabe der Planungsträger die kritischen Infrastrukturen zu identifizieren, damit die sich aus den Festlegungen des BRPH ergebenden Aufträge erfüllt werden können. Eingangs wurde festgehalten, dass die Träger der Regionalplanung in der Regel bereits eine sehr gute Kenntnis der KRITIS-Standorte aufweisen. Gegenüber der Fachplanung zeichnet sich die räumliche Gesamtplanung durch ihre überfachliche Perspektive oft durch eine bessere Berücksichtigung von Wechselbeziehungen zwischen den Raumnutzungen und räumlichen Kaskadeneffekten aus. Kaskadeneffekte entstehen, wenn der Ausfall einer Infrastruktur oder in einem betroffenen Sektor stärkere Auswirkungen hat, als der ursprüngliche Ausfall selbst. Ein Beispiel ist etwa die teilweise Zerstörung oder Beschädigung einer wichtigen Fernverkehrsstrecke und die dadurch verursachten volkswirtschaftlichen Kosten die durch Umwege entstehen. Der insgesamt entstandene Schaden ist deutlich größer, als der eigentliche Schaden bzw. die Reparaturkosten an einer Verkehrsinfrastruktur.

Die einschlägigen Festlegungen des BRPH fordern von den Planungsträgern eine noch systematischere Betrachtung von kritischen Infrastrukturen und eine enge Zusammenarbeit mit deren Betreibern, um eine mögliche Havarieanfälligkeit sowie den damit verbundenen Schadenspotenzialen einschätzen zu können. Die Planungsträger werden bei neuen Planungen verpflichtet, eine systematische und differenzierte Bewertung der Schutzwürdigkeit einzelner Raumnutzungen und von raumbedeutsamen kritischen Infrastrukturen vorzunehmen, die über das bisher übliche Maß hinausgeht. Nach Greiving et al. (2023) ist Schutzwürdigkeit ein politisch-normatives Konzept, das eine dezidierte Auseinandersetzung mit individuellen Schutzziele des jeweiligen Planungsverfahrens einfordert. Entscheidender und handlungsleitender Gedanke bei diesen planerischen Überlegungen ist die Frage, wie groß das potenzielle Schadensmaß bei einem Hochwasserereignis unterschiedlichen Ausmaßes wäre. Demnach steht an erster Stelle eine systematische Identifizierung der kritischen Infrastrukturen, um somit die Empfindlichkeit / Schutzwürdigkeit der unterschiedlichen Raumnutzungen zu erfassen. Auch wenn bereits gebaute kritische Infrastrukturen Bestandsschutz genießen und nicht unter die Regelungen des BRPH fallen, muss der Bestand bei neuen Planungen erfasst werden, um potenzielle Wechselwirkungen und Kaskadeneffekte abbilden zu können. Die Bedeutung dieser Feststellung für die zukünftige Raumordnungspraxis möchten die Autoren besonders hervorheben.

Die 2019 vom BBK herausgegebene Arbeitshilfe „Schutz Kritischer Infrastrukturen – Identifizierung in sieben Schritten“ kann eine systematische Grundlage für diesen Arbeitsprozess sein. Bei der hierauf aufbauenden Durchführung der raumordnerischen Risikoeinschätzung ist das Handbuch zur Ausgestaltung der Hochwasservorsorge in der Raumordnung (BBSR 2017) eine potenzielle Hilfe. Im Handbuch wird der raumordnerische Risikoansatz zum Gefahrenkomplex Hochwasser über verschiedene Systemskizzen visualisiert und erläutert. Durch eine Risikomatrix werden sowohl die Gefährdung als auch die Verwundbarkeit in Gefährdungs- bzw. Empfindlichkeitsstufen für die unterschiedlichen Raumnutzungen differenziert. Die Matrix stellt insofern eine Verknüpfungsregel dar, die das Risiko in unterschiedliche Bewertungsstufen einteilt. Die der Stufenbildung zugrundeliegende Bewertung sollte soweit möglich auf Fachnormen basieren. Sie muss aber letzten Endes durch normative planerische Entscheidungen getragen werden. Ein Vorteil dieser Bewertungsmethodik ist zudem, dass nicht nur einzelne Gefahrenkomplexe isoliert betrachtet werden, sondern auch Multirisikoabschätzungen möglich sind. Multirisikoräume mit sich überlagernden Gefährdungssituationen können mittels zeichnerischer Darstellung der Bewertungsergebnisse identifiziert werden. Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht eine beispielhafte Risikomatrix zur Risikoeinstufung beim Gefahrenkomplex Flusshochwasser.

Risikostufen

Die Risikostufen werden für Siedlungsbereiche und kritische Infrastrukturen flächig dargestellt, für alle weiteren Bereiche mit Symbolen gekennzeichnet.

Risikomatrix	Empfindlichkeitsstufe 1	Empfindlichkeitsstufe 2	Empfindlichkeitsstufe 3
Hochwasser-Gefahrenstufe 1	R 1	R 2	R 3
Hochwasser-Gefahrenstufe 2	R 2	R 3	R 4
Hochwasser-Gefahrenstufe 3	R 3	R 4	R 5
Hochwasser-Gefahrenstufe 4	R 4	R 5	R 6
Hochwasser-Gefahrenstufe 5	R 5	R 6	R 7

Abbildung 4: Raumordnerischer Risikoansatz in der Hochwasservorsorge – Systemskizze zur Risikoeinstufung beim Gefahrenkomplex Flusshochwasser

Quelle: BMVI 2017: 48

Für die bauleitplanerische Ebene wurde der Risikoansatz anhand eines simulierten Bebauungsplanverfahrens für einen hochwassergefährdeten Teil der Stadt Erfstadt erprobt und anschaulich dokumentiert. Aufbauend auf einem eigens in einem Planspiel erarbeiteten Gefahrenzonenplan wurde ein Hochwasserangepasster B-Planentwurf erstellt. Der Plan enthält textliche und zeichnerische Festlegungen, die – je nach Gefährdungsintensität - an verschiedenen Elementen der risikobasierten Planung ansetzen. So werden beispielsweise vulnerable oder gefährdende Nutzungen in den stark hochwassergefährdeten Teilflächen ausgeschlossen oder multifunktionale Grünflächen geschaffen, die gleichzeitig auch dem Rückhalt und der Versickerung von Niederschlagswasser dienen (vgl. Greiving et al. 2023).

Aufgrund der ebenspezifischen Betrachtung von kritischen Infrastrukturen und dem notwendigen Schutz der Daten, sind unterschiedliche Quellen für die Daten über kritische Infrastrukturen heranzuziehen. Die Ortskenntnis und damit die Kenntnis der regionalen kritischen Infrastrukturen, Empfindlichkeiten und Schutzwürdigkeiten ist auf der regionalen Ebene in der Regel am umfassendsten und Standorte und Gebiete sind in den Raumordnungs- und Flächennutzungsplänen enthalten. Insbesondere im Kontext der Gefahrenabwehr werden entsprechende Daten ebenfalls verwendet, so dass die unteren bzw. oberen Katastrophenschutzbehörden als regionale Ansprechpartner dienen können. Zudem sollte im Bereich der Gefahrenabwehr bereits die Empfindlichkeit und Schutzwürdigkeit analysiert werden.

Zur Überprüfung oder zur Vervollständigung von bereits vorhandenen Daten bieten sich verschiedene Datenangebote an. An erster Stelle ist hier das deutschlandweit flächendeckende digitale Angebot der Vermessungsverwaltungen aufzuführen. Das Amtliche Topographisch-Kartographische Informationssystem (ATKIS) beinhaltet verschiedene relevante Geodaten, die für die Risikobewertung und die Standorterfassung von KRITIS zweckdienlich sind. Die Digitale Topographische Karte 1:10 000 (DTK10) umfasst beispielsweise Verkehrswege, Hochspannungsleitungen, öffentliche Einrichtungen (Schulen, Krankenhäuser etc.) und Gewerbegebiete. Die DTK10 liegt aber anders als die höheren Maßstabsebenen der digitalen topographischen Kartenreihe flächendeckend nur in den östlichen Bundesländern vor.

Eine gemeindescharfe, aber nicht georeferenzierte Auskunft zu diversen Merkmalen ist auch dem Zentrale-Orte-Monitoring (ZOM) des BBSR zu entnehmen (Link: www.in-kar.de > Datenbereich Zentrale Orte Monitoring). Das Open-Access-Angebot liefert genaue Angaben zur Herkunft der aufbereiteten Daten, sodass auch eine betriebs- oder anlagenscharfe Nachrecherche auf dieser Grundlage möglich ist. Das ZOM des BBSR wird zu großen Teilen mit Dateninhalten aus den Points of Interest des Bundesamtes für

Kartographie und Geodäsie (BKG) bestückt. Das BKG bietet mit dem Produkt POI-Bund zu mehr als 50 Themengebieten georeferenzierte POI mit Zusatzinformationen an. Das Geodatenangebot reicht beispielsweise von Apotheken und Arztpraxen über Kraftwerke und Tankstellen bis hin zu Windenergieanlagen und Zwischenlagern. Das Gesamtangebot steht jedoch nur der Bundesverwaltung zur uneingeschränkten Nutzung zur Verfügung. Das BKG bietet mit dem Produkt POI-Open allerdings zu folgenden Themengebieten georeferenzierte POI mit Zusatzinformationen für Jedermann an: Flughäfen, Grenzübergänge, Hubschrauberlandeplätze, Kilometrierungen BAB, Seehäfen, Traumazentren. Beide Angebote werden ständig aktualisiert und erweitert. (Links zu: POI Bund https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/dokumentation/deu/poi-bund.pdf und POI Open <https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/points-of-interest-open-poi-open.html>).

Bei Datenbeschaffungsfragen oder Problemen können sich die Planungsträger auch an die für Katastrophenschutz und den Schutz kritischer Infrastrukturen zuständigen Referate in den Innenministerien ihrer Länder wenden. Mit dem Schutz Kritischer Infrastrukturen sind in der Realität die verschiedensten Akteure aus Staat und Wirtschaft befasst und teilständig. Aufgrund der großen Heterogenität bei den mitwirkenden Behörden und KRITIS-Betreibern besteht ein hoher Koordinierungsbedarf zwischen allen Beteiligten. Dies betrifft auch die Zusammenarbeit staatlicher Stellen auf unterschiedlichen Ebenen. So ist seit 2012 eine Bund-Länder Arbeitsgruppe für den Schutz Kritischer Infrastrukturen etabliert (AG KOST KRITIS). Die Abkürzung „KOST“ steht hier für „Koordinierungsstellen“. Die AG KOST KRITIS fungiert als kommunikative KRITIS-Plattform zwischen Bund und Ländern. Sie unterstützt ein ebenenübergreifendes koordiniertes Vorgehen unter Berücksichtigung der jeweiligen Zuständigkeiten. In der AG KOST KRITIS sind Mitarbeitende des BMI sowie des Geschäftsbereichs (u. a. BBK) sowie aus allen Ländern vertreten. Sie ist das Bund-Länder-Gremium im Bereich Schutz KRITIS in Deutschland. Eine Kontaktdatenliste der Koordinierungsstellen der Länder ist leider noch nicht öffentlich zugänglich.

Es bleibt zu hoffen, dass die Regelungen im KRITIS-Dachgesetz in Bezug auf die Zuständigkeiten für mehr Klarheit sorgen werden. Innerhalb der Bundesverwaltung ist für das BBK eine sehr zentrale Rolle als nationale Anlaufstelle für die Umsetzung der Regelungsinhalte des Gesetzes geplant. Ferner ist im Entwurf vorgesehen, dass jedes Land eine Landesbehörde als zentralen Ansprechpartner für sektorenübergreifende Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Durchführung des Gesetzes benennt. Diese Ansprechstellen des Bundes und der Länder sollten dann wünschenswerterweise gleichzeitig die Ansprechpartner für die mit der Umsetzung des BRPH verbundenen Anforde-

rungen sein. Die konkrete Ausgestaltung obliegt jedoch des derzeit im Gesetzgebungsverfahren befindlichen neuen KRITIS-Dachgesetzes und den daran anknüpfenden Regelungen.

6 Umgang mit Datenlücken sowie Empfehlungen zur Anwendung wasserwirtschaftlicher und weiterer Daten in der Raumordnung

6.1 Allgemeine Konklusionen

Die Ausführungen in den vorigen Kapiteln zeigen, dass eine ganze Reihe von Daten aus unterschiedlichen Fachbereichen erforderlich ist, um die Ziele und Grundsätze des BRPH in die Praxis umzusetzen. Nicht überall liegen diese Daten allgemein verfügbar vor, für bestimmte Themen wird die Datenbasis aktuell geschaffen bzw. kontinuierlich weiter ausgebaut. Demnach handelt es sich um ein dynamisches Thema in dem stets Entwicklungen stattfinden. Diese Arbeitshilfe kann insofern nur einen aktuellen Stand darstellen.

Die Anwenderinnen und Anwender des BRPH müssen im ersten Schritt prüfen, welchen Daten für den jeweiligen Raum (Bundesland, Region, Kommune) aktuell verfügbar sind (Datenquellen sind u. a. im Dokument aufgezeigt) und welche Daten fehlen. Ob und mit welchem Aufwand eine Erhebung und Aufbereitung der fehlenden Daten notwendig ist, hängt von den jeweiligen regions- und ebenenspezifischen Anforderungen und den auf-erlegten Aufträgen ab. Den Entscheidungen sollen normative planerische Konzepte zugrunde gelegt werden.

Raumordnerische Festlegungen können insbesondere auch dann textlicher Art sein, wenn für die nachgelagerten Planungsebenen verbindliche Handlungsaufträge auf Grundlage ggf. zukünftig zur Verfügung stehender Daten formuliert werden sollen. Im jeweiligen rechtlich zulässigen Rahmen sind dynamische Verweise etwa für raumordnerische Gebietskategorien sowie Prüfaufträge denkbar. Diese Notwendigkeit besteht vor allem aufgrund der langfristigen Auslegung von Raumordnungsplänen, die damit im Zeitverlauf die Gefahr bergen, auf „veralteten“ Grundlagen zu beruhen. Bestehende Datenlücken können somit durch Festlegungen im Sinne „sofern Fachdaten zur Verfügung stehen“ zukünftig geschlossen werden. Gleichmaßen wird für die Träger der Raumordnung angeregt, aktualisierte Datengrundlagen durch Fortschreibungen bzw. Änderungen stetig in die Raumordnungspläne zu integrieren.

Die Umsetzung und Konkretisierung der Festlegungen des BRPH erfordern insbesondere auf der räumlich konkreten Ebene der Regionalplanung teilweise methodisch anspruchsvolle Planungsarbeiten ein. So stehen die Anwendenden beispielsweise vor Fragen, wie sie die kritischen Infrastrukturen im Planungsgebiete systematisch ermitteln und deren und die Schutzwürdigkeiten anderer Raumnutzungen bewerten sollen.

Außerdem müssen gemäß BRPH bei raumbedeutsamen Maßnahmen zum Hochwasserschutz volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analysen durchgeführt werden. Diese sollen die Kosten unterschiedlicher Hochwasserschutzmaßnahmen dem spezifischen Nutzen des jeweiligen Empfängerkreises sowie den direkten und indirekten volkswirtschaftlichen Folgekosten, welche aus den Hochwasserschäden resultieren würden, gegenüberstellen.

Die geforderten Planungsschritte sind nicht trivial und erfordern teilweise tiefergehendes Fachwissen. In dieser Arbeitshilfe stehen Datenbeschaffungsfragen im Vordergrund. Die für einige Bereiche ausgeführten Anwendungshinweise sollen Anregungen liefern, sie können die Themen aber nicht erschöpfend behandeln. Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, die hier genannten weiterführenden Dokumente zurate zu ziehen, eng mit den einschlägigen Fachplanungen – und speziell der Wasserwirtschaft – zusammenzuarbeiten und bedarfsweise auf gutachterliche Unterstützung zurückzugreifen bzw. diese zu beauftragen.

6.2 Risikobasierter Ansatz und vergangene Hochwasserereignisse

Der risikobasierte Ansatz ist ein Novum für die Raumordnungsträger. Die für seine Umsetzung erforderlichen Daten liegen nicht flächendeckend vollständig vor, müssen gesammelt und aufbereitet werden und setzen zudem einen normativen planerischen Bewertungsprozess voraus. Auf der Ebene der Landes- und Regionalplanungspraxis wurde der Risikoansatz bisher noch nicht vollumfänglich bzw. vorbildhaft umgesetzt. Es gibt bislang nur Dokumentationen von Modellvorhaben und einzelne Festlegungen, die Vorbildcharakter aufweisen. Insofern sind für die Umsetzung des risikobasierten Ansatzes weitergehende Abstimmungen zwischen Wasserwirtschaft und Landes-/Regionalplanung sowie eine Ausweitung des Datenangebotes seitens der Wasserwirtschaft (Fließgeschwindigkeiten etc.) notwendig.

Insbesondere der risikobasierte Ansatz erfordert eine planerische und bewertende Aufbereitung wasserwirtschaftlicher und raumordnerischer Daten. Dazu ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Wasserwirtschaft und Land-/Regionalplanung notwendig. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht müssen die jeweils vorliegenden Daten zur Intensität und Häufigkeit von Hochwasserereignissen so weit aufbereitet werden, dass für die Raumordnung eine räumlich differenzierte Gefährdung der jeweiligen betroffenen Flächennutzungen und Objekte deutlich wird. Aus raumordnerischer Sicht ist herauszuarbeiten, wie empfindlich gegenüber den Einwirkungen durch Überflutung und wie schutzwürdig die Flächennutzungen und Objekte sind. Ist das Risiko aus Gefährdung und Empfindlich-

keit/Schutzwürdigkeit ermittelt, ist im nächsten Schritt zu entscheiden, welche Mittel (Einschränkungen, Maßnahmen) zum Umgang mit diesem Risiko als angemessen angesehen werden (Risikoakzeptanz). Ebenso sind deutliche Verbesserungen in der Datenverfügbarkeit und bei den Zuständigkeiten im Bereich kritische Infrastrukturen angezeigt (siehe Kapitel 5.2 und 6.7). Dies liegt jedoch nicht im Kompetenzbereich der Raumordnungsbehörden.

Erkenntnisse aus vergangenen Hochwasserereignissen stellen eine wichtige Informationsgrundlage für Maßnahmen zum (zukünftigen) Hochwasserschutz dar. Eine wesentliche Grundlage hierfür stellen die Hochwassergefahrenkarten mit ihren räumliche Umgriffen der HQ100 oder bspw. HQextrem Kulissen dar. Damit diese Kulissen einen adäquaten Kenntnisstand widerspiegeln können, sind die wasserwirtschaftlichen Fachbehörden aufgefordert, die Erkenntnisse aus vergangenen Ereignissen in die vorläufige Risikobewertung und in die Berechnung der Hochwasserkulissen fortlaufend einfließen zu lassen. Insbesondere bei Fließgewässern mit kurzen Pegelmessreihen sollten zudem historische Hochwasserstände rekonstruiert werden, um Datenlücken schließen zu können.

In die regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der Hochwassergefahrenkarten durch die Wasserwirtschaft fließen insbesondere Erkenntnisse zur Auswirkung des Klimawandels bereits mit ein. Die raumordnerische Sicherung von hochwassergefährdeten Gebieten sollte regelmäßig mit den Daten der Fachbehörden abgeglichen werden, um die jeweiligen Gebietsfestlegungen auf dem laufenden Stand halten zu können. Bei fehlenden wasserwirtschaftlichen Daten zu Hochwasserrisiken sollten sich die Raumordnungsbehörden nachdrücklich für eine Erarbeitung und Veröffentlichung dieser einsetzen.

6.3 Wasserwirtschaftliche Fachdaten

Formale wasserwirtschaftliche Daten zur Umsetzung bzw. Konkretisierung der Regelungen des BRPH liegen bundesweit vor und sind über entsprechende Plattformen etc. digital verfügbar. Besonders umfangreich ist das Datenangebot zu den vom WHG und der Risikomanagementrichtlinie geforderten Gebietskulissen. Es bestehen teilweise länder-spezifische Unterschiede, etwa in Bezug auf die zugrundeliegende Methodik und die Jährlichkeiten von insbesondere extremen oder seltenen Hochwasserereignissen. Informationen zur Fließgeschwindigkeit als ein Kriterium für die Intensität der Ereignisse fehlen in zahlreichen Bundesländern. Speziell für die Umsetzung des risikobasierten Ansatzes ist daher eine Zusammenarbeit mit der Wasserwirtschaft erforderlich (siehe Kapitel 6.2).

Aktuell lückenhaft und heterogen ist das Datenangebot zum Thema Überflutungen aus Starkregen. Das laufende BKG-Projekt „Hinweiskarte Starkregengefahren“ wird diese Lücke in den nächsten Jahren schließen. Da ein räumlich konkreter Umgang mit den Gefahren und Risiken aus Starkregen auf der kommunalen Ebene stattfinden sollte, sind hier die Prozesse und Projekte zur Erstellung kommunaler Starkregengefahrenkarten in den Bundesländern von großer Bedeutung. Der aktuelle Stand dazu muss jeweils bei den Wasserwirtschaftsbehörden eingeholt werden. Auf regionalplanerischer Ebene sollte es unterstützende textliche Ziele und Grundsätze zum Umgang mit Starkregen geben, die jedoch nicht abhängig sind von wasserwirtschaftlichen Datengrundlagen.

6.4 Daten zum Klimawandel

Daten zum Umgang mit dem Klimawandel werden teilweise bei der Ermittlung der wasserwirtschaftlichen Grundlagen bereits berücksichtigt, allerdings nicht bundesweit einheitlich. Hier kann die Raumordnung über entsprechende Definition und Ausgestaltung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete die Ergebnisse aus der Wasserwirtschaft sinnvoll ergänzen.

Zu den möglichen Auswirkungen des Klimawandels gibt es zahlreiche Forschungsprojekte in den Bundesländern. Insofern sind hier für die Zukunft neue Erkenntnisse und ggf. neue Datengrundlagen zu erwarten, die dann jeweils in die raumordnerischen Überlegungen einbezogen werden müssen.

Das Thema Überflutung aus Starkregen ist insbesondere für die Ebene der Bauleitplanung relevant, hier muss lokal jeweils geprüft werden, welche Daten für die Kommune vorliegen (siehe Kapitel 6.3).

6.5 Daten für eine volkswirtschaftliche Bewertung

Die Ausführungen im Kapitel 4 zeigen, dass die Bewertung von regionalökonomischen Effekten von Hochwasserereignissen sowie die Bewertung von der Kosteneffizienz von Hochwasserschutzmaßnahmen komplexe Aufgaben sind. Bei der Durchführung der Bewertungsschritte sind in der Regel sehr viele Arten von Daten erforderlich, damit ein möglichst realitätsnahes Ergebnis erzielt wird.

Die meisten verfügbaren Informationen über Kosten von Hochwasserereignissen in Deutschland beziehen sich auf direkte Kosten. Informationen zu indirekten und immateriellen Kosten sind nur begrenzt verfügbar. Darüber hinaus gibt es große Unterschiede bei der Bewertung der Kosten aufgrund unterschiedlich angewandter Schätzansätze. In

einem Rechenbeispiel in Kapitel 4 wird gezeigt, wie man mit öffentlich verfügbaren Daten und mit aus der wissenschaftlichen Literatur abgeleiteten Parameterannahmen die regionalökonomischen Effekte von einem Hochwasserszenario schätzen kann. Umfassendere Analysen, die auch indirekte Effekte und immaterielle Kosten berücksichtigen, können nur von Modellierungsexperten durchgeführt werden. Es wird in unterschiedlichen von Bund finanzierten Projekten zwar an nutzerfreundlichen Online-Tools gearbeitet, die Verwendung solche Tools bleibt aber voraussetzungsvoll.

Ähnliches gilt auch für die Bewertung von Hochwasserschutzmaßnahmen. Eine große Herausforderung ist die Nicht-Verfügbarkeit von vergleichbaren Daten über Kosten unterschiedlicher Hochwassermaßnahmen. Diese werden oft von lokalen Projektträgern im Auftrag gegeben, und Informationen über entsprechende Kostenstruktur und Abwägung von Ausführungsvarianten werden nicht gesondert gespeichert oder weitergegeben. Die umfassende Bewertung von volkswirtschaftlichen Wirkungen der Maßnahmen kann aktuell auch nur von Modellierungsexperten realisiert werden.

In diesem Zusammenhang erscheint es sinnvoll, das Sammeln von für die Umsetzung von BRPH notwendigen Daten auf Landes- oder Bundesebene zu organisieren und sie allen Kommunen zu Verfügung zu stellen (z. B. in Form von Rechenbeispielen), so dass es auch Kommunen, die keine Bewertungsexperten haben oder diese nicht engagieren können, die notwendigen Bewertungen durchführen können.

6.6 Retentionsfähigkeit

Daten zum Wasserrückhalte- und Wasserversickerungspotenzial von Bodenkörpern liegen in den Bundesländern in sehr heterogener Form vor. Grundlegend stehen Informationen zu den Bodentypen und Bodenarten bundesweit zur Verfügung. Aus diesen Informationen lassen sich Parameter des Retentionsvermögens rudimentär ableiten, um Datenlücken schließen zu können. Teilweise sind deutlich explizitere Datengrundlagen wie beispielsweise in Bayern vorhanden. Hier wird das „Wasserrückhaltevermögen bei Starkniederschlägen“ der Bodenkörper ermittelt, in Kartenform publiziert und könnten einer raumordnerischen Sicherung zugeführt werden.

Da die Erhaltung des Retentionsvermögens erst dann in Frage kommt, wenn die zuständige Behörde eine hochwassermindernde Wirkung ausspricht, bedarf es einer Rücksprache zwischen Raumordnungsplanung und Fachbehörde. Rücksprachen sollten auch dann geführt werden, wenn weniger explizite Daten zum Retentionsvermögen von Böden öffentlich vorhanden sind, aber aus Informationen zum Bodentyp und Bodenart

abgeleitet werden können. Aufgrund der möglichen Kleinräumigkeit der Bodeneigenschaften ist die Festlegung ggf. auf Ebene der kommunalen Planungsebene konkret umzusetzen. Die Raumordnung kann das Versickerungsvermögen jedoch anhand textlicher Festlegungen adressieren und somit einen verbindlichen Handlungsauftrag für die weiteren Planungsebenen formulieren – auch dann, wenn Daten ggf. erst zukünftig zur Verfügung stehen.

6.7 Schutzwürdigkeiten und kritische Infrastrukturen

Der proaktive Schutz kritischer Infrastrukturen ist – so wie der Risikoansatz – ein neuer Inhalt bzw. eine neue Aufgabe für die Raumordnung. Im BRPH wird der Schutz nur sehr abstrakt geregelt und die kritischen Infrastrukturen über das Zitieren von einschlägigen Normwerken für die nationalstaatliche Ebene definiert. Die Anforderungen des BRPH für die Planung neuer KRITIS-Standorte und insbesondere das KRITIS-Dachgesetz führen dazu, dass eine deutlich intensivere Befassung mit dem Thema KRITIS-Schutz und Schutzwürdigkeit erforderlich wird. Auch in diesem Handlungsfeld stehen die Raumordnungsplanungen vor größeren Herausforderungen, da eine systematische Erfassung und Bewertung der schützenswerten Infrastrukturen auf der jeweiligen Planungsebene erforderlich ist.

Der Umfang dieser Aufgabe einschließlich der Bewertung von möglichen Kaskadeneffekten und dem „systemischen Charakter“ der kritischen Infrastruktur sowie die schwierige Verfügbarkeit zu Standortdaten und Schutzwürdigkeitsmerkmalen erschweren hier die Arbeit der Planungsträger. Die Raumordnungsbehörden müssen sich daher für die Zurverfügungstellung der Daten bei den zuständigen Bevölkerungs- und Katastrophenschutzbehörden einsetzen und die möglichen Synergieeffekte im Rahmen des zukünftigen Vollzugs des KRITIS-Dachgesetzes ausschöpfen. Schließlich erfordert der Schutz kritischer Infrastrukturen durch die Raumordnung – im vom BRPH geregelten Bereich und darüber hinaus – eine angemessene personelle Untersetzung, für die es sich ebenfalls einzusetzen gilt.

7 Literaturverzeichnis

Abu-Hashim, M., 2011: Impact of land-use and landmanagement on the water infiltration capacity of soils on a catchment scale. (Dissertation). Braunschweig. Zugriff: <https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201103281156-0> [abgerufen am 13.09.2023].

Aerts, J. C. J. H., 2018: A Review of Cost Estimates for Flood Adaptation. *Water*, 10. Jg. (11): Article 11. <https://doi.org/10.3390/w10111646>.

Aerts, J. C. J. H.; Botzen, W. J. W.; de Moel, H.; Bowman, M., 2013: Cost estimates for flood resilience and protection strategies in New York City: Flood Management Strategies for New York City. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1294. Jg. (1): 1–104. <https://doi.org/10.1111/nyas.12200>.

Attems, M.-S., Thaler, T., Genovese, E., & Fuchs, S., 2020: Implementation of property-level flood risk adaptation (PLFRA) measures: Choices and decisions. *WIREs Water*, 7. Jg. (1): e1404. <https://doi.org/10.1002/wat2.1404>.

BBK – Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 2019: Schutz Kritischer Infrastrukturen – Identifizierung in sieben Schritten - Arbeitshilfe für die Anwendung im Bevölkerungsschutz. *Praxis im Bevölkerungsschutz*, Band 20. Bonn. Zugriff: https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Mediathek/Publikationen/PiB/PiB-20-schutz-infrastrukturen-identifizierung.pdf?__blob=publicationFile [abgerufen am 05.02.2024].

Berlekamp, J.; Boer, S.; Graf, N.; Hahn, B.; Holzhauer, H.; Huang, Y.; de Kok, J.-L.; Lautenbach, S.; Maas, A.; Matthies, M.; Middelkoop van, I.; Reimer, S.; Wal van der, K. U.; Hettrich, A.; Hüsing, V.; Kofalk, S., 2005: Aufbau eines Pilot-Decision Support Systems (DSS) zum Flusseinzugsgebietsmanagement am Beispiel der Elbe.

BMVI – Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Hrsg.), 2017: Handbuch zur Ausgestaltung der Hochwasservorsorge in der Raumordnung. *MORO Praxis*, Heft 10. Berlin, Bonn. Zugriff: https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/moro-praxis/2017/moro-praxis-10-17-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=2 [abgerufen am 13.09.2023].

Botzen, W. J. W.; Deschenes, O.; Sanders, M., 2019: The Economic Impacts of Natural Disasters: A Review of Models and Empirical Studies. *Review of Environmental Economics and Policy*, 13. Jg. (2): 167–188. <https://doi.org/10.1093/reep/rez004>.

Bouwer, L.; Papyrakis, E.; Poussin, J. K.; Pfuerscheller, C.; Thielen, A., 2014: The Costing of Measures for Natural Hazard Mitigation in Europe. *Natural Hazards Review* 15. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)NH.1527-6996.0000133](https://doi.org/10.1061/(ASCE)NH.1527-6996.0000133).

Bowker, P.; Consultant, I., 2007: Flood resistance and resilience solutions: An R&D scoping study. Zugriff: <https://www.semanticscholar.org/paper/Flood-resistance-and-resilience-solutions%3A-an-R%26D-Bowker-Consultant/245f213701e73ada9f80dbeff7cf10a352857047> [abgerufen am 19.10.2023].

Bürger, K.; Dostal, P.; Seidel, J.; Imbery, F., 2006: RIMAX-Projekt Xfloods ‚Analyse historischer Hochwasserereignisse für ein integratives Konzept zum vorbeugenden Hochwasserschutz‘. *Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung: Zeitschrift für Umweltchemie und Ökotoxikologie*, 18. Jg. (1): 27–29.

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr Bremen; Umweltschutzamt; Klimastadtbüro, 2018: *Klimaanpassungsstrategie - Bremen*. Bremerhaven.

Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle, o. J.: Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle – Übersetzungen. Zugriff: <https://www.de-ipcc.de/270.php#Sechster%20Berichtszyklus>. [abgerufen am 13.09.2023].

Deutscher Wetterdienst, o. J.: Deutscher Wetterdienst - Wetter und Klima aus einer Hand. Zugriff: <https://www.dwd.de/DE/leistungen/deutscherklimaatlas/deutscherklimaatlas.html;jsessionid=F915A0B7C22DD0F99B3A8CBE4F41518B.live11041?nn=344870> [abgerufen am 13.09.2023].

DKKV, 2015: *Das Hochwasser im Juni 2013 Bewährungsprobe für das Hochwasserrisikomanagement in Deutschland*.

Dottori, F.; Mentaschi, L.; Bianchi, A.; Alfieri, L.; Feyen, L., 2023: Cost-effective adaptation strategies to rising river flood risk in Europe. *Nature Climate Change*, 13. Jg. (2): Article 2. <https://doi.org/10.1038/s41558-022-01540-0>.

Endalew, B.; Tassie, K.; Ayalew, Z., 2018: Non-Market Measurement Techniques of Willingness to Pay, the Case of Environmental Resources: A Review. *Journal of Agricultural and Environmental Studies* 3: 2636–3713.

Ferber, U.; Eckert, K., 2020: Ökosystemleistungen des Bodens / der Fläche. Herausgeber: LfULG – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Dresden. Zugriff: <https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/35905> [abgerufen am 28.02.2024].

Flegg, A. T.; Tohmo, T., 2013: Regional Input–Output Tables and the FLQ Formula: A Case Study of Finland. *Regional Studies*, 47. Jg. (5): 703–721.

Freie Hansestadt Bremen, Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft, 2020: Generalplan Küstenschutz Niedersachsen/Bremen, Schutzdeiche.

Freie und Hansestadt Hamburg, 2018: Der Klimawandel ist schon Realität! - Chancen, Risiken und Maßnahmen für Hamburger Unternehmen.

Freistaat Sachsen, 2013: Der Wiederaufbau im Freistaat Sachsen nach dem Hochwasser im Juni 2013. Zugriff: <https://publikationen.sachsen.de/bdb/> [abgerufen am 19.07.2023].

Gersonius, B.; Zevenbergen, C.; Puyan, N.; Billah, M. M. M., 2008: Efficiency of private flood proofing of new buildings – adapted redevelopment of a floodplain in The Netherlands. *Flood Recovery, Innovation and Response. WIT Transactions on Ecology and the Environment*, 118. Jg.: 247–259. <https://doi.org/10.2495/FRIAR080241>.

Greiving, S.; Hurth, F.; Gollmann, C.; Kirstein, M.; Fleischhauer, M.; Hartz, A.; Saad, S., 2017: Siedlungsrückzug als planerische Strategie zur Reduzierung von Hochwasserrisiken. *Raumforschung und Raumordnung*, 76. Jg. (3):193–209. Online verfügbar: <https://doi.org/10.1007/s13147-018-0533-4> [abgerufen am 19.07.2023].

Greiving, S.; Othmer F.; Fleischhauer M., 2023: Die Umsetzung des Prinzips der risikobasierten Planung in der Bauleitplanung am Beispiel der Stadt Erfstadt. *Korrespondenz Wasserwirtschaft*, Bd. 7: 417–422.

Han, E.; Kautz, T.; Perkons, U.; Lüsebrink, M.; Pude, R.; Köpke, U., 2015: Quantification of soil biopore density after perennial fodder cropping. *Plant Soil* 394: 73–85.

Hanley, N.; Wright, R. E.; & Adamowicz, V., 1998: Using Choice Experiments to Value the Environment. *Environmental and Resource Economics*, 11. Jg. (3): 413–428. <https://doi.org/10.1023/A:1008287310583>.

Hegg, C.; Badoux, A.; Lüscher, P.; Witzig, J., 2004: Zur Schutzwirkung des Waldes gegen Hochwasser. *Forum für Wissen* 2004: 15–20.

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 2021: Integrierter Klimaschutzplan Hessen 2025.

Hoffmann, C.; Stephan, G., 2017: Regional flood impacts and adaptation in a federal setting: A spatial computable general equilibrium analysis for Switzerland. *Climate Change Economics*, 9. Jg. (2): 1850001. <https://doi.org/10.1142/S201000781850001X>.

Hudson, P.; Botzen, W. J. W.; Kreibich, H.; Bubeck, P.; Aerts, J. C. J. H., 2014: Evaluating the effectiveness of flood damage mitigation measures by the application of propensity score matching. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 14. Jg. (7): 1731–1747. <https://doi.org/10.5194/nhess-14-1731-2014>.

Huizinga, J.; De, M. H.; Szewczyk, W., 2017: Global flood depth-damage functions: Methodology and the database with guidelines. European Commission. <https://doi.org/10.2760/16510>.

Hümann, M.; Schüler, G.; Müller, C.; Schneider, R.; Johst, M.; Caspari, T., 2011: Identification of runoff processes – The impact of different forest types and soil properties on runoff formation and floods. *Journal of Hydrology*, 409. Jg. (3–4): 638–649. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2011.08.067.

IKSE – Internationale Kommission zum Schutz der Elbe, 2003: Aktionsplan Hochwasserschutz Elbe.

IKSR – International Commission for the Protection of the Rhine, 2003: Non Structural Flood Plain Management Measures and their Effectiveness.

IKSR – Internationale Kommission zum Schutz des Rheins, 2001: Rheinatlas.

IKSR – Internationale Kommission zum Schutz des Rheins, 2016: Instrument und Methode zum Nachweis der Änderung bzw. Reduzierung des Hochwasserrisikos: Fachbericht.

Jahn, M., 2014: A spatial computable general equilibrium model for the analysis of regional climate change impacts and adaptation policies. *HWWI Research Papers*, Article 154. Zugriff: <https://ideas.repec.org/p/zbw/hwwirp/154.html> [abgerufen am 19.10.2023].

Janssen, G.; Rubel, C.; Schulze, F.; Keimeyer, F., 2016: Siedlungsrückzug – Recht und Planung im Kontext von Klima- und demografischem Wandel. *CLIMATE CHANGE*

21/2016. Dessau. Online verfügbar: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/climate_change_21_2016_siedlungsrueckzug_recht_und_planung.pdf [abgerufen am 19.07.2023].

Kleist, L.; Thieken, A. H.; Köhler, P.; Müller, M.; Seifert, I.; Borst, D.; Werner, U., 2006: Estimation of the regional stock of residential buildings as a basis for a comparative risk assessment in Germany. In: Natural Hazards and Earth System Sciences, 6. Jg. (4): 541–552. <https://doi.org/10.5194/nhess-6-541-2006>.

KLIWA – Klimaveränderung und Wasserwirtschaft, 2023: KLIWA - Klimaveränderung und Wasserwirtschaft. Zugriff: <https://www.kliwa.de/hydrologie-hochwasser-anpassung.htm> [abgerufen am 19.07.2023].

Kreibich, H.; Bubeck, P., 2013: Direct Costs and Losses Due to the Disruption of Production Processes [Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2015].

Kreibich, H.; Bubeck, P.; van Vliet, M.; De Moel, H., 2015: A review of damage-reducing measures to manage fluvial flood risks in a changing climate. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 20. Jg. (6): 967–989. <https://doi.org/10.1007/s11027-014-9629-5>.

Kreibich, H.; Christenberger, S.; Schwarze, R., 2011: Economic motivation of households to undertake private precautionary measures against floods. Natural Hazards and Earth System Sciences, 11. Jg. (2): 309–321. <https://doi.org/10.5194/nhess-11-309-2011>.

Kreibich, H.; Müller, M.; Thieken, A. H.; Merz, B., 2007: Flood precaution of companies and their ability to cope with the flood in August 2002 in Saxony, Germany: FLOOD PRECAUTION AND COPING WITH FLOODS. Water Resources Research, 43. Jg. (3). <https://doi.org/10.1029/2005WR004691>.

Kreibich, H.; Seifert-Dähnn, I.; Merz, B.; Thieken, A., 2010: Development of FLEMOcs—A new model for the estimation of flood losses in the commercial sector. Hydrological Sciences Journal – Journal Des Sciences Hydrologiques 55: 1302–1314. <https://doi.org/10.1080/02626667.2010.529815>.

Kronenberg, T., 2012: Regional input-output models and the treatment of imports in the European System of Accounts (ESA). Jahrbuch für Regionalwissenschaft, 32. Jg. (2): 175–191. <https://doi.org/10.1007/s10037-012-0065-2>.

LAWA – Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser, 2014: Beitrag zum Nationalen Hochwasserschutzprogramm - Eine flussgebietsbezogene Überprüfung und eventuelle Weiterentwicklung der Bemessungsgrundlagen.

LAWA – Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, 2018a: Empfehlungen zur Aufstellung von Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten. Mainz.

LAWA – Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, 2018b: LAWA-Strategie für ein effektives Starkregenrisikomanagement. Erfurt.

LAWA – Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, 2019: Empfehlungen zur Aufstellung, Überprüfung und Aktualisierung von Hochwasserrisikomanagementplänen. Erfurt.

LAWA – Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, 2020a: Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserwirtschaft - Bestandsaufnahme, Handlungsoptionen und strategische Handlungsfelder. München.

LAWA – Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser, 2020b: LAWA-BLANO Maßnahmenkatalog (WRRL, HWRMRL, MSRL).

Levin, K.; Brandhuber, R.; Wiesinger K.; Freibauer, A., 2017: Erosions- und Hochwasserschutz: Chancen durch Ökolandbau. In: LfL – Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (Hrsg.): Landwirtschaft im Klimawandel. Lösungen, die Geld sparen. 15. Kulturlandschaftstag. LfL Schriftenreihe 5. Freising-Weihenstephan. Zugriff: https://lfl.bayern.de/mam/cms07/publikationen/daten/schriftenreihe/15-kulturlandschaft-2017_lfl-schriftenreihe.pdf#page=45 [abgerufen am 19.07.2023].

LUNG – Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, o. J.: MV - Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie. Zugriff: https://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/wasser/hochwasserrisikomanagementrichtlinie/hwr_hochwassergefahrenkarten.htm [abgerufen am 19.07.2023].

Merz, B.; Elmer, F.; Kunz, M.; Mühr, B.; Schröter, K.; Uhlemann-Elmer, S., 2014: The extreme flood in June 2013 in Germany. La Houille Blanche, 100. Jg. (1): 5–10.

Meyer, V.; Becker, N.; Markantonis, V.; Schwarze, R.; van den Bergh, J. C. J. M.; Bouwer, L. M.; Bubeck, P.; Ciavola, P.; Genovese, E.; Green, C.; Hallegatte, S.; Kreibich, H.; Lequeux, Q.; Logar, I.; Papyrakis, E.; Pfurtscheller, C.; Poussin, J.; Przulski, V.; Thieken, A. H.; Viavattene, C., 2013: Review article: Assessing the costs of natural hazards – state of the art and knowledge gaps. Natural Hazards and Earth System Sciences, 13. Jg. (5): 1351-1373. <https://doi.org/10.5194/nhess-13-1351-2013>.

MEKUN - Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein, 2022: Generalplan Küstenschutz des Landes Schleswig-Holstein - Fortschreibung 2022.

MKLLU - Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, 2022: Regelwerk Küstenschutz Mecklenburg-Vorpommern 2-5 / 2022 – Referenzhochwasserstand und Bemessungshochwasserstand.

MUNLV – Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), 2007: Schutzwürdige Böden in Nordrhein-Westfalen. Zugriff: https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/Broschueren/Broschuere_schutzwuerdige_Boeden_ohne_Vorwort.pdf [abgerufen am 19.07.2023].

MULNV – Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, 2022: Lernen aus dem Hochwasser - 10-Punkte Arbeitsplan Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels.

MURL – Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, 2000: Potentielle Hochwasserschäden am Rhein in NRW. Düsseldorf.

NLWKN – Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, 2021: Klimawandel und Küstenschutz: Ein entscheidender Meter mehr. Zugriff: https://www.nlwkn.niedersachsen.de/jb2021/Niedersaechsischer_Klimadeich/klimawandel-und-kustenschutz-ein-entscheidender-meter-mehr-niedersaechsischer-klimadeich-und-verdopplung-des-vorsorgemasses-201169.html [abgerufen am 19.07.2023].

NLWKN – Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, 2022: Das Projekt KliBiW. Zugriff: https://www.nlwkn.niedersachsen.de/startseite/wasserwirtschaft/klimawandel/projekt_klibiw/das-projekt-klibiw-104191.html [abgerufen am 19.07.2023].

Oosterhaven, J.; Többen, J., 2017: Wider economic impacts of heavy flooding in Germany: A non-linear programming approach. *Spatial Economic Analysis*, 12. Jg. (4): 404–428. <https://doi.org/10.1080/17421772.2017.1300680>.

Pistrika, A.; Tsakiris, G.; Nalbantis, I., 2014: Flood Depth-Damage Functions for Built Environment. *Environmental Processes*, 1. Jg. (4): 553–572. <https://doi.org/10.1007/s40710-014-0038-2>.

Przyluski, V.; Hallegatte, S., 2011: Indirect Costs of Natural Hazards (CONHAZ WP2 Final Report).

Rakotonarivo, O. S.; Schaafsma, M.; Hockley, N., 2016: A systematic review of the reliability and validity of discrete choice experiments in valuing non-market environmental goods. *Journal of Environmental Management*, 183. Jg. (1): 98–109.
<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.08.032>.

Roggenkamp, T.; Herget, J., 2014: Reconstructing peak discharges of historic floods of the River Ahr, Germany. *Erdkunde* 68: 49–59.

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.), 2007: Vorbeugender Hochwasserschutz durch Wasserrückhalt in der Fläche unter besonderer Berücksichtigung naturschutzfachlicher Aspekte am Beispiel des Flusseinzugsgebietes der Mulde in Sachsen. Schriftenreihe der Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft, Heft 35.

Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, o. J.: sachsen.de. Zugriff: <https://www.wasser.sachsen.de/kliwes-2-0-17201.html> [abgerufen am 19.07.2023].

Sartor J.; Zimmer, K. H.; Busch, N., 2010: Historische Hochwasserereignisse der deutschen Mosel. *Wasser und Abfall* 10/2010

Schmidt, W.; Nitzsche, O.; Krück, S.; Zimmermann, M., 2002: Entwicklung von dauerhaft umweltgerechten Landbewirtschaftungsverfahren im sächsischen Einzugsgebiet der Elbe. Herausgeber: LfULG – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Dresden. Zugriff: <https://www.landwirtschaft.sachsen.de/entwicklung-von-dauerhaft-umweltgerechten-landbewirtschaftungsverfahren-im-saechsischen-einzugsgebiet-der-elbe-19514.html> [abgerufen am 28.02.2024].

Schnug, E.; Haneklaus, S., 2002: Landwirtschaftliche Produktionstechnik und Infiltration von Böden: Beitrag des ökologischen Landbaus zum vorbeugenden Hochwasserschutz. *Landbauforschung Völkenrode* 52: 197–203.

Schulte in den Bäumen, H.; Többen, J.; Lenzen, M., 2015: Labour forced impacts and production losses due to the 2013 flood in Germany. *Journal of Hydrology* 527: 142–150. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.04.030>.

Seifert, I.; Thieken, A.; Merz, M.; Borst, D.; Werner, U., 2010: Estimation of industrial and commercial asset values for hazard risk assessment. *Natural Hazards: Journal of*

the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards, 52. Jg. (2): 453–479.

Szabó, N., 2015: Methods for regionalizing input-output tables. *Regional Statistics*, 5. Jg. (1): 44–65. <https://doi.org/10.15196/RS05103>.

Thieken, A. H.; Bessel, T.; Kienzler, S.; Kreibich, H.; Müller, M.; Pisi, S.; Schröter, K., 2016: The flood of June 2013 in Germany: How much do we know about its impacts? *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 16. Jg. (6): 1519–1540. <https://doi.org/10.5194/nhess-16-1519-2016>.

Thieken, A.; Piroth, K.; Schwarz, J.; Schwarze, R.; Seifert-Dähnn, I.; Seifert, J.; Ackermann, V.; Elmer, F.; Kreibich, H.; Kuhlmann, B.; Kunert, U.; Maiwald, H.; Merz, B.; Müller, M., 2008: Methods for the evaluation of direct and indirect flood losses.

TMLFUN – Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz, 2013: IMPAKT - Integriertes Maßnahmenprogramm zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels im Freistaat Thüringen.

UBA – Umweltbundesamt (Hrsg.), 2016: Böden als Wasserspeicher. Erhöhung und Sicherung der Infiltrationsleistung von Böden als Beitrag des Bodenschutzes zum vorbeugenden Hochwasserschutz. Dessau-Roßlau. Zugriff: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/publikationen/kbu_erhoehung_und_sicherung_der_infiltrationsleistung_von_boden_juli_2016.pdf [abgerufen am 19.07.2023].

Vorogushyn, S.; Apel, H.; Kemter, M.; Thieken, A. H., 2022: Analyse der Hochwassergefährdung im Ahrtal unter Berücksichtigung historischer Hochwasser. *Hydrologie und Wasserbewirtschaftung*, 66. Jg. (5): 244–254. Zugriff: <https://doi.org/10.5675/HyWa2021.52> [abgerufen am 19.07.2023].

Wagner, K.; Janetschek, H.; Neuwirth, J., 2009: Landwirtschaft und Hochwasser - Wechselwirkungen zwischen Landnutzung und Wasserrückhalt. *Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie*, 18. Jg. (3): 137–146. Zugriff: https://oega.boku.ac.at/fileadmin/user_upload/Tagung/2008/Band_18/18_3_Wagner.pdf [abgerufen am 19.07.2023].

Walther, P.; Pohl, R., 2003: Hochwasserrisiken im Osterzgebirge – eine historische Retrospektive. *Wasserbauliche Mitteilungen*, Heft 27. Institut für Wasserbau und THM der TU Dresden.

WAST – Wiederaufbaustab Hochwasser 2013 Sachsen-Anhalt, 2014: Bericht der Landesregierung zur Hochwasserkatastrophe Zugriff: https://hochwasser.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/Hochwasser/Dokumente/Bericht_der_Landesregierung_zur_Hochwasserkatastrophe_2013_27-05-14-incl-redakt-AEnderungen.pdf [abgerufen am 19.10.2023].

Zeisler, P.; Pflügner, D. W., 2022: Arbeitshilfe zur Bewertung von Hochwasserschutzmaßnahmen in Baden-Württemberg. Ministerium für Umwelt, Klima, und Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg. Stuttgart.

Rechtsquellen

BSI-Kritisverordnung; BSI-KritisV, vom 22. April 2016 (BGBl. I S. 958), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 29. November 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 339) geändert worden ist.

Bundes-Immissionsschutzgesetz; BImSchG, in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden ist.

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2557 und zur Stärkung der Resilienz von Betreibern kritischer Anlagen. Artikel 1 Dachgesetz zur Stärkung der physischen Resilienz von Betreibern kritischer Anlagen (KRITIS-Dachgesetz – KRITIS-DachG); Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern und für Heimat; Bearbeitungsstand: 21.12.2023.

EU- Seveso-III-Richtlinie: Richtlinie 2012/18/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates (ABl. L 197 vom 24.7.2012, S. 1).

EU-CER-Richtlinie: Richtlinie (EU) 2022/2557 des europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 über die Resilienz kritischer Einrichtungen und zur Aufhebung der Richtlinie 2008/114/EG des Rates (ABl. L 333/164 vom 27.12.2022, S. 1).

EU-Hochwasserrisikomanagement Richtlinie: Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (ABl. L 288/27 vom 6.11.2007, S. 1).

EU-Industrieemissionsrichtlinie Richtlinie: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) (Neufassung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17).

Infrastrukturen des Kernnetzes der europäischen Verkehrsinfrastruktur sind solche im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 661/2010/EU (ABl. L 348 vom 20.12.2013, S. 1).

Länderübergreifender Raumordnungsplan für den Hochwasserschutz; BRPH (Anlage zur Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden Hochwasserschutz), Anlageband zu BGBl. I 2021, Ausgabe 57 vom 25. August 2021, S. 1 – 35.

Raumordnungsgesetz; ROG vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist.

Unionsliste der Vorhaben von gemeinschaftlicher Bedeutung: Delegierte Verordnung (EU) 2020/389 der Kommission vom 31. Oktober 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Unionsliste der Vorhaben von gemeinsamem Interesse (ABl. L 74 vom 11.3.2020, S. 1.)

Wasserhaushaltsgesetz, WHG vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist.